

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Wahrnehmungskartei

Aufgabensammlung zur Unterstützung der Wahrnehmungsleistung
in der Schuleingangsstufe

Eingereicht von: Susanne Bosshard und Gabi Kolb
Begleitung: Roman Manser
Datum der Abgabe: 6. Dezember 2013

Abstract

Davon ausgehend, dass Lernen und Wahrnehmung in einem engen Zusammenhang stehen, gehen wir in dieser Arbeit der Frage nach, wie und mit welchen Mitteln Wahrnehmungsleistungen im Unterricht unterstützt werden können. Auf Grund theoretischer Auseinandersetzung mit verschiedenen Handlungsmodellen (Ayres, Affolter, Montessori), der Berücksichtigung neurologischer Erkenntnisse und unserem pädagogischen Erfahrungswissen, haben wir in Form einer „Wahrnehmungskartei“ Aufgaben zur Unterstützung von Wahrnehmungsprozessen entwickelt. Theoretische Grundlagen zur Wahrnehmung und Informationen zur Beobachtung von Auffälligkeiten ergänzen die Ideensammlung. Gedacht sind die Aufgaben für vier- bis achtjährige Kinder der Schuleingangsstufe.

Die Aufgabensammlung liegt dieser Arbeit bei. Die Kartei wurde mittels Fragebogen evaluiert.

Die Auswertung der Evaluation, die Reflexion und ein Ausblick schliessen diese Arbeit ab.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	3
2. FRAGESTELLUNG	3
2.1 VORVERSTÄNDNIS	3
2.1.1 FAZIT	4
2.2 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ (ICF-MODELL)	5
2.2.1 ICF-STRUKTUR	5
2.2.2 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	8
2.3 FORSCHUNGSABSICHT	9
2.4 ERWARTETER NUTZEN	9
3. THEORETISCHE GRUNDLAGEN	10
3.1 DEFINITION WAHRNEHMUNG	10
3.2 SINNESSYSTEME	11
3.2.1 ONTOGENESE DER SINNESORGANE UND DER WAHRNEHMUNG	12
3.3 AUFBAU UND FUNKTION DER SINNESSYSTEME	14
3.3.1 DAS VISUELLE SYSTEM – DER SEHSINN	14
3.3.2 DAS AUDITIVE SYSTEM – DER HÖRSINN	18
3.3.3 DAS TAKTILE SYSTEM – DER TASTSINN	21
3.3.4 DAS KINÄSTHETISCHE SYSTEM – BEWEGUNGS-, KRAFT- UND STELLUNGSSINN	24
3.3.5 DAS VESTIBULÄRE SYSTEM – DER GLEICHGEWICHTSSINN	27
3.3.6 DAS OLFAKTORISCHE SYSTEM – DER GERUCHSSINN	30
3.3.7 DAS GUSTATORISCHE SYSTEM – DER GESCHMACKSSINN	30
3.4. WAHRNEHMUNG AUS NEUROLOGISCHER SICHT	31
3.4.1 AUFBAU DES ZENTRALNERVENSYSTEMS	31
3.4.2 DAS GEHIRN	32
3.4.3 DIE PLASTIZITÄT DES GEHIRNS UND DAS LIMBISCHE SYSTEM	34
3.5 WAHRNEHMUNGSSTÖRUNG	35
3.5.1 DEFINITION BEGRIFF WAHRNEHMUNGSSTÖRUNG	35
3.5.2 WODURCH WAHRNEHMUNG BEEINFLUSST WIRD	36
3.5.3 MÖGLICHE URSACHEN FÜR WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN	37
3.5.4 MÖGLICHE ERSCHEINUNGSFORMEN; PHÄNOMENOLOGIE	38
3.6 HANDLUNGSMODELLE	41
3.6.1 SENSORISCHE INTEGRATION NACH AYRES	41
3.6.2 AFFOLTER-MODELL	42
3.6.3 „SINNESERZIEHUNG“ BEI MONTESSORI	43
3.7 WAHRNEHMUNGSFÖRDERUNG: WIRKSAMKEIT UND WIRKSAMKEITSBEDINGUNGEN	43
3.8 FAZIT	45
4. FORSCHUNGSSTRATEGIE	46
4.1 FORSCHUNGSINSTRUMENTE	47
4.2 FORSCHUNGSMETHODE	48
4.2.1 FRAGEBOGEN	48

5. PROJEKTPLANUNG	48
5.1 GESTALTUNGSKONZEPT	49
5.2 UMSETZUNG	51
5.3 KRITERIENKATALOG	51
6. PRODUKT	55
6.1 AUSGEWÄHLTE KARTEIKARTEN	55
7. EVALUATION DES PRODUKTS	58
7.1 ÜBERSICHTSTABELLE	58
7.2 FRAGEBOGENAUSWERTUNG UND MÖGLICHE INTERPRETATION	61
7.3 FRAGEBOGENAUSWERTUNG: OFFENE FRAGE	67
7.4 FAZIT DER EVALUATION	71
7.5 ÜBERPRÜFUNG DES ENTWICKLUNGSZIELS	71
8. REFLEXION	72
8.1 PROZESS	72
8.2 PRODUKT	72
9. AUSBLICK	74
10. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND DANK	75
11. LITERATURVERZEICHNIS	76
12. INTERNET	78
13. TABELLENVERZEICHNIS	79
14. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	79
15. ANHANG	80
A) WAHRNEHMUNGSENTWICKLUNGSBAUM	80
B) ANFRAGE	81
C) FRAGEBOGEN	82
D) INFOBRIEF	85
E) WAHRNEHMUNGSKARTEI	86
F) FEEDBACK ZUR WAHRNEHMUNGSKARTEI	148

1. Einleitung

Als Lehrpersonen der Sprachheilschule Schaffhausen haben wir uns im Rahmen unserer Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH¹), eingehend mit dem Thema Wahrnehmung und Wahrnehmungsförderung befasst.

Ausgehend von Beobachtungen beschäftigt uns die Frage, weshalb Kinder in der heutigen Zeit vermehrt Probleme mit der Bewältigung von Alltagssituationen zeigen. Das Binden von Schuhen, das Schälen von Früchten, das Bestreichen eines Butterbrottes und viele weitere Alltagstätigkeiten können von Kindern im Alter von vier bis acht Jahren oft nicht mehr selbstständig bewältigt werden. Im Rahmen unserer Masterarbeit wollen wir mit dieser Entwicklungsarbeit einen Beitrag zur Unterstützung der Wahrnehmungsleistung im Schul- und Kindergartenalltag leisten, indem wir geeignetes Unterrichtsmaterial entwickeln.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken wir uns in dieser Arbeit auf die männliche Schreibweise.

2. Fragestellung

2.1 Vorverständnis

In unserem pädagogischen Alltag beobachten wir zunehmend Kinder, die mit Alltagsanforderungen an ihre Grenzen stossen. Dies hat uns dazu bewogen, in der vorliegenden Arbeit den Bereich **Wahrnehmung** ins Zentrum zu stellen. Nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY²) sind Wahrnehmungsleistungen den Körperstrukturen zuzuordnen. Somit bleiben unsere Rückschlüsse auf das Verhalten immer hypothetisch. Gerade diese Hypothesen müssen aber in der Förderplanung berücksichtigt werden, denn immer mehr Kinder scheinen heute an Wahrnehmungsstörungen zu leiden (siehe auch Seite 5, Beschreibung der ICF-Struktur).

Als mögliche Gründe sehen wir diverse Faktoren:

- Elektronische Medien: Kinder konsumieren vermehrt und können weniger auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Diese „Secondhand-Erfahrungen“ lassen Kinder zu Zuschauern werden. Sie sind hauptsächlich mit optischen und akustischen Reizen konfrontiert, andere Sinneskanäle werden kaum angesprochen.
- Kinder bewegen sich immer weniger: Freizeitaktivitäten haben sich verändert, die materielle Zuwendung anstelle von Zuwendung in Form von gemeinsam gestalteter Zeit nimmt zu.
- Kindern wird wenig zugetraut: Eltern übernehmen aus Angst oder aus Zeitmangel Handlungen für ihre Kinder, anstatt sie zusammen mit ihren Kindern auszuführen. Wertvolle Sinneserfahrungen mit Alltagsgegenständen bleiben den Kindern zunehmend verwehrt. Sie erhalten den Znüni geschält und vorgeschnitten, dürfen nicht mit Wasser spielen, die Mithilfe beim Kochen

¹ Im Verlaufe des Textes wird die Abkürzung HfH verwendet

² ICF-CY vgl. Literaturliste

wird als lästig empfunden und aus Angst vor Unordnung und möglichen Verletzungen wird ihnen der Zugang zu Leim, Schere, Messern und Werkzeugen untersagt.

- Gesellschaftlicher Strukturwandel: Kinder des 21. Jahrhunderts müssen in unserer Gesellschaft nicht mehr hart arbeiten. Alle Eltern sind bestrebt, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Besonders wichtig scheint dies für Eltern mit Migrationshintergrund, sowie Eltern aus bildungsfernen Schichten zu sein. Bedingt durch die hohe Arbeitsbelastung können sie weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen. Als Kompensation überhäufen sie die Kinder oftmals mit materieller Zuwendung. Daraus kann eine Wohlstandverwahrlosung resultieren. Dasselbe ist bei Eltern zu beobachten, die sich selbst verwirklichen wollen und/oder ihre berufliche Karriere verfolgen.
- Kinder spielten früher relativ frei: Es fand wenig Kontrolle (keine Überwachung durch Handys etc.) statt. Sie durften eigene Erfahrungen machen. In der heutigen Zeit wird das Spiel im Kinderzimmer vermehrt kontrolliert und eingeschränkt.
- Kinder halten sich mehr drinnen als draussen auf: Auf dem Spielplatz wird nur bei schönem Wetter gespielt. Erfahrungen mit Jahreszeiten oder Wetterunterschiede können nicht mehr sinnlich erlebt werden. Die mangelnde Auseinandersetzung mit den Naturphänomenen führt dazu, dass die Kinder über wenig angepasste Handlungsstrategien verfügen.
- Übertriebenes Hygienestreben: Sinnvolle Naturerlebnisse und Kontakte mit Tieren werden teilweise mit dem Hinweis auf „Gesundheit und Hygiene“ verunmöglicht. Diverse Studien stellen allerdings einen Zusammenhang zwischen übertriebener Hygiene und Allergien her (vgl. Hucklenbroich, 2012). Die Erkenntnis daraus: Kinder brauchen den Kontakt mit der Natur.
- Technisierung und Motorisierung der Welt: Freiflächen zum Spielen verschwinden immer mehr. Der Verkehr nimmt zu und bedroht die Kinder. Milch kommt aus der Packung, Türen öffnen sich automatisch, zur Schule wird man im Auto gefahren etc. Erfahrungs- und Entwicklungswelten werden stark eingeschränkt. Es wird für die Kinder immer schwieriger, Dingen auf den Grund zu gehen und Zusammenhänge zu erkennen (vgl. Zimmer, 2012, S. 23).

2.1.1 Fazit

Die Kinder leben in einer reizüberfluteten Umwelt, die es ihnen jedoch nahezu unmöglich macht, die Menge an Reizen sinnvoll zu verarbeiten. Sie werden buchstäblich überschwemmt von einer Vielzahl an Informationen und Eindrücken. Unsere Kinder scheinen zwar beschäftigt und angeregt, das direkte Gegenüber und eine wirkliche Interaktion fehlen jedoch oft. Dadurch besteht die Gefahr, dass ihre Lebenswirklichkeit nur noch eingeschränkte Sinneserlebnisse zulässt und kaum Raum für eigene, nachvollziehbare Erfahrungen bietet. Es stellt sich für uns die Frage, was heutzutage unter einer normalen, kindgerechten und „reizadäquaten“ Umwelt zu verstehen ist. Die gesellschaftliche Akzeptanz für eine Umgebung, die vielfältig anregend ist, verschiebt sich kontinuierlich nach unten. Alles soll überschaubar, sauber und steril sein. Dreck hat auf dem Spielplatz und im Leben der Kinder keinen Platz. Im Kontext Unterricht müssen nebst den Kulturtechniken deshalb auch vermehrt basale Fertigkeiten gefördert werden.

Ähnliche Argumente, die für die Förderung der Sinnessysteme sprechen, findet man auch bei Renate Zimmer. Sie schreibt:

Den meisten Kindern fehlt heute eine ausgewogene Stimulierung und Entwicklung aller Sinnesbereiche. Sie leben in einer reizintensiven und sensationsreichen Umwelt, ohne die Zeit und Gelegenheit zu haben, die Vielzahl der Reize auch zu verkraften. Andererseits wachsen sie in einer hinsichtlich ihrer körperlich-sinnlichen Erfahrung verarmten Lebenswelt auf, die ihnen viele Anregungen und Erfahrungen vorenthält bzw. verschliesst. Dies ist auch ein Grund für eine Vielzahl für Wahrnehmungsstörungen, die heute bei Kindern festgestellt werden. (Zimmer, 2012, S. 25)

Wenn wir davon ausgehen, dass die gesunde Integration von Wahrnehmungsleistungen als Basis für das Lernen angesehen wird, müsste die Förderung der Wahrnehmung eine zentrale Stelle im Schulalltag einnehmen. Leider ist dies nicht oft der Fall. Mit Eintritt in die Schule und mit dem Erlernen der Kulturtechniken, bleibt für die bewusste Förderung der Wahrnehmung kaum Zeit im Schullalltag. Der Lehrplan füllt sich zunehmend mit Inhalten, welche die eigentliche Förderung der Wahrnehmung ausser Acht lassen. Das Lernen in der Schule verlangt eine Vielzahl zielgerichteter und komplexer Handlungen. Das Fehlen oder die schwache Ausbildung von wesentlichen (Wahrnehmungs-) Voraussetzungen kann für das einzelne Kind gravierende Folgen haben. Bei Lernenden mit Teilleistungsstörungen und bestimmten Formen von Verhaltensauffälligkeiten lassen sich fast immer Schwierigkeiten in der Wahrnehmungsverarbeitung nachweisen. Um solche Teilleistungsstörungen zu vermeiden, sollte eine Förderung möglichst präventiv einsetzen, nicht erst wenn sich die Störung manifestiert hat (vgl. Engebret & Weigert, 1991, S.5-6).

2.2 Heilpädagogische Relevanz (ICF-Modell)

Im folgenden Kapitel beschreiben wir das Modell der ICF und seine Bedeutung für die Praxisfelder Schule und Unterricht. Gestützt auf das ICF-Modell leiten wir die heilpädagogische Relevanz für unsere Entwicklungsarbeit ab.

2.2.1 ICF-Struktur

Die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) ist ein internationales Klassifikationssystem der WHO³ (2001). Bei diesem Denk- und Handlungsmodell geht es darum, eine qualitative Beurteilung eines Problems und dessen Folgen durch die Einordnung beobachtbarer Zustände vornehmen zu können (vgl. Borchardt, Borchardt, Kohler, & Kradolfer, 2005, S. 46). In der WHO (2001) ist nachzulesen: „Allgemeines Ziel der ICF-Klassifikation ist, in einheitlicher und standardisierter Form eine Sprache und einen Rahmen zur Beschreibung von Gesundheit und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen zur Verfügung zu stellen“. (WHO; zitiert nach Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S 40).

³ WHO: World Health Organization

Zur Beschreibung der gesamten gegenwärtigen Lebenssituation eines Menschen beachtet die ICF verschiedene Bereiche oder Faktoren. Dabei handelt es sich um *Körperfunktionen- und Körperstrukturen, Aktivitäten, Partizipation* (Teilhabe) sowie *Umwelt- und personenbezogene Faktoren* (vgl. Niedermann et. al., 2007, S. 41).

Tabelle 1: Struktur des ICF (2002) nach Borchardt, Borchardt, Kohler & Kradolfer, 2005, S. 47.

Teile	Komponenten
1. Funktionsfähigkeit und Behinderung	1. Körperfunktion und Körperstrukturen 2. Aktivität und Partizipation
2. Kontextfaktoren	1. Umweltfaktoren 2. Personenbezogene Faktoren

Die ICF organisiert die Informationen zur Lebenssituation einer Person in zwei Teilen mit je zwei Komponenten. Die Begriffe „Funktionsfähigkeit und Behinderung“ sind Oberbegriffe und beschreiben die komplexe Interaktion verschiedener Faktoren. Die Körperfunktionen und Körperstrukturen bilden die Grundlage für die Fähigkeit, Handlungen auszuüben und sind bedeutsam für die Teilnahme (Partizipation) an sozialen Aktivitäten. Die „Kontextfaktoren“ (Umwelt- und personenbezogene Faktoren) interagieren mit der Funktionsfähigkeit und können sie entscheidend beeinflussen (vgl. Niedermann, Schweizer, & Steppacher, 2007, S. 41).

Die ICF stellt behindernde Situationen ins Zentrum. Sie versucht den Blick zu öffnen für ein verändertes, systemisches Behinderungsverständnis. Eine Behinderung ist nicht alleine am Individuum festgemacht. Die Funktionsfähigkeit und die Teilnahme eines Menschen können durch die Umwelt massgeblich beeinflusst werden. Behinderung muss also als ein bio-psycho-soziales Phänomen betrachtet und beschrieben werden. Nur aus dieser Sichtweise heraus kann im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem über Bedarfserfassung und Förderung gesprochen werden. Alleine von einer Diagnose, wie sie bis anhin über die Internationale Klassifikation der Krankheit (ICD-10) abgebildet wurde, kann keine schulische Intervention abgeleitet werden (vgl. Diezi-Duplain, 2011, S. 33-34). Im Rahmen der ICF werden also Schulschwierigkeiten als Einschränkungen der Gesundheit und der Funktionsfähigkeit betrachtet. Die komplexen Wechselwirkungen sind ein Resultat zwischen den Aktivitäten der oder des Lernenden und ihres/seines bio-psycho-sozialen Kontextes (vgl. Niedermann, Schweizer, & Steppacher, 2007, S. 41). Im schulischen und sonderpädagogischen Bereich dient die ICF als Grundlage für eine ganzheitliche und mehrdimensionale Erfassung eines Kindes unter Einbezug der verschiedenen Umweltfaktoren. Jede schulische Massnahme bzw. Förderplanung muss auf eine möglichst umfassende Teilhabe (Partizipation) in der Gesellschaft abzielen.

Für unsere Masterarbeit zum Thema „Unterstützung der Wahrnehmungsleistung“ ist hauptsächlich der Bereich der Körperfunktionen und Körperstrukturen relevant. Körperstrukturen sind die anatomischen Teile des Körpers. Unter Körperfunktionen versteht man die physiologischen Funktionen von Körpersystemen (einschliesslich psychologischer Funktionen). In der ICF-CY finden wir unter den Komponenten **Körperfunktionen** und **Körperstrukturen** das Kapitel 1, „Mentale Funktionen“.

Dieses Kapitel befasst sich mit den globalen und den spezifischen mentalen Funktionen des Gehirns. Zu den spezifischen mentalen Funktionen (b140-b189) gehören diverse Funktionen der Wahrnehmung (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Mentale Funktionen nach ICF; Auszug aus Kapitel 1 „Körperfunktionen“

Spezifische mentale Funktionen	Code	Definition
Funktionen der Wahrnehmung	b156	Spezifische mentale Funktionen, die die Erkennung und Interpretation sensorischer Reize betreffen.
Auditive Wahrnehmung	b1560	Mentale Funktionen, die an der Unterscheidung von Geräuschen, Tönen, Tonhöhen und anderen auditiven Reizen beteiligt sind.
Visuelle Wahrnehmung	b 1561	Mentale Funktionen, die an der Unterscheidung von Form, Grösse, Farbe und anderen visuellen Reizen beteiligt sind.
Geruchswahrnehmung	b 1562	Mentale Funktionen, die an der Erkennung unterschiedlicher Gerüche beteiligt sind.
Geschmackswahrnehmung	b 1563	Mentale Funktionen, die an der Unterscheidung von Geschmackseigenschaften wie süss, sauer, salzig und bitter auf der Zunge beteiligt sind.
Taktile Wahrnehmung	b 1564	Mentale Funktionen, die an der Differenzierung der Beschaffenheit von Oberflächen wie rau oder glatt durch Berührung beteiligt sind.
Räumlich-visuelle Wahrnehmung	b 1565	Mentale Funktionen, die am visuellen Erkennen von räumlichen Bezügen der Objekte in der Umgebung zueinander oder zu einem selbst beteiligt sind.
Mentale Funktionen, die die Durchführung komplexer Bewegungshandlungen betreffen	b 176	Spezifische mentale Funktionen, die die Aufeinanderfolge und Koordination komplexer, zweckgerichteter Bewegungen betreffen.
Selbstwahrnehmung	b 1800	Spezifische Funktionen, die die bewusste Wahrnehmung der eigenen Identität und der eigenen Position in der eigenen realen Umwelt betreffen.
Körperschema	b 1801	Spezifische mentale Funktionen, die im Zusammenhang mit dem Bild und dem Bewusstsein des eigenen Körpers stehen.

Verschiedene Autoren führen aus, dass Körperfunktionen (und Körperstrukturen) im Gegensatz zu den Aktivitäten mit den Mitteln der Heilpädagogik nicht direkt beobachtbar sind. In der Arbeit mit Kindern stützen wir uns meist auf eine hypothetische Beschreibung (Wahrnehmung, Intelligenz, Aufmerksamkeit) und erklären die beobachtbaren Aktivitäten mit plausiblen Theorien z.B. von Piaget, Ayres, Bobath etc. (vgl. Bigger, 2011). Im Sinne der ICF ist von förderdiagnostischem Interesse, welche Körperfunktionen (z.B. zum Aufbau der Kulturtechniken) fördernd oder hemmend sind (vgl. Niedermann, Schweizer, & Steppacher, 2007, S. 51).

Ein auf die Schule abgestimmtes ICF – Modell untersucht und beschreibt Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen. Es berücksichtigt dabei Ressourcen und Barrieren und stützt die Förderplanung des Kindes auf diese Erkenntnis ab.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die für die schulische Förderplanung relevanten Wirkungen und Wechselwirkungen nach ICF auf.

Abbildung 1: ICF-Bereiche und deren Wechselwirkungen (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 57).

„Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es verständlich, dass im Vorschul- und im Schulleistungsbereich ... die Körperfunktionen und deren Ausgestaltung eine wichtige Rolle spielen. Basisfunktionsschulung gilt als gezielte Vorbereitung für den Aufbau von Sprache und Mathematik resp. als Prävention von Schwierigkeiten im Bereich dieser Aktivitäten“ (Niedermann, Schweizer, & Steppacher, 2007, S. 51).

2.2.2 Heilpädagogische Relevanz

Das Modell der ICF und die davon abgeleiteten Hypothesen und Wechselwirkungen bestärken uns in der Absicht, dass der Förderung der Wahrnehmungssensibilität (als unterstützendes Angebot im Hinblick auf ein erfolgreiches Erlernen der Kulturtechniken) im Schulalltag ausreichend Beachtung geschenkt werden muss. Aus dieser Einsicht leiten wir die heilpädagogische Relevanz unserer Wahrnehmungskartei ab.

Damit eine ganzheitliche Förderung gelingen kann, muss ein Heilpädagoge den ihm anvertrauten Kindern eine ressourcenorientierte Grundhaltung und eine systemische Sichtweise entgegenbringen. Dies entspricht dem Gedankenmodell der ICF.

2.3 Forschungsabsicht

Wir sind davon überzeugt, dass die Volksschule eine wichtige Stellung einnehmen kann, wenn es darum geht, Defizite im Wahrnehmungsbereich zu schmälern. Es soll möglich sein, mit kleinem Aufwand die teilweise stark eingeschränkten Lebenswelten der Kinder zu bereichern, den Kindern wichtige Wahrnehmungserfahrungen zu ermöglichen und, wenn sinnvoll, auch Wahrnehmungsleistungen abzuverlangen. So schreibt Zimmer (2012): „Lernen mit allen Sinnen muss zur didaktischen Forderung für alle Institutionen werden, die sich die Bildung und Erziehung von Kindern zur Auflage machen“ (S. 27). In der Schule kann die körperlich-sinnliche Aneignung als fachlich übergreifendes Lernprinzip verstanden werden. Im Zusammenhang mit handlungsorientiertem Unterricht können abstrakte Lerninhalte „begreifbar“, „erfassbar“ und damit nachvollziehbar gemacht werden. So ist z.B. die Raumwahrnehmung und –vorstellung Voraussetzung für das Schreiben- und Lesenlernen sowie für einfache mathematische Grundoperationen (vgl. Zimmer, 2012, S. 28). Da den Lehrpersonen neben den Vorgaben des Lehrplans oft wenig Zeit zur Verfügung steht um andere Themen zu bearbeiten, ist es unser Ziel, eine Aufgabensammlung für die Unterstützung verschiedener Wahrnehmungsprozesse zu entwickeln. Zielgruppe sind Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. Die Aufgaben sollen in Form einer Kartei angelegt werden und so illustriert sein, dass auch Kinder ohne Lesekompetenzen sie möglichst selbstständig verstehen und lösen können. Die Aufgaben sollen zur Einstimmung, zur Auflockerung, während Wartezeiten, Randstunden oder auch als Hausaufgaben eingesetzt werden können.

Entwicklungsziel:

Entwicklung von Karteikarten zur Unterstützung der Wahrnehmungsleistung verschiedener Sinnesbereiche für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren (Schuleingangsstufe).

2.4 Erwarteter Nutzen

Lernen und Wahrnehmung stehen in einem engen Zusammenhang. Wahrnehmung mit allen Sinnen fördert Konzentration, Aufmerksamkeit und Ausdauer. So schreibt Rosenkötter (2013): „Die Wahrnehmung und die Einordnung und die Bewertung von Wahrgenommenem, auch das Abspeichern und das Löschen ist in seiner Gesamtheit schliesslich das, was wir als *Lernen* bezeichnen können“ (S. 83). Mit der Entwicklung von Karteikarten zur Förderung verschiedener Wahrnehmungsbereiche streben wir eine ganzheitliche Entwicklungsunterstützung an.

Wenn es uns also gelingt, Kindern und ihren Lehrpersonen eine ansprechende Aufgabensammlung zur Verfügung zu stellen, können Wahrnehmungsleistungen gefördert und damit verbunden Lernvoraussetzungen optimiert werden. Als Nebeneffekt gewinnen die Kinder einen Teil ihrer Eigenständigkeit zurück, was sich positiv auf die Motivation auswirken kann. Erfolgserlebnisse festigen das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit.

Die Karteikarten ermöglichen der Lehrperson, den Schülerinnen und Schülern eine *sinnvolle* Beschäftigung anzubieten. Weg von der Zweidimensionalität hin zur Handlung und einem Produkt,

das dreidimensional erfassbar ist. Einen wichtigen Aspekt sehen wir in der Alltagstauglichkeit unseres Unterrichtsmaterials. Der Vorbereitungsaufwand für die Lehrperson soll sich in einem realistischen Rahmen halten. Einzelne Aufgaben können auch als Hausaufgaben gelöst werden. Die Aufgaben auf den einzelnen Karteikarten sollen so gestaltet sein, dass sie mit Materialien aus dem täglichen Leben, dem Alltag, zu bewerkstelligen sind. So besteht die Chance, dass die Kinder die Aufgaben auch zu Hause mit den Eltern durchführen können. Das Produktdesign muss die Ansprüche der verschiedenen Zielgruppen (Lehrpersonen, Kinder, Eltern) berücksichtigen. Die Karteikarten sollen so gestaltet sein, dass sie sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen.

3. Theoretische Grundlagen

Als theoretische Grundlage gilt es zu klären, was in der Literatur unter Wahrnehmung verstanden wird. Ausserdem werden wir den Begriff „Wahrnehmungsstörung“ genauer eingrenzen und verschiedene Erscheinungsbilder (Phänomenologie) beschreiben. Danach soll aufgezeigt werden, wie sich Wahrnehmungsstörungen zeigen. Die wichtigsten Handlungsmodelle zur Unterstützung der Wahrnehmungsleistung werden vorgestellt.

3.1 Definition Wahrnehmung

In der Fachliteratur sind wir auf verschiedene Definitionen des Begriffs „Wahrnehmung“ gestossen. Pfluger-Jacob greift in ihrer Arbeit auf die Definition von Andreas Fröhlich zurück. Andreas Fröhlich (1977) definiert Wahrnehmung als „die sinnvolle Verarbeitung von Reizen“. Unter Reiz wird hierbei „jeder Impuls der Sinnesorgane an das Zentralnervensystem“ verstanden (Fröhlich; zitiert nach Pfluger-Jacob, 2007, S. 16). Die Verarbeitung der Reize im Zentralnervensystem wird bei dieser Definition von Wahrnehmung nicht mit eingeschlossen. Spätere Autoren schliessen den Prozess der Verarbeitung der Reize im Gehirn in ihren Definitionen mit ein. So schreiben Zimbardo und Gerrig (1999): „Wahrnehmung lässt sich als aktiver Prozess der Umweltaneignung beschreiben, der sowohl die Aufnahme als auch die Verarbeitung von Sinneseindrücken umfasst“ (Zimbardo & Gerrig, 1999 zitiert nach Sander, S. 229).

Pauli und Kisch (2012) greifen in ihrer Definition auf den lateinischen Begriff der „Perzeption“ zurück und schliessen die Wahrnehmungsverarbeitung im Gehirn ausdrücklich mit ein.

Wahrnehmung wird auch mit dem lateinischen Begriff „Perzeption“ oder als „sensorische Integration“ bezeichnet. Sensorische Integration bedeutet, dass die Gesamtheit aller sinnlichen Eindrücke zu einer Ganzheit verknüpft wird. Die Wahrnehmung eines Menschen ist ein komplexer Prozess von der Aufnahme von Reizen aus der Umwelt und dem Körper, deren Weiterleitung zum Gehirn und deren Verarbeitung dort. Die Reize werden über sieben verschiedene Sinnessysteme aufgenommen und zum Gehirn weitergeleitet. Dort werden die Informationen verarbeitet. (Pauli und Kisch, 2012, S. 35)

In ihrem siebenstufigen Modell geht Renate Zimmer (2012) von einer ähnlichen Annahme aus. Im Gegensatz zu Pauli und Kisch führt sie die Verarbeitung im Gehirn detaillierter aus und schliesst in ihrer Definition auch die Reaktion bzw. die Reizbeantwortung mit ein.

Renate Zimmer beschreibt den Verlauf des Wahrnehmungsprozesses in sieben Schritten:

Verlauf des Wahrnehmungsprozesses nach Zimmer (2012)

1. Aufnahme des Reizes durch das entsprechende Sinnesorgan (über die Rezeptoren); dabei wird bereits eine subjektive Auswahl vorgenommen.
2. Weiterleitung des Reizes an das Gehirn über aufsteigende Bahnen in die entsprechenden sensorischen Zentren der Grosshirnrinde.
3. Speicherung des Wahrgenommenen im Gehirn.
4. Vergleichen des neuen Reizes mit bisher Gespeichertem.
Auswahl und Bewertung der Meldungen aus den Sinnesorganen.
5. Koordination der Einzelreize der verschiedenen sensorischen Zentren im Gehirn.
6. Verarbeitung der Reize und Einordnung in die bisherigen Erfahrungen.
7. Reaktionen, Reizbeantwortung (motorische Handlungen, Verhaltensänderungen etc.); absteigende Nervenfasern leiten die Impulse und Befehle des Gehirns zum ausführenden Organ (z.B. in Muskeln oder Sehnen).

(Zimmer, S. 43–44).

Zimmer beschreibt Wahrnehmung als kreisförmigen Prozess bei dem jeder Reiz mit Hilfe bereits gespeicherter Informationen verarbeitet wird und gleichzeitig aber auch neue Erfahrungen mit sich bringt. Es ergibt sich ein Wechselspiel von Meldungen, Verknüpfungen und Rückmeldungen, die sich teilweise gegenseitig überlappen oder ergänzen (vgl. Zimmer, 2012, S. 43). In unserer Entwicklungsarbeit verwenden und verstehen wir den Begriff „Wahrnehmung“ im Sinne des Modells von Renate Zimmer.

3.2 Sinnessysteme

Klassischerweise unterscheidet man im allgemeinen Sprachgebrauch fünf Sinne, die bereits von Aristoteles beschrieben wurden.

- Sehen ist die visuelle Wahrnehmung mit den Augen.
- Hören ist die auditive Wahrnehmung mit den Ohren.
- Riechen ist die olfaktorische Wahrnehmung mit der Nase.
- Schmecken ist die gustatorische Wahrnehmung mit der Zunge.
- Tasten ist die taktile Wahrnehmung mit der Haut.

Andere Autoren gliedern die Sinne in Nah- und Fernsinne. Besteht ein unmittelbarer Kontakt des Körpers mit der Reizquelle, spricht man vom Nahsinn. Als Basissinne werden Tastsinn, Bewegungssinn und Gleichgewichtssinn bezeichnet. Gut entwickelte Nahsinne sind die Voraussetzung zur Entwicklung der Fernsinne. Obwohl die Reizquelle bei den Fernsinnen vom Körper entfernt ist,

wird sie dennoch wahrgenommen (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 39–40). Zu den Fernsinnen gehören Sehsinn, Hörsinn, Geruchssinn und Geschmackssinn.

Diese Struktur liegt auch dem Wahrnehmungsmodell von Schaefgen (2007) zugrunde. Sie verwendet symbolisch das Bild eines Wahrnehmungsbaumes (siehe Anhang A).

Tabelle 3: Sinnessysteme; eigene Darstellung, angelehnt an Pauli & Kisch, 2012

Nahsinne		Fernsinne	
<u>Haut- oder Tastsinn</u>	⇒ taktile Wahrnehmung	<u>Sehsinn</u>	⇒ visuelle Wahrnehmung
<u>Bewegungssinn der Muskeln, Sehnen und Gelenke</u>	⇒ kinästhetische Wahrnehmung (Propriozeption)	<u>Gehörsinn</u>	⇒ auditive Wahrnehmung
<u>Gleichgewichtssinn</u>	⇒ vestibuläre Wahrnehmung	<u>Geruchssinn</u>	⇒ olfaktorische Wahrnehmung
		<u>Geschmackssinn</u>	⇒ gustatorische Wahrnehmung

3.2.1 Ontogenese der Sinnesorgane und der Wahrnehmung

Unter „Ontogenese“ versteht man die Entwicklung des Individuums von der Eizelle bis zum geschlechtsreifen Zustand (Quelle: Duden: „Das Grosse Fremdwörterbuch“, 1994). Bei allen Wirbeltieren ist die Reihenfolge der Entwicklung der Sinnesorgane identisch. Zuerst entwickelt sich der Tastsinn, dann der Geruchs- und Geschmackssinn, später der Hörsinn und zuletzt der Sehsinn. In der klassischen Psychologie gilt der Tastsinn als wichtige Wahrnehmungsquelle für die kognitive, emotionale und affektive Entwicklung. Die Haut kann als Kontaktfläche zwischen dem Kind und seiner Umwelt/seinem Umfeld angesehen werden (vgl. Draganski & Thelen, 2012, S. 126-129).

In der sensorischen Integrationstheorie beschreibt Ayres das vestibuläre System als zentral. Sie bezeichnet den Gleichgewichtssinn als das alles vereinende Bezugssystem, welches die Grundbeziehungen formt, die das Kind zur Schwerkraft und zu seiner körperlichen Umwelt hat (vgl. Nacke, 2013, S. 59).

Die Sinne des Menschen sind grundsätzlich ab Geburt funktionsfähig, jedoch entwickelt sich das sinnvolle Zusammenspiel erst in den ersten Lebenswochen und –monaten. Die positive Entwicklung ist abhängig vom Gebrauch der Sinne. Der Erfahrungsschatz vergrößert sich mit jeder Handlung des Kindes und hilft ihm die Wahrnehmungen stetig zu differenzieren. Bereits bei auf den ersten Blick einfach erscheinenden Tätigkeiten, wie z.B. dem Ergreifen der Rassel, werden verschiedene Sinne angesprochen und die eintreffenden Informationen müssen im Gehirn sinnvoll miteinander kombiniert werden (vgl. Zimmer, 2012, S. 46-47). Das nachfolgend aufgeführte Beispiel zeigt auf, wie vielfältige Reizinformationen beim Anbeissen eines Apfels im Gehirn, zum Teil zeitgleich verarbeitet werden müssen.

Einen Apfel wahrnehmen: Einfach kompliziert

Tabelle 4: Wahrnehmungsprozess

Taktile Wahrnehmung:	Ich taste einen runden bzw. ovalen und glatten Gegenstand.
Vestibuläre Wahrnehmung:	Ich kann den Apfel von einer ausgestreckten Handfläche in die andere rollen lassen.
Propriozeptive Wahrnehmung:	Ich umschliesse den Apfel mit meiner Hand und drücke kräftig zu. Er gibt meinem Druck nicht nach.
Visuelle Wahrnehmung:	Ich sehe einen runden bzw. ovalen Apfel in verschiedenen Farbnuancen.
Auditive Wahrnehmung:	Ich höre ein knackendes Geräusch beim Durchtrennen der Schnitze.
Gustatorische Wahrnehmung:	Ich habe einen süsslichen oder säuerlichen Geschmack im Mund („wie“ ein Apfel).
Olfaktorische Wahrnehmung:	Ich rieche einen fruchtigen Duft („wie“ ein Apfel).
Reaktion/Rückmeldung:	Ich beisse gerne in einen Apfel.
(vgl. Blucha und Schuler, 2012, S. 10)	

Damit Reizinformationen überhaupt verarbeitet werden können, ist nicht nur die Funktionstüchtigkeit der einzelnen Sinne massgebend, sondern ebenso die Zusammenarbeit und die Koordination der einzelnen Informationen. Man spricht von der „Verknüpfung der Sinnesmodalitäten“. Es gibt in der Literatur verschiedene Auffassungen darüber, ab welchem Alter die Verknüpfung der Sinnesmodalitäten möglich ist.

Piaget nimmt an, dass beim Kind die einzelnen Sinneskanäle zuerst unabhängig voneinander arbeiten. Er geht von getrennten Seh-, Hör- und Schmeckerfahrungen aus. Erst in der Auseinandersetzung mit der Umwelt können Handlungen und Wahrnehmungen miteinander kombiniert werden (z.B. Greifen und Sehen). So schreibt Zimmer (2012): „Piaget nennt die Art der Bewältigung von Problemen in den ersten beiden Lebensjahren „sensomotorische Intelligenz“. Sie basiert ausschliesslich auf Handlung und Wahrnehmung der Dinge im Umgang mit ihnen, nicht aber auf Vorstellung und Denken“ (S. 50).

Affolter (1975) erarbeitete in Anlehnung an Piaget ein Strukturmodell zur Entwicklung der Wahrnehmung. Dieses Modell teilt den Entwicklungsprozess der Wahrnehmung in folgende drei Stufen ein:

1. Modalitätsspezifische Stufe (Intramodale Stufe)

Modales Lernen meint Lernen in einem Sinnesgebiet. Qualitative und quantitative Veränderungen innerhalb des einzelnen Sinnes werden erworben (z.B. ähnlich klingende Geräusche werden unterschieden).

2. Intermodale Stufe

Einzelne Sinnesbereiche werden integriert (z.B. das Kind hört ein Glöcklein, es wendet den Kopf und greift nach dem Glöcklein).

3. Seriale Stufe

Aufeinanderfolgende Reize aus allen Sinnesbereichen können miteinander verknüpft und zu einem sinnvollen Ganzen verbunden werden. Das Kind hat die Reize im Gedächtnis gespeichert und kann sie jederzeit abrufen (vgl. Zimmer, 2012, S. 50-51). Das Kind hört zum Beispiel den Schlüssel im Türschloss und freut sich, weil es weiss, dass der Vater heimkommt. Auch ein komplexer Bewegungsablauf wie Schwimmen stellt eine serielle Leistung dar. Das Kind muss die Reihenfolge der Bewegungen aufnehmen, speichern und in die Motorik übertragen. Grosse Bedeutung haben serielle Leistungen in der Sprachentwicklung, denn auch die Formulierung eines grammatikalisch richtigen Satzes oder das Lesen und Schreiben stellen serielle Leistungen dar.

Nach dieser Theorie verläuft die Entwicklung der Wahrnehmung schrittweise von Stufe zu Stufe, bzw. vom Teil zum Ganzen. Die neuere Forschung widerspricht diesem Modell der stufenweisen Entwicklung der Wahrnehmungsverarbeitung. So spricht Dornes (2009) vom „kompetenten Säugling“. Die Säuglingsforschung konnte aufzeigen, dass Wahrnehmungen aus verschiedenen Sinneskanälen von Anfang an miteinander in Beziehung gebracht werden. Den Prozess der intersensorischen Koordination nennt Dornes die „Kreuzmodale Wahrnehmung“. Es konnte nachgewiesen werden, dass ab Geburt Ganzheiten wahrgenommen werden, die im Laufe der Entwicklung ausdifferenziert und erst später isoliert werden. So zeigen sich Säuglinge irritiert, wenn die Stimme, die sie hören, nicht aus dem Gesicht kommt, das sie sehen. Wir entwickeln also Erwartungen darüber, wie sich etwas, das wir sehen, anfühlt, noch bevor wir es berührt haben (vgl. Zimmer, 2012, S. 52).

3.3 Aufbau und Funktion der Sinnessysteme

3.3.1 Das visuelle System – der Sehsinn

Die Wahrnehmung mit den Augen ist in unserer visuell ausgerichteten Welt von grösster Wichtigkeit. Über das visuelle System erhalten wir am meisten Sinneseindrücke aus der Umwelt. Der Sehsinn ist aber nicht der elementarste und auch nicht der wichtigste Sinn. Auch Blinde können „sehen“ und Informationen verarbeiten, denn entscheidend ist die Verarbeitung des Gesehenen im Gehirn (vgl. Zimmer, 2012, S. 60-61). Bei Pfluger-Jacob (2007) findet man für die visuelle Wahrnehmung folgende Definition: „Unter visueller Wahrnehmung versteht man die Fähigkeit, optische Reize aufzufassen, zu unterscheiden, mit früheren Erfahrungen zu verbinden und zu interpretieren“ (S. 47). Voraussetzung für eine gelingende Wahrnehmung ist eine intakte Sehfähigkeit. Auf der Netzhaut des Auges werden optische Sinneseindrücke von lichtempfindlichen Rezeptoren (Fotorezeptoren) aufgenommen. Alle Eindrücke werden von der Netzhaut über den Sehnerv zum Gehirn weitergeleitet. Die visuelle Wahrnehmung ist ein komplexer Prozess, der sich in den ersten Lebensjahren ständig weiter entwickelt. Blucha und Schuler (2012) beschreiben, dass im Alter von drei bis sieben Jahren nochmals eine intensive Entwicklung der visuellen Wahrnehmungsfähigkeit stattfindet. Deshalb werden Störungen in diesem Wahrnehmungsbereich oft erst im Kindergarten- oder sogar Schulalter festgestellt (vgl. Blucha & Schuler, S. 110).

Sehen beinhaltet mehr als nur das Aufnehmen und Verarbeiten der optischen Sinneseindrücke. Beeinflusst wird die optische Wahrnehmung durch persönliche Stimmungen (Verliebte sehen die

Welt durch eine rosarote Brille), durch den Standpunkt des Betrachters, durch Interessen und Gewohnheiten etc. Das bedeutet, dass wir bei jedem Sehvorgang Entscheidungen treffen und viele Einzelheiten übergehen. Aus der Fülle an visuellen Informationen wählen wir nur jene aus, die für uns Bedeutung haben. Seitz (1998) nennt Sehen einen gestaltenden Erkenntnisvorgang (vgl. Zimmer, 2012, S. 60-63). Sowohl Pfluger-Jacob (2007, S. 46) als auch Zimmer (2012, S. 62-63) betonen, dass Sehen gelernt werden muss, damit die Umwelt erkannt, Bewegungen und Orte erfasst und der Mensch sich sicher und angepasst in dieser Welt bewegen kann. So schreibt Pfluger-Jacob: „Es kommt auf eine aktive Erarbeitung der Seh-Welt an, die insbesondere vom motorischen System abhängig ist“ (Pfluger-Jacob, 2007, S. 47). Sie vertritt die Meinung, dass das Verhalten des Körpers eigentlich durch den Sehsinn bestimmt wird. Auf diese Weise betrachtet wird das Sehorgan zum Verhaltensorgan. Das unsichere und ungeschickte Verhalten, das Kinder mit visuellen Wahrnehmungsstörungen oft zeigen, lässt sich dadurch erklären.

Die Augen der Kinder werden in der heutigen elektronischen Welt häufig überbelastet. Bei der medialen Dreidimensionalität handelt es sich lediglich um eine optische Täuschung. An rasche Bildwechsel gewöhnen sich die Kinder zwar schnell, doch ist es ihnen kaum möglich, die einzelnen Sinneseindrücke zu verarbeiten und zu ordnen. Kinder verlieren dabei die Fähigkeit, sich mit einer Sache über längere Zeit auseinanderzusetzen und die Zusammenhänge zu erkennen (vgl. Zimmer, 2012, S. 61).

Aufgaben und Leistungen des visuellen Systems

Die Aufgaben und Leistungen des visuellen Systems können in zwei Bereiche unterteilt werden. Einerseits beinhaltet es das fokale Sehen, das Erkennen von Farben und Formen und die Unterscheidung von Mustern. Andererseits erhalten wir über das visuelle System Informationen über den Aufbau des Raumes der uns umgibt, sowie über bewegliche Objekte. Diese optischen Eindrücke unterstützen uns bei der Orientierung im Raum, der Kontrolle unserer Haltung, sowie der Steuerung unserer Fortbewegung und der Lokalisation von Reizquellen (vgl. Zimmer 2012, S. 65).

Bereiche der visuellen Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung kann in acht verschiedene Bereiche eingeteilt werden, welche im nachfolgenden Schema dargestellt sind. Die einzelnen Wahrnehmungsbereiche werden in der Folge detailliert beschrieben.

Abbildung 2: Visuelle Wahrnehmung

1. Figur-Grund-Wahrnehmung:

Als Figur-Grund-Wahrnehmung bezeichnet man die Fähigkeit, einen beliebigen Gegenstand zu fokussieren und ihn vom Hintergrund abzuheben (vgl. Schaeffgen, 2007, S. 76). Wichtige Reize werden ausgewählt und während der Wahrnehmungsverarbeitung zu einer Figur zusammengefügt. Unwichtige Informationen werden ausgeblendet und bilden nur den Hintergrund. Bei Störungen im Bereich der Figur-Grund-Wahrnehmung können wichtige von unwichtigen Informationen nicht unterschieden werden. Kinder mit Schwierigkeiten in diesem Wahrnehmungsbereich wirken oft unkonzentriert (vgl. Zimmer, 2012, S. 67). Es fällt auf, dass sie die Zeilen beim Lesen oft verlieren und das Abschreiben von der Tafel häufig Mühe bereitet (vgl. Barth, 2006, S. 85).

2. Visumotorische Koordination

Unter der visumotorischen Koordination, auch Auge-Hand-Koordination genannt, versteht man die Fähigkeit, dass das Sehen mit den Bewegungen des Körpers abgestimmt werden kann. Die Bewegungen der Hände müssen durch das Sehen gesteuert werden. Eine gelingende visumotorische Koordination ist Voraussetzung für zielgerichtete Bewegungen, wie das Greifen, Zielwerfen, Malen, Schreiben etc. (vgl. Schaeffgen, 2007 S. 76 und Zimmer, 2012, S.67–68). Störungen in der visumotorischen Koordination können sich dadurch zeigen, dass Kinder beim Ballfangen bzw. Prellen unsicher sind. Es bereitet den Kindern Schwierigkeiten, beim Schneiden einer Linie zu folgen oder Begrenzungslinien beim Ausmalen einzuhalten (vgl. Barth, 2006, S. 85).

3. Wahrnehmungskonstanz

Die Wahrnehmungskonstanz beschreibt die Fähigkeit, dass die Eigenschaften eines Objektes, z.B. dessen Grösse, Form oder Lage, unverändert auf der Netzhaut wahrgenommen werden können, auch wenn die Abbildungen unterschiedlich sind. Ein Gegenstand wird als identisch erkannt, auch wenn die Abstände und Blickwinkel variieren (vgl. Zimmer, 2012, S. 68). Ein Apfel ist immer ein Apfel, egal aus welcher Richtung man ihn anschaut.

4. Raumlage

Um die Raumlage deuten und analysieren zu können, muss die Fähigkeit vorhanden sein, die Lage eines Gegenstandes im Bezug zu sich selber wahrnehmen zu können. Diese Wahrnehmungsfähigkeit bildet die Basis, damit Präpositionen wie vor, hinter, auf, unter, neben etc. korrekt angewendet werden (vgl. Schaeffgen, 2007, S. 76). Das richtige Erkennen der Raumlage ist entscheidend beim Erlernen von Lesen und Schreiben. Kinder müssen dazu fähig sein, ähnliche Buchstaben (b-p, d-q, M-W etc.) alleine von der Raumlage her richtig zu interpretieren. Oft schreiben Kinder mit Schwierigkeiten in der Raumlage-Wahrnehmung Zahlen und Buchstaben am Ende der ersten Klasse noch spiegelbildlich. Häufig sind auch Kinder, die nicht gerne Puzzle spielen von dieser Problematik betroffen (vgl. Barth, 2006, S. 83 und S. 86).

5. Räumliche Beziehungen

„Die Lage von zwei oder mehr Gegenständen muss in Bezug auf sich selbst und in Bezug zueinander wahrgenommen werden.... Diese Fähigkeit entwickelt sich aus der einfacheren Fähigkeit der Raumlage-Wahrnehmung“ (Zimmer, 2012, S. 68). Das Kind muss erkennen, in welcher Richtung ein Gegenstand liegt und auch in welcher Distanz zu einem anderem Objekt, oder auch zu sich selber. Störungen im räumlichen Erfassen zeigen sich häufig darin, dass Kinder Abstände schlecht einschätzen können, öfters etwas umstossen oder selber anecken. Zudem haben diese Kinder Schwierigkeiten, einfache geometrische Figuren aus dem Gedächtnis nachzubauen. Barth (2006) geht davon aus, dass die räumliche Orientierungsfähigkeit das Verhalten und Denken prägt (vgl. Barth, S. 84-86).

6. Formwahrnehmung

Die Formwahrnehmung bezeichnet die Fähigkeit, dass Formen voneinander unterschieden, zu Paaren geordnet oder passenden Abbildungen zugeordnet werden können (vgl. Zimmer, 2012, S. 69). Wahrnehmungsstörungen in diesem Bereich können sich z.B. darin zeigen, dass Kinder geometrische Formen mit unterschiedlicher Lage und Grösse nicht als identisch wiedererkennen, oder ein gelesenes Wort in einer neuen Zeile nicht wiederfinden (vgl. Barth, 2006, S. 86).

7. Farbwahrnehmung

Als Farbwahrnehmung wird die Fähigkeit betrachtet, Farben zu sehen und unterscheiden zu können. Oftmals haben gerade junge Kinder Schwierigkeiten mit der korrekten Farbbezeichnung. Dies ist normal und hat nichts mit einer Störung der Farbwahrnehmung zu tun (vgl. Zimmer, 2012, S. 69).

8. Visuelles Gedächtnis

Die Fähigkeit, sich Gesehenes in der richtigen Reihenfolge zu merken und sich daran erinnern zu können, bezeichnet man als die visuelle Merkfähigkeit. Sowohl Barth (2006, S. 84) als auch Zimmer (2012, S. 69) bezeichnen diese Merkfähigkeit als wichtige Voraussetzung für die kognitive Entwicklung. Barth (2006) unterteilt das visuelle Gedächtnis in zwei Bereiche: In das visuelle Reihen- und Symbolfolgegedächtnis und in die visuelle Aufmerksamkeitsspanne. Störungen des visuellen Symbolfolgegedächtnisses zeigen sich z.B. darin, dass Kinder Schwierigkeiten haben, eine Reihenfolge von vier bis fünf Bauklötzen mit unterschiedlichen Farben aus dem Gedächtnis nachzubauen. Liegt eine Störung der visuellen Aufmerksamkeitsspanne vor, kann sich dies z.B. darin zeigen, dass Kinder durch visuelle Reize sehr schnell abgelenkt sind und sie sich kaum lange mit einem Spiel beschäftigen können (vgl. Barth, S. 84 und S. 86-87).

Entwicklung der visuellen Wahrnehmung

Bei Geburt sind die Augäpfel, die extra-okularen Muskeln und die Gehirnnerven noch nicht ausgereift. Das Kind kann aber früh den Blickkontakt halten und langsam bewegten Objekten mit den Augen folgen. Die Forschung konnte zudem aufzeigen, dass Säuglinge Farben unterscheiden und einfache Muster erkennen können. Obwohl einige Leistungen angeboren sind, werden durch Reifungsprozesse im Zusammenspiel mit der Entwicklung der Motorik die visuellen Wahrnehmungsfähigkeiten weiter verfeinert. Durch die Verknüpfung des Sehens mit motorischen Tätigkeiten wie z.B. Greifen, Manipulieren, Klettern usw., finden auf neurophysiologischer Ebene Verknüpfungen statt, die immer komplexere Leistungen im visumotorischen Bereich ermöglichen. Dank dieser Koppelung erhält das Kind mehr Sicherheit, um sich in der Welt zu bewegen. Es kann das Verhalten des Körpers mit dem Sehen steuern und Dinge differenzierter wahrnehmen (vgl. Pfluger-Jacob, 2007, S.115). Die Visumotorik ist zum Beispiel Voraussetzung dafür, dass es gelingt, mit der Schere einer Linie entlang zu schneiden.

3.3.2 Das auditive System – der Hörsinn

Hören, lauschen, horchen, erkennen, verstehen, alle diese Leistungen verdanken wir unserem auditiven System. Reize gelangen an unser Ohr, an das Sinnesorgan, werden aber von dort über Hörnerven an unser Gehirn weiter geleitet. Verschiedene Bereiche im Gehirn sind für die Verarbeitung der akustischen Informationen zuständig. Die Ohren können im Unterschied zu den Augen nicht verschlossen werden. Dies bedeutet, dass das auditive System kaum ausgeschaltet werden kann (vgl. Pfluger-Jacob, 2007, S. 37).

Aufgaben und Leistungen des auditiven Systems

Das auditive System ermöglicht uns, Töne, Klänge und Geräusche wahrzunehmen. Dieser Sinneskanal ist fundamental wichtig für die Sprachentwicklung. Zusätzlich ermöglicht es uns, die Richtung und die Distanz von Schallquellen einzuschätzen. Wir können bewegte Schallquellen (z. B. ein Auto, das vorbei fährt) ohne Mithilfe der Augen orten. Eine akustische Richtungswahrnehmung ist jedoch nur mit zwei Ohren möglich.

Unser Ohr ist fähig, sehr feine akustische Reize zu erkennen. Es ist eines der kompliziertesten Organe unseres Körpers (vgl. Zimmer, 2012, S. 83-84). Die Kinder unserer Gesellschaft sind vielfältigen akustischen Reizen ausgesetzt, verfügen aber kaum über intensive Hörerlebnisse. Oft fehlt es an der Fähigkeit und der nötigen Ausdauer, konzentriert zuhören zu können.

Bereiche der auditiven Wahrnehmung

Barth (2006) definiert die auditive Wahrnehmung folgendermassen: „Auditive Wahrnehmung kann verstanden werden als die Aufnahme von akustischen Reizen und ihre Verarbeitung in Form von Speicherung, Auswahl, Differenzierung, Analyse und Synthese im zentralen Nervensystem“ (S. 87). Barth erwähnt weiter, dass auditive Wahrnehmungsstörungen selten isoliert auftreten. Er betont, dass bei Kindern mit schulischen Lernstörungen sehr oft Probleme mit der auditiven Wahrnehmung vorliegen. Auch Pfluger-Jacob (2007) weist darauf hin, dass die auditive Wahrnehmung meistens mit Eindrücken von anderen Sinnessystemen verbunden ist. Sie beschreibt, dass bei der Lokalisierung von Geräuschen, dem Unterscheiden von Lauten etc., oft die taktil-kinästhetische, die visuelle und teilweise auch die olfaktorische und gustatorische Wahrnehmung eingebunden ist. Sie verweist auf Wörter im deutschen Sprachgebrauch, die auf dieses Phänomen hinweisen. Als Beispiele seien hier z.B. „knall-bunt“ (auditiv-visuell) und „angespannt hinhören“ (taktil-kinästhetisch-visuell) erwähnt (S. 37). Die Aussage, dass auditive Wahrnehmungsstörungen oft grundlegende Ursachen von Sprachentwicklungsstörungen sind, wird von verschiedenen Autoren gestützt. Exemplarisch sei hier ein Zitat von Schaeffgen (2007) angefügt: „Auditive Wahrnehmungsstörungen sind oft Hintergrund von Sprach-, Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten“ (S. 73).

Wie das unten angefügte Schema zeigt, wird die auditive Wahrnehmung in sechs Wahrnehmungsbereiche aufgeteilt, welche nachfolgend beschrieben werden.

Abbildung 3: Auditive Wahrnehmung

1. Auditive Aufmerksamkeit

Als auditive Aufmerksamkeit wird die Fähigkeit beschrieben, sich auf Gehörtes zu konzentrieren und sich auf auditive Reize einstellen zu können (vgl. Zimmer, 2011, S. 86). Störungen im Bereich der auditiven Aufmerksamkeit können sich darin zeigen, dass Kinder auffallend schnell das Interesse an Geschichten verlieren, die ihnen vorgelesen werden (vgl. Barth, 2006, S. 93).

2. Auditive Figur-Grund-Wahrnehmung

Es handelt sich bei der auditiven Figur-Grund-Wahrnehmung um die Fähigkeit, bestimmte akustische Reize herauszulösen und sich darauf zu konzentrieren. Unwichtige Neben- oder Hintergrundgeräusche müssen ausgeblendet werden (vgl. Zimmer, 2011, S. 86-87). Auditive Figur-Grund-Wahrnehmungsstörungen können sich bei Kindern darin zeigen, dass sie Sprache nicht ausreichend von Störgeräuschen unterscheiden können. So verstehen diese Kinder bei Gruppenanlässen oft die Anweisungen der Lehrpersonen nicht. Sie orientieren sich an anderen Schülern und/oder wirken oft gereizt, ziehen sich zurück und halten sich die Ohren zu (vgl. Barth, 2006, S.91).

3. Auditive Lokalisation

Die Fähigkeit den Ort bestimmen zu können von dem die Geräusche (in Bezug auf den eigenen Körper) kommen, bezeichnet man als auditive Lokalisation. Sie ermöglicht die Aussage, ob Geräusche von hinten, von oben, von rechts, links etc. kommen (vgl. Pfluger-Jacob, 2007, S. 42). Kindern, die Schwierigkeiten mit der auditiven Lokalisation aufweisen, fällt es schwer, sich bei Gruppengesprächen der sprechenden Person zuzuwenden. Auch fällt auf, dass sie nicht wissen, wohin sie die Aufmerksamkeit lenken müssen, wenn sie gerufen werden (vgl. Barth, 2006, S. 90).

4. Auditive Diskrimination

Voraussetzung für den Spracherwerb ist eine gelingende auditive Diskrimination. Einzelnen Töne, Laute und Lautkombinationen müssen erkannt und korrekt zugewiesen werden können. Gerade bei ähnlich klingenden Buchstaben (b/p, d/t oder g/k) muss eine sichere auditive Diskrimination möglich sein, damit Buchstabenfolgen einen Sinn ergeben (vgl. Zimmer, 2011, S. 87). Andernfalls haben Kinder Schwierigkeiten, ähnlich klingende Wörter wie Nadel-Nagel, Glas-Gras oder Bären-Beeren lautlich zu unterscheiden. Oftmals fällt es diesen Kindern auch schwer, Reimwörter innerhalb einer Gruppe Wörter (z.B. Haus – Maus - Tisch) zu erkennen (vgl. Barth, 2006, S. 91).

5. Auditive Merkfähigkeit

Unter auditiver Merkfähigkeit versteht man die Kompetenz, aufeinanderfolgende akustische Informationen zu speichern und wieder abzurufen. Im Schulalltag handelt es sich dabei um Wörter, Sätze, Zahlenfolgen, Klatschmuster etc., die im auditiven Kurzzeitgedächtnis abgespeichert werden müssen. Gelingt dies nur ungenügend, zeigen sich Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und der Rechtschreibung. Das Kopfrechnen, bei dem Zahlen und Operationen kurzfristig im Ge-

dächtnis abgespeichert werden müssen, fällt Kindern mit mangelnder auditiver Merkfähigkeit häufig schwer (vgl. Barth, 2006, S. 92).

6. Verstehen des Sinnesbezugs

Akustische Informationen müssen erkannt und in ihrer Bedeutung erfasst werden. So müssen Wörter nicht nur im Kopf behalten, sondern im richtigen Kontext gesehen werden. Das Wort „Birne“ kann einmal eine Glühbirne, ein anderes Mal die Bezeichnung einer Frucht sein oder wenn ein Auto im Verkehr hupt, hat dies eine Bedeutung und erfordert eine angepasste Reaktion (vgl. Zimmer, 2011, S. 87).

Entwicklung der auditiven Wahrnehmung

Bereits ab dem 5. Schwangerschaftsmonat kann ein Embryo die Stimme der Mutter, den Herzschlag, Verdauungsgeräusche, aber auch Musik und Geräusche der Umgebung wahrnehmen. Bei Geburt ist das Gehör des Säuglings gut entwickelt. Die Lokalisation von Tönen ist bereits nach wenigen Tagen möglich. (vgl. Zimmer, 2012, S. 87–88).

Die Entwicklung der auditiven Wahrnehmung geht eng mit der Sprachentwicklung einher. Bezugspersonen treten mit vorsprachlichen Mitteln (Gestik, Mimik, rhythmische Körperbewegungen), welche die Sprache untermalen, mit dem Säugling in Kontakt. Das Neugeborene beginnt nachzuahmen, die auditive Wahrnehmung ist angeregt, verschiedene Sinneskanäle, nicht nur der auditive, sind angesprochen. Die erste Phase der Sprachentwicklung setzt ein. Pfluger-Jacob (2007) beschreibt dies mit folgenden Worten: „In dieser Phase der Sprachentwicklung macht das Neugeborene Erfahrungen mit allen Sinnen gleichzeitig, wodurch sich intermodale Verknüpfungen aufbauen und sich ein Verständnis für Signale entwickeln kann“ (S. 37).

3.3.3 Das taktile System – der Tastsinn

Die taktile Wahrnehmung wird auch als Tastsinn bezeichnet. Das sensorische Organ für die taktile Wahrnehmung ist die Haut. Sie bildet die Grenze zwischen Körperinnenwelt und Körperausenwelt und ist somit einerseits Kontaktorgan und andererseits Grenzorgan. Das Sinnesorgan Haut befähigt den Menschen, Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Die Haut braucht jeden Tag „Nahrung“ im Sinne von angenehm erlebten Reizen, denn die taktile Wahrnehmung hat Auswirkungen auf alle anderen Sinnessysteme. Bereits in der Gebärmutter erhält der Embryo ständig taktile Reize über die Gebärmutterwand und das Fruchtwasser. Nach der Geburt ist der Säugling auf Berührungen und Kommunikation angewiesen. Wird ihm diese Zuwendung verwehrt, wird die Entwicklung gehemmt und kann bis zur Deprivation führen (vgl. Schaefgen, 2007, S. 50-51).

In der Literatur begegnet man auch oft dem Begriff der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Bei dieser Definition geht man von einer Verbindung der Wahrnehmung über den Tastsinn mit demjenigen der kinästhetischen Wahrnehmung aus. Pfluger-Jacob (2007) beschreibt die taktil-kinästhetische Wahrnehmung folgendermassen: „Die Information aus Hautsinn, Gleichgewichtssinnen, Muskel- und Stellungssinn stellen in ihrer Zusammenarbeit die so genannte taktil-kinästhetische Wahrnehmung dar und bilden die Basis für die Motorik“ (S. 21).

Obwohl die Trennung der beiden Wahrnehmungssysteme wirklich nicht immer einfach ist, folgen wir in dieser theoretischen Auseinandersetzung der Aufgliederung der Sinnessysteme nach Zimmer (2012). Wie im folgenden Abschnitt zu lesen ist, weist auch diese Autorin auf das Zusammenspiel des taktilen und des kinästhetischen Wahrnehmungssystems hin, unterteilt aber die beiden Bereiche klar.

Aufgaben und Leistungen der taktilen Wahrnehmung

Die Haut ist das grösste Sinnesorgan des Menschen. Auf der Hautoberfläche befinden sich viele sensorische Wahrnehmungsrezeptoren. Verschiedene Reize wie Druck, Temperatur, Berührung, Schmerz und Vibration werden durch sie erkannt. Tastkörperchen, die sich unter der Haut befinden, erzeugen bei Berührung der Haut ein winziges elektronisches Signal. Dieses wird über die Nervenbahnen an das Gehirn weitergeleitet. Das Gehirn ist fähig zu erkennen, von welcher Körperstelle die Wahrnehmung ausgeht. Die Verteilung der Tastkörperchen in der Haut ist nicht gleichmässig. Am sensibelsten reagieren Lippen, Handinnenflächen, Fingerspitzen und Fusssohlen. Am wenigsten Tastkörperchen befinden sich auf dem Rücken.

Im Bereich der taktilen Wahrnehmung kann man zwischen passiven und aktiven Berührungen unterscheiden. Mechanische Reize können passiv wahrgenommen werden, d.h. man hat die Berührung nicht willentlich gesucht, sondern ist ihr ausgesetzt (vgl. Zimmer, 2012, S. 102). Schaefgen bezeichnet diese Art von Wahrnehmung als Oberflächensensibilität. In diese Kategorie gehört das Wahrnehmen von Berührung, Wärme, Kälte, Hautvibrationen und Schmerz. Dank dieser Informationen kann der Mensch das eigene Wohlbefinden steuern, in dem er sich gegenüber unangenehmen Empfindungen zur Wehr setzen kann. (vgl. Schaefgen, 2007, S. 54).

Bei der aktiven Berührung will der Mensch etwas erkunden, um Informationen über einen Gegenstand zu erhalten oder mit diesem etwas ausführen zu können. Bei der aktiven Erkundung werden Eigenschaften eines Gegenstandes wahrgenommen (geometrische Formen, Masse und Proportionen, Oberflächenbeschaffenheit). Die aktive taktile Wahrnehmung ist meistens mit Bewegung verbunden (z.B. Zusammendrücken, Festhalten) und steht deshalb in enger Verbindung zur kinästhetischen Wahrnehmung. Um Qualitäten, die über die Oberflächenbeschaffenheit hinausgehen zu erkennen, wie z.B. die Frage danach, ob ein Gegenstand hart oder weich sei, kann nur in der Kombination von Informationen des taktilen und des kinästhetischen Wahrnehmungssystems in Erfahrung gebracht werden (vgl. Zimmer, 2012, S. 102–103).

Damit Menschen Körperkontakt als angenehm empfinden können und sie darin Geborgenheit und Sicherheit finden, bedarf es einer angepassten taktilen Wahrnehmung. Berührungen müssen genau lokalisiert werden, denn nur so baut sich ein sicheres Körperschema auf (vgl. Barth, 2006, S. 66).

Bereiche der taktilen Wahrnehmung

Die taktile Wahrnehmung wird uns intensiver bewusst, wenn der Sehsinn ausgeschaltet ist. Neben der Hand und der Fußsohle kann auch der Mund Unterscheidungen von Oberflächenbeschaffenheit, Material und Formen wahrnehmen. Diese Fähigkeit nutzen vor allem kleine Kinder, die gerne alle Gegenstände zum Erkunden in den Mund stecken. Im Folgenden werden die einzelnen taktilen Wahrnehmungsbereiche beschrieben.

Abbildung 4: Taktile Wahrnehmung

1. Die Berührungswahrnehmung

Bei der Berührungswahrnehmung handelt es sich um die passive Wahrnehmung von mechanischen Reizen. Durch die Berührungswahrnehmung werden Reflexe ausgelöst (vgl. Zimmer, 2012, S. 102).

2. Erkundungswahrnehmung

Als Erkundung beschreibt Zimmer das aktive Berühren. Erkundungsorgane sind hauptsächlich die Extremitäten, welche nicht nur abtasten sondern gleichzeitig auch ausführen können. Dabei werden Informationen über den Gegenstand an das Gehirn weitergeleitet (vgl. Zimmer, 2012, S. 102-103).

3. Temperaturwahrnehmung

Die Wahrnehmung von Kälte bzw. Wärme ist subjektiv. Die Temperatur kann direkt über die Haut oder aber die Luft wahrgenommen werden (vgl. Zimmer, 2012, S. 105).

4. Schmerzwahrnehmung

Schmerzen können durch physikalische Einwirkungen, durch Chemikalien oder durch mechanische Verletzungen hervorgerufen werden. Werden Schmerzen über die Haut wahrgenommen, werden zugleich auch wichtige Informationen über die Umwelt weitergeleitet. Bei schwachem Schmerzempfinden wird dies lediglich als Warnzeichen aufgefasst. Starke Schmerzen deuten eine

grössere Verletzung an, auf die sofort eine motorische Aktivität folgt. Zusammen mit dem Sehen können schmerzhaft Berührungen als Gefahrenquelle erkannt werden. Damit Kinder lernen, solche Situationen richtig einzuschätzen, müssen sie die Möglichkeit erhalten, eigene Erfahrungen zu machen. Leichte Schmerzerfahrungen, die von der Haut an das Gehirn weitergeleitet werden, lassen Kinder, wenn sie in ähnliche Situationen geraten, aufmerksam werden und es wird eine Art Frühwarnsystem eingeschaltet (vgl. Zimmer, 2012, S. 106).

Störungen im Bereich der taktilen Wahrnehmung können entweder als taktile Abwehr oder als taktile Suche in Erscheinung treten. Taktil suchende Kinder erhalten über ihren Tastsinn zu wenige und zu ungenaue Reize. Damit ein Reiz wahrgenommen wird, muss er stark sein. Da ein sicheres Körperschema fehlt, spüren sich diese Kinder selber kaum. Dies äussert sich in ungeschickter, ruheloser Motorik und in einem Drang zur ständigen Aktivität. Da die Kraft nicht gezielt gesteuert werden kann, werden viele Gegenstände beschädigt. Zudem ist das Schmerzempfinden häufig deutlich reduziert.

Ein gesundes Kind, welches nicht unter taktiler Abwehr leidet, kann störende Reize ausblenden respektive minimieren. Im Gegensatz dazu ist ein Kind mit taktiler Abwehr ständig zu vielen und zu schnellen Reizen ausgesetzt. Die betroffenen Kinder sind ängstlich und verhalten sich passiv. Dies aus Angst, dass sie Situationen ausgesetzt werden, die sie als unangenehm empfinden könnten. So weichen sie Berührungen möglichst aus (waschen, eincremen etc.). Sie vermeiden den Kontakt mit bestimmten Materialien, wie Fingerfarbe, Sand, Kleister, Matsch etc. und zeigen sich oft äusserst schmerzempfindlich (vgl. Blucha & Schuler, 2012, S. 30-31).

Die Entwicklung der taktilen Wahrnehmung

Der Tastsinn ist der erste der Sinne, der vollständig ausgebildet ist. Ein acht Wochen alter Embryo verfügt über eine gut entwickelte Haut, die bereits berührungsempfindlich ist. Im Vergleich dazu sind Ohren und Augen zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig ausgebildet. Die Berührungssensibilität entwickelt sich vom Kopf ausgehend zu den Extremitäten so, dass der ganze Körper bereits ab der 13./14. Schwangerschaftswoche Berührungsreize wahrnehmen kann. Die Haut ist somit für den Fötus während der Zeit im Mutterleib das Kommunikationsorgan. So lange bis die verbale Sprache aufgebaut ist, bleibt die taktile Kommunikation für den Säugling zentral. Der Tastsinn wird daher auch „die Mutter der Sinne genannt“. Dank ihm können erste Beziehungen aufgebaut werden. Das Kind lernt die Bedeutungen der Berührungen kennen: Es erhält Trost, Zuwendung, Zärtlichkeit oder klammert sich bei Gefahr an der Bezugsperson fest.

3.3.4 Das kinästhetische System – Bewegungs-, Kraft- und Stellungssinn

„Kinästhesie bedeutet die Wahrnehmung der Raum-, Zeit-, Kraft- und Spannungsverhältnisse der eigenen Bewegung“ (Zimmer, 2012, S. 115).

Dieser Wahrnehmungsbereich ermöglicht es uns, Leistungen zu vollziehen, die uns im Alltag kaum bewusst werden. Dass wir trotz Dunkelheit oder fehlender visueller Kontrolle unseren Mund treffen oder die Hände zusammenklatschen können, verdanken wir dem kinästhetischen System.

Die Rezeptoren, die auch Propriozeptoren (lat. proprius = eigen) genannt werden, verarbeiten dafür nicht Reize aus der Umwelt, sondern solche aus dem eigenen Körper (vgl. Zimmer, 2012, S. 115). In der sensorischen Integrationstherapie nach Ayres wird dieses System als eigenständiges Sinnessystem betrachtet und Propriozeption genannt (vgl. Schaefgen, 2007, S. 55).

Zimmer weist darauf hin, dass es für den von ihr gewählten Begriff des kinästhetischen Systems keine einheitliche Definition in der Literatur gibt. Sie verweist auf Schmidt und Schaible (2006), die von „Tiefenwahrnehmung“ oder „Tiefensensibilität“ sprechen. Im Gegensatz zu den taktilen Sinneszellen, die in der Haut liegen, befinden sich jene für die kinästhetische Wahrnehmung verantwortlichen Rezeptoren im tiefer liegenden Gewebe des Körpers (vgl. Zimmer, 2012, 115-116).

Aufgaben und Leistungen des kinästhetischen Systems

Man weiss, dass sich dank der Propriozeptoren die Eigenwahrnehmung und damit verbunden das Körperschema aufbaut. Dies ermöglicht es uns, eine Vorstellung über den eigenen Körper zu entwickeln und die Grenzen unseres Körpers zu erkennen. Die Tiefenwahrnehmung liefert uns Informationen über die Stellung der Glieder zueinander, über die Muskelkoordination, über den Spannungsgrad der Muskeln und über jede Art von Bewegung. Die Eigenbewegungen werden über das kinästhetische System koordiniert (vgl. Zimmer, 2012, S. 116 -117).

Bereiche der kinästhetischen Wahrnehmung (= Propriozeption)

Die kinästhetische Wahrnehmung gliedert sich in vier Sinnesbereiche: Den Stellungssinn, den Bewegungssinn, den Kraftsinn und den Spannungssinn. Alle vier Sinnesbereiche sind der Tiefensensibilität zuzuordnen.

Abbildung 5: Kinästhetische Wahrnehmung (Propriozeption)

Die einzelnen Sinnesqualitäten werden nachfolgend beschrieben (vgl. Zimmer, 2012, S. 115–120).

1. Stellungssinn

Der Stellungssinn ermöglicht es uns, auch mit geschlossenen Augen die Lage der einzelnen Glieder und die Stellung der Gelenke zueinander zu erfassen. So erhalten wir eine Vorstellung darüber, wie sich unser Körper im Raum befindet. Die Stellungsrezeptoren befinden sich in den Gelenkkapseln und den Gelenkbändern.

2. Bewegungssinn

Es ist dem Menschen möglich, sowohl Richtung als auch die Geschwindigkeit einer Bewegung ohne visuelle Kontrolle wahrzunehmen. Diese Fähigkeit wird als Bewegungssinn bezeichnet.

3. Kraftsinn

Die Fähigkeit abzuschätzen, wie viel Muskelkraft eingesetzt werden muss, um eine Bewegung auszuführen oder um die Gelenkstellung gegen einen Widerstand zu halten, bezeichnet man als Kraftsinn.

4. Spannungssinn

Der Spannungssinn liefert uns Eindrücke über den Grad der Muskelspannung. Diesem Sinn verdanken wir die Fähigkeit, den Spannungsgrad der Muskeln willentlich beeinflussen zu können. Spannung und Entspannung der Muskeln kann gesteuert werden. Wir erhalten über den Spannungssinn Kenntnis darüber, wie wir den Körper in einem dynamischen Gleichgewicht halten können. Die sensorische Grundlage des Spannungssinnes liegt in den Spannungsrezeptoren, welche sich in den Sehnen befinden.

Probleme, die ihre Ursache im kinästhetischen Sinnesbereich haben, sind nur schwer isoliert zu sehen. Oftmals sind nicht nur verschiedene Bereiche der Tiefensensibilität davon tangiert, sondern Auffälligkeiten gehen eng mit der taktilen und der vestibulären Wahrnehmung einher. Es fällt den betroffenen Kindern schwer, komplexe Bewegungsabläufe zu erlernen, zu planen und zu automatisieren. Sie können ihren Körper auf verändertem Untergrund nur schwerlich kontrollieren. Da sie die Grenzen des eigenen Körpers schlecht spüren, haben sie Schwierigkeiten damit, andere Personen und Dinge richtig einzuschätzen. Sie geraten vermehrt in Konflikte, da sie wegen unangepasster Kraftdosierung zu stark zufassen. Der Körpertonus kann sowohl hypoton (zu wenig) oder auch hypertone (zu stark) ausfallen. Hypotone Kinder ermüden schnell, denn sie brauchen viel Energie, um die nötige Körperspannung, sowohl im Stehen als auch im Sitzen, aufrecht zu erhalten. Bei sitzenden Tätigkeiten legen sie gerne den Kopf auf den Tisch oder sie stützen sich ab. Der Mundschluss ist nicht gewährleistet. Hypertone Kinder wollen sich immer bewegen. Dabei zeigen sie eher steife Bewegungsmuster oder gehen sogar im Zehengang. Sie können sich kaum mit gestreckten Beinen auf den Boden setzen und auch im Liegen wirkt ihre Körperhaltung angespannt. Die eher verkrampfte Haltung zeigt sich ev. auch bei graphomotorischen Tätigkeiten (vgl. Blucha & Schuler, 2012, S. 73–74).

Die Entwicklung der kinästhetischen Wahrnehmung

Ab dem dritten Schwangerschaftsmonat spürt der Fötus durch die Bewegungen der Mutter das eigene Bewegtwerden im Fruchtwasser. Er beginnt, seine Gelenke und Muskeln zu aktivieren. Nach der Geburt, im Alter von ca. einem Monat, kann sich der Säugling gut an die ihn haltende Person anschmiegen. Er erhält über Muskeln und Gelenke Rückmeldungen, anhand derer er seine Körperposition aktiv anpassen kann. Ab dem zweiten Monat gibt die Nackenmuskulatur dem Säugling Hinweise über die Lage seines Körpers im Raum. Er versucht den Kopf aufrecht zu halten. In Bauchlage stützt sich das Kind mit den Armen vom Boden ab. Ab dem vierten Monat ist die Koordination von Tast-, Muskel- und Gelenkwahrnehmungen und des Sehens soweit entwickelt, dass ein gezieltes Greifen nach Gegenständen möglich wird.

Aus dieser Beschreibung wird ersichtlich, dass das kinästhetische System in enger Verbindung zur vestibulären Wahrnehmung steht. Alle Bewegungen müssen auch in Bezug zur Schwerkraft gesehen werden. Jean Ayres betrachtete die taktil-kinästhetisch-vestibulären Sinnessysteme als Grundlage der menschlichen Entwicklung (vgl. Zimmer, 2012, S. 120).

3.3.5 Das vestibuläre System – der Gleichgewichtssinn

Um sich aufrecht im Raum orientieren und bewegen zu können, die Balance zu halten, um Drehbewegungen und Beschleunigungen wahrnehmen zu können, benötigen wir ein gut funktionierendes vestibuläres System. Ihm ist es zu verdanken, dass wir feststellen können, ob sich der eigene Körper dreht, oder ob sich der Raum dreht. Die vestibuläre Wahrnehmung ist in diesem Fall eng mit dem Sehen verbunden (vgl. Blucha & Schuler, 2012, S. 56).

Aufgaben und Leistungen der vestibulären Wahrnehmung

Zimmer (2012) definiert die Leistungen der vestibulären Wahrnehmung wie folgt: „Die Informationen, die über das Gleichgewichtssystem gewonnen werden, sind von grosser Bedeutung für die Anpassung des Menschen an seine Umwelt. Ohne diesen Sinn wäre der Mensch nicht in der Lage aufrecht zu gehen und sich in dem Raum, der ihn umgibt, zu orientieren“ (S. 128).

Das vestibuläre System entnimmt seine Informationen der Schwerkraft, die auf den Körper einwirkt und geht auf Lage- und Haltungsänderungen des Körpers ein. Diese Sinneseindrücke werden an das Gehirn weitergeleitet. Falls nötig, wird darauf eine Anpassungsleistung ausgeführt (z.B. Ausbreiten der Arme, um das Gleichgewicht zu stabilisieren). Wie bereits bei der Beschreibung des kinästhetischen Systems in dieser Arbeit erwähnt, kooperiert die Propriozeption eng mit der vestibulären Wahrnehmung. Die vier Bereiche der Tiefensensibilität (Stellungs-, Bewegungs-, Lage- und Kraftsinn) sind als Sensoren und somit als Grundlage für die Regelung von Haltung und Bewegung des menschlichen Körpers zu betrachten. Sie sind immer direkt mit der Aktivität des Körpers verknüpft. Die Leistungen des vestibulären Systems werden kaum bemerkt. Ayres (2002) ordnet dem Gleichgewichtssinn eine zentrale Rolle zu. Sie schreibt über den Gleichgewichtssinn: „Er formt die Grundbeziehungen, die ein Mensch zur Schwerkraft und seiner physischen Umwelt hat. Alle anderen Arten von Empfindungen werden unter Bezug auf diese grundlegende vestibuläre Information verarbeitet“ (S. 65). In der Theorie von Ayres wird davon ausgegangen, dass der

Gleichgewichtssinn dafür verantwortlich ist, dass Sinnesempfindungen aller Wahrnehmungsbereiche angeregt, geregelt und integriert werden, damit der Körper als Ganzes sinnvoll zusammenwirken kann. Sie sieht besonders enge Verbindungen zu visuellen und akustischen Sinnesimpulsen. Besonders erwähnt wird ebenfalls, dass ein ausgeglichenes Vestibulärsystem sich positiv auf die Aufmerksamkeit auswirkt (vgl. Zimmer, 2012, S. 128-130).

Bereiche der vestibulären Wahrnehmung

Die vestibuläre Wahrnehmung liefert uns Angaben über die Lage des Körpers im Hinblick auf die Schwerkraft. Der Körper als Ganzes und seine Lage ist die Referenz der Wahrnehmung, dies im Unterschied zur kinästhetischen Wahrnehmung, bei der die Lage und Bewegung der einzelnen Körperteile in Relation zueinander betrachtet wird.

Informationen aus dem vestibulären System werden meist mit Informationen aus dem kinästhetischen System verknüpft. Durch diese Koppelung ist nicht nur die Wahrnehmung der Raumlage, sondern auch die Bewegungswahrnehmung möglich. Wie folgendes Schema zeigt, kann die vestibuläre Wahrnehmung in drei Bereiche aufgeteilt werden.

Abbildung 6: Vestibuläre Wahrnehmung

1. Orientierung im Raum

Wir haben die Orientierung darüber, in welcher Lage im Raum sich unser Körper befindet. Diese Fähigkeit verdanken wir dem Vestibularorgan, das pro Ohr auf jeder Seite aus drei Bogengängen, dem grossen Vorhofsäckchen (= Utriculus) und dem kleinen Vorhofsäckchen (= Sacculus) besteht. Das Ganze wird als Labyrinth bezeichnet (vgl. Zimmer, 2012, S. 130).

2. Wahrnehmung linearer Beschleunigung

Im Vestibularorgan, beim kleinen Vorhofsäcklein, reagieren Sinneszellen auf lineare Beschleunigungen aus verschiedenen Richtungen. Gleichmässige oder sehr schnelle Beschleunigungen können nicht wahrgenommen werden (vgl. Zimmer, 2012, S. 130 -131).

3. Wahrnehmung von Drehbeschleunigung

Die drei Bogengänge des Vestibularorgans reagieren auf die Drehbeschleunigung. Die Bogengänge sind in die drei Hauptraumrichtungen ausgerichtet. Wir können Rotationsbewegungen um drei Achsen wahrnehmen, d.h. wir können mit dem Kopf vorwärts und rückwärts nicken, den Kopf nach beiden Seiten neigen und den Kopf drehen (vgl. Zimmer, 2012, S. 130-131).

Das Gleichgewicht muss ständig erhalten bleiben. Man unterscheidet zwischen dem „statischen Gleichgewicht“, dem „dynamischen Gleichgewicht“ und dem „Objektgleichgewicht“.

Das **statische Gleichgewicht** ist ortsgebunden, das bedeutet, es wird versucht, das Gleichgewicht im Stand aufrechtzuerhalten.

Das **dynamische Gleichgewicht** versucht das Gleichgewicht in der Fortbewegung aufrechtzuerhalten (z.B. während einer Drehbewegung oder einer vertikalen Beschleunigung).

Das **Objektgleichgewicht** arbeitet in Verbindung mit dem statischen und dynamischen Gleichgewicht. Es geht darum, Gegenstände und Materialien zu balancieren (z.B. Balancieren über Linien und Baumstämme etc., aber auch das Stelzen- und Rollschuhlaufen) (vgl. Zimmer S. 133).

Die von einer Unterfunktion der vestibulären Sinneseindrücke betroffenen Kinder wirken oft sehr unruhig und erscheinen waghalsig. Da die Gleichgewichtsreize zu sehr gehemmt werden, sind sie ständig auf der Suche nach Betätigungen, die das vestibuläre System stimulieren (starkes Schaukeln, Springen, Klettern etc.). Diese Kinder können ihre Fähigkeiten oft schlecht einschätzen und erkennen Gefahren kaum.

Kinder, die eine Überfunktion der vestibulären Sinneseindrücke haben, bewegen sich nicht gerne und wirken oft ängstlich. Da die vestibulären Reize ungenügend gehemmt werden, weichen diese Kinder Bewegungen, die das Gleichgewichtssystem anregen, aus (z.B. Karussell fahren, Fahrrad fahren etc.). Die fehlende Körperkontrolle zeigt sich bei Kindern mit Störungen der vestibulären Wahrnehmung im Verlust des Selbstvertrauens. Im Schulalltag können sie von Lernschwierigkeiten beim Lesen und Schreiben begleitet werden (vgl. Barth, 2006, S. 74–75 und Blucha & Schuler, 2012, S. 56–57).

Entwicklung der vestibulären Wahrnehmung

Bereits zwischen der sechsten und der achten Schwangerschaftswoche beginnt sich das Gleichgewichtsorgan zu entwickeln. Die in diesem Zeitraum angelegten Nervenbahnen entwickeln sich bis zur zehnten Woche und können ab der 21. Woche als stabil betrachtet werden. In der ersten Zeit der Schwangerschaft, wenn der Fötus noch genug Platz hat, sich in der Fruchtblase zu bewegen, hat er die Möglichkeit, seine Lage ständig zu ändern. Dadurch erhalten neben der vestibulären auch die taktile und die kinästhetische Wahrnehmung Anregungen. Das Kind muss im ersten Lebensjahr lernen, den eigenen Kopf zu heben, zu sitzen oder aufrecht zu gehen. Deshalb ist der Kampf gegen die Schwerkraft ein ständiger Begleiter (vgl. Zimmer, 2012, S. 134).

Das olfaktorische wie auch das gustatorische System beschreiben wir weniger ausführlich, da die beiden Systeme in unserer Entwicklungsarbeit eine untergeordnete Rolle spielen.

3.3.6 Das olfaktorische System – der Geruchssinn

Gerüche umgeben uns im Alltag. Mit dem Geruchssinn kann der Mensch Informationen aus der Umwelt entschlüsseln. So kann uns die Nase auf die Gefahr eines naheliegenden Brandes hinweisen oder wir erkennen dank des Geruchssinns verdorbene Lebensmittel.

Aufgaben und Leistungen des olfaktorischen Systems

Der Geruchssinn reagiert auf chemische Reize. In der Riechschleimhaut (Regia olfactoria), die sich im obersten Nasengang befindet, liegen Riechzellen mit besonderen Sinneshärchen. Es sind nur Stoffe riechbar, die sich in der Nasenschleimhaut lösen. Erfahrungen mit Gerüchen haben eine sogenannte hohe Langzeit- und Tiefenwirkung. Damit wird ausgedrückt, dass Erlebnisse auch nach Jahren sofort wieder präsent sind, wenn ein bestimmter Duft eingeatmet wird. Dies lässt sich mit der engen Verbindung erklären, die zwischen der Riechbahn und dem Limbischen System besteht. Das Limbische System ist zuständig für die emotionale Bewertung der Sinneswahrnehmungen. (vgl. Zimmer, 2012, S. 140–143).

Geruchsqualitäten

Die vielfältigen Duftwahrnehmungen lassen sich in Gruppen ordnen. Die Trennschärfe zwischen diesen Gruppen ist jedoch nicht so genau wie bei den Geschmacksqualitäten. Zimmer lehnt sich bei ihrer Einteilung an Schmidt et al. (2011) an (vgl. Zimmer, 2012, S. 143).

- blumig (riecht nach Rosen)
- ätherisch (riecht nach Birne)
- moschusartig (riecht nach Moschus)
- kampferartig (riecht nach Eukalyptus)
- faulig (riecht nach Schwefelwasserstoff)
- stechend (riecht nach Ameisensäure, Essigsäure)

Entwicklung des Geruchssinns

Das olfaktorische System ist bei Geburt bereits gut entwickelt. Neugeborene erkennen ihre Mutter am Geruch, können also Gerüche unterscheiden.

3.3.7 Das gustatorische System – der Geschmackssinn

Dass wir fähig sind, Nahrungsmittel zu geniessen und zu unterscheiden, verdanken wir dem Geschmackssinn.

Aufgaben und Leistungen des Geschmackssinns

Die Nahrung wird mit dem Geschmackssinn überprüft. Er regt die nötige Produktion von Speichel und Magensaft an. Der Geruchssinn und der Geschmackssinn stehen in einer engen Verbindung zueinander. Das Riechen wird durch das Schmecken unterstützt und umgekehrt. So ist es uns kaum möglich, bei geschlossenen Augen und zugehaltener Nase Lebensmittel zu erkennen. Die Sinneszellen des gustatorischen Systems sind auf der Zunge und in der gesamten Mundhöhle verteilt. Sie sind nur auf wasserlösliche Stoffe sensibel. Feste Stoffe können wir erst wahrnehmen, wenn sie sich mit Speichel durchmischt haben (vgl. Zimmer, 2012, S. 147-148).

Geschmacksqualitäten

Es können fünf Geschmacksqualitäten definiert werden:

- süß (z.B. ausgelöst durch Zucker)
- salzig (z.B. ausgelöst durch Salz)
- sauer (ausgelöst durch saure Lösungen und organische Säuren)
- bitter (ausgelöst durch eine Vielzahl unterschiedlicher Bitterstoffe)
- umami (japanisch: fleischig, würzig, herzhaft; ausgelöst durch Glutaminsäure und Asparaginsäure)

Aus der Mischung dieser Geschmacksrichtungen können weitere Empfindungen entstehen (z.B. süß-sauer). Der Geschmackssinn kann auch als Warnsystem angesehen werden. Starke unangenehme Reize lösen einen Würge- bzw. Brechreiz aus (vgl. Zimmer, 2012, S. 148–150).

Entwicklung des Geschmackssinns

Die Geschmacksknospen des Fötus sind bereits im dritten Schwangerschaftsmonat ausgebildet. Ein drei Monate altes Baby verfügt über ein gutes gustatorisches Wahrnehmungssystem. Es reagiert auf süße und salzige Stimuli mit dem Saugreflex und verweigert bittere Angebote.

3.4. Wahrnehmung aus neurologischer Sicht

Nachfolgend werden wir die neurologischen Komponenten, welche für die Wahrnehmung von Bedeutung sind, beleuchten.

Wie bereits unter Kapitel 3.1 erwähnt, versteht man unter Wahrnehmung die Erfassung, Weiterleitung und die Verarbeitung von Informationen, die wir mit unseren Sinnesorganen gewonnen haben. Verarbeitungsprozesse beginnen oft schon im Sinnesorgan selbst. Meldungen werden vom Sinnesorgan zum Zentralnervensystem (ZNS) weitergeleitet und in verschiedenen Regionen des Gehirns sortiert und gespeichert. Die Wahrnehmungsverarbeitung findet hauptsächlich im ZNS statt (vgl. Rosenkötter, 2013, S.83 und Knauf, Kormann & Umbach, 2006, S. 21).

3.4.1 Aufbau des Zentralnervensystems

Unter dem Begriff „Zentralnervensystem“ werden das Gehirn und das Rückenmark zusammengefasst. Man unterteilt das Nervensystem in zwei wesentliche Bereiche:

1. Das **Periphere Nervensystem** (PNS) umfasst alle Anteile ausserhalb des ZNS. Die Fasern des peripheren Nervensystems können mit einem Telefonnetz verglichen werden, welches den gesamten Körper durchzieht. Es leitet Informationen von den Sinnen an das ZNS weiter und empfängt vom ZNS Informationen über die Steuerung von Körperfunktionen und Bewegungen. Das periphere Nervensystem ist das Bindeglied zwischen dem ZNS und der Umwelt. Nervenbahnen, die zum ZNS hinführen, werden efferent, jene die vom ZNS wegführen, afferent genannt.

2. Aufgrund der bewussten Beeinflussbarkeit unterteilt man das Nervensystem in ein **somatisches** (willkürliches, animalisches) und ein **vegetatives** (autonomes) Nervensystem. Das vegetative Nervensystem versorgt die inneren Organe. Dies geschieht automatisch und ist willentlich kaum beeinflussbar. Das somatische Nervensystem steuert alle dem Bewusstsein und dem Willen unterworfenen Vorgänge. Neben der Steuerung von Bewegungen umfasst das somatische Nervensystem auch die bewusste Wahrnehmung von Umweltreizen. Der Anteil der Wahrnehmung wird als **sensorisches System**, die Steuerung von Bewegungen als **motorisches System** bezeichnet (vgl. <http://www.gehirnlernen.de/gehirn/das-nervensystem/>).

Abbildung 7: Nervensystem (vgl. Fischer, 2003, S. 25).

3.4.2 Das Gehirn

Unser Gehirn ist der wichtigste Teil des Zentralnervensystems. Es empfängt ständig Informationen, die es verarbeiten muss. Das Gehirn ist die komplizierteste bekannte Struktur. Es besteht aus zwei Hirnhälften, den beiden Hemisphären. Diese sind durch eine riesige Anzahl Nervenfasern miteinander verbunden. Den unterschiedlichen Regionen im Gehirn werden unterschiedliche Funktionen zugeschrieben.

Abbildung 8: Das menschliche Gehirn mit den primären Cortexarealen der verschiedenen Sinnessysteme (<http://www.uni-bielefeld.de/psychologie/ae/Ae01/vision/vorlesung/kap1/1.11.html>)

Die Nervenzellen, auch Neuronen genannt, sind die wichtigsten Bausteine des Zentralnervensystems. Neuronen sind Nervenzellen, die fähig sind, Erregungen weiterzuleiten (vgl. Brenzikofer, 2012). Ein Neuron besteht wie jede Zelle aus einem Zellkörper und einem Zellkern, aus den Dendriten, sowie aus dem Axon. Dendriten sind kurze, sich zum Zellkörper hin verdickende „Kabel“ mit einer Vielzahl von Verästelungen. Das Axon sieht aus wie ein langer Stiel. Es setzt am Axonhügel der Zelle an und verbindet diesen mit anderen Neuronen, den Muskeln etc. Das Axon ist von einer Myelinschicht überzogen. Myelin ist eine gewundene Membran und bedeutet Mark. Durch die Myelinschicht wird die Übertragung von Impulsen beschleunigt (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 16). Die Kontaktstellen eines Axons mit einer anderen Zelle nennt man **Synapsen**.

Abbildung 9: Synapse; Quelle: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Synapse2.svg> [10.11.13]

Durch die Synapsen werden Informationen weitergegeben, umgeleitet oder gestoppt (vgl. Zimmer, 2012, S. 38). Neuronen können gleichzeitig senden oder empfangen. Eingehende Informationen kommen über afferente Bahnen oder durch eigene Fasern (Dendriten) und können unterschiedlichen Wahrnehmungsfeldern im Gehirn zugeordnet werden, jedoch erfolgt dort lediglich die Aufnahme der ankommenden Impulse, bevor sie über vielfache Verknüpfungen im ganzen Gehirn verstreut gespeichert werden (vgl. Zimmer, 2012, S. 32).

Abbildung 10: Neuron; Quelle: <http://de.wiktionary.org/wiki/Neuron>

Ayres (2002) geht davon aus, dass die Hauptaufgabe der Neuronen darin besteht, uns über unseren Körper und unsere Umgebung zu informieren, Handlungen und Gedanken entstehen zu lassen und sie in die richtigen Wege zu leiten. Jeder Teil unseres Körpers besitzt Empfangsorgane für Sinneseinwirkungen, sogenannte Rezeptoren. Rückenmark, Hirnstamm, Kleinhirn und Grosshirn-Hemisphären benutzen diesen sensorischen Input um Bewusstsein, Wahrnehmung und Wissen zu entwickeln. Zusätzlich muss die Körperhaltung und die Körperbewegung aufrechterhalten werden, sowie die Planung und Koordination von Bewegungen und Gefühlen, von Gedanken, aber auch der Erinnerung und Lernfähigkeit gesteuert werden. Ein Grossteil des Nervensystems ist an der Verarbeitung oder Gliederung der sinnlichen Wahrnehmung oder des sensorischen Inputs beteiligt. Demzufolge ist das Gehirn in erster Linie eine „Verarbeitungsmaschine“ (vgl. Ayres, 2002, S. 46). Da Hirnnervenzellen die grösste Anzahl von Verbindungen untereinander aufweisen, ereignen sich Störungen der sensorischen Integration nach Ansicht von Ayres immer im Gehirn (vgl. Ayres, 2002, S. 50).

3.4.3 Die Plastizität des Gehirns und das limbische System

Ein Menschenbaby wird bereits mit fast allen Hirnzellen (Neuronen) geboren, die es jemals haben wird. Im Laufe der Entwicklung macht das Gehirn jedoch mehrere Wellen einer Reorganisation durch. Gemäss Draganski und Thelen führt das kontinuierliche Wachstum des Zentralnervensystems während der Entwicklungsphase mit einem Überfluss an Verbindungen zu Abbauprozessen, die nötig sind, um die Funktionalität der Netzwerke zu erhöhen (vgl. Draganski & Thelen, 2012, S. 136). Unmittelbar nach der Geburt beginnt das Gehirn einen Überschuss an Zellverbindungen zu bilden. Diese Verbindungen nennt man Synapsen (=Kontaktpunkte zu anderen Neuronen). Anschliessend an das sogenannte „spreading“ wird nach dem Prinzip „use it or lose it“ ausgewählt, welche Synapsen erhalten bleiben und welche absterben. Nützliche, respektive genutzte Verbindungen zwischen den Nervenzellen werden immer differenzierter und komplexer. Als Bild kann man sich den Unterschied zwischen einer ausgebauten Autobahn und einem überwucherten Trampelpfad vergegenwärtigen. Dieser Ausbau der Verbindungen ist abhängig von den Reizen, die durch die Sinnesorgane zum Gehirn gelangen. Nervenzellen müssen aktiviert werden, um richtig miteinander verschaltet werden zu können (vgl. Zimmer, 2012, S. 38-39). In den letzten Jahren hat sich die Annahme durchgesetzt, dass es durch den Einfluss neuraler Aktivität auf die Hirnstruktur zu einer Interaktion zwischen Ontogenese und kognitiver Entwicklung kommt (vgl. Draganski & Thelen, 2012, S. 118).

Neues lernen bedeutet, dass neue Nervenverbindungen für wichtige Ereignisse geschaffen und gefestigt und andere, die nicht mehr in Gebrauch sind, gekappt werden. Gehirnentwicklung setzt eine anregende Umgebung voraus. Umwelterfahrungen sind genau so wichtig wie genetische Dispositionen. Daraus folgt, dass eine „normale“ Umgebung zu mehr Synapsenverbindungen führt als eine reizarme Umgebung (vgl. Blakemore & Frith, 2005, S. 55). Reizarme Umgebungen sind entwicklungshinderlich.

3.5 Wahrnehmungsstörung

3.5.1 Definition Begriff Wahrnehmungsstörung

„Der Begriff „Wahrnehmungsstörung“ benennt keine Krankheit, sondern ein Symptom für gestörte neurologische oder psychische Funktionen“ (Sander in Lauth, Grünke, Brunstein, 2004, S. 229).

„Wahrnehmungsstörung“ ist im Grunde genommen eher irreführend. Bei der Wahrnehmung geht es um einen komplexen Prozess von Reizaufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung im Gehirn. Es müsste also eigentlich von Wahrnehmungsverarbeitungsstörung gesprochen werden (vgl. Nacke, 2010, S. 2). Obwohl es sich um eine eigentliche Wahrnehmungsverarbeitungsstörung handelt, werden wir in unserer Masterarbeit den auch in der Literatur gebräuchlichen Begriff „Wahrnehmungsstörung“ verwenden.

Zimmer betont, dass die Wahrnehmungsfähigkeit zwar von der Intaktheit der Sinnesorgane abhängig ist, trotz voller Funktionsfähigkeit der Sinnesorgane können jedoch Wahrnehmungsstörungen den Prozess der Reizverarbeitung im Gehirn beeinträchtigen. „Die betroffenen Kinder können sehen, hören, tasten, etc., sie sind jedoch nicht fähig, die aufgenommenen Reize richtig zu verarbeiten. Die Informationen, die ihnen von den Sinnesorganen übermittelt werden, bleiben ungenau und diffus“ (Zimmer, 2012, S. 157).

Im Unterschied dazu beziehen Pauli und Kisch bei ihrer Definition auch noch die Aufnahme und die Weiterleitung mit ein: „Eine Wahrnehmungsstörung ist eine Störung entweder in der Aufnahme, der Weiterleitung zum Gehirn oder der Verarbeitung von Sinnesreizen im Gehirn. Störungen bei der Auswahl und Filterung, beim Vergleichen und Speichern von Informationen führen zu falschen Reaktionen des Kindes“ (Pauli & Kisch, 2012, S. 58).

Auch Englbrecht und Weigert (1991) greifen in ihrem Buch „Lernbehinderungen verhindern“ auf dieses Modell zurück. Sie sprechen von einem „Wahrnehmungskreislauf“: Der Mensch nimmt über verschiedene Sinnesmodalitäten Reize auf. Diese werden weitergeleitet, gespeichert, miteinander verglichen und koordiniert. Danach folgt die Verarbeitung, welche eine Reaktion auslöst und schlussendlich eine Rückmeldung veranlasst.

Abbildung 11: Wahrnehmungskreislauf

Abbildung 11 zeigt auf, dass in jeder Phase des Wahrnehmungskreislaufs Störungen auftreten können, die zu einer unangemessenen Reaktion führen (vgl. Englbrecht & Weigert, 1991, S. 24).

3.5.2 Wodurch Wahrnehmung beeinflusst wird

Wahrnehmung ist eine Leistung des Gehirns. Die Gründe für eine mangelhafte Leistung können vielfältig sein. „Die Ursache von Wahrnehmungsstörungen ist weniger in einem nicht funktionsfähigen Sinnesorgan zu finden, sondern in der mangelnden Fähigkeit, Reize auszuwählen, wichtige von unwichtigen zu unterscheiden, Sinneseindrücke richtig einzuordnen, mit vorhandenen Erfahrungen zu verbinden und sie im Zentralnervensystem zu integrieren“ (Zimmer, 2012, S. 157). Zudem kann die Wahrnehmung von verschiedenen Faktoren positiv und negativ beeinflusst werden. Gute oder schlechte Erfahrungen haben einen hohen Einfluss darauf, was und wie etwas wahrgenommen wird. Auch die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit des Wahrnehmenden spielen eine grosse Rolle. Konzentration bezeichnen Pauli und Kisch (2012) als eine übergeordnete Grundfunktion des Gehirns, die bei allen Leistungen des Menschen eine Rolle spielt. Der Mensch muss fähig sein, die Aufmerksamkeit auf eine Wahrnehmung, eine Tätigkeit oder Handlung zu lenken und dabei Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, damit die relevanten Informationen entnommen werden können. Dies ist die Voraussetzung für angepasstes Verhalten und Lernen im Allgemeinen (vgl. Pauli & Kisch, S. 60–61). Ziel des Lernens ist es, neue Informationen im Langzeitgedächtnis abzuspeichern, wo sie schnell abrufbereit sind. Wenn Wahrnehmungsobjekte, die im Langzeitgedächtnis gespeichert sind, die Aufmerksamkeit schnell auf sich zu ziehen vermögen, erfolgt die Reaktion sofort, da die Handlungsprozesse automatisiert sind (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 170 -171).

Bei jedem Menschen gibt es zeitliche Schwankungen in der Wahrnehmungsbereitschaft. Schliesslich spielen auch Interesse und emotionale Befindlichkeit eine wichtige Rolle. Was wahrgenommen wird ist bei jedem Menschen verschieden, auch wenn die auslösenden Reize dieselben sind (vgl. Zimmer, 2012, S. 45-46).

In der ökologisch orientierten Wahrnehmungspsychologie wird der Mensch nicht auf funktionierende Nervenzellen und Synapsen reduziert. Dieser Ansatz geht davon aus, dass Mensch und Umwelt eine Einheit bilden und der Mensch nur über seine Handlung Umweltbezüge herstellen und die Umwelt verändern kann. Durch den Wahrnehmungsakt tritt das Kind in Beziehung zu seiner Umwelt. Die amerikanische Entwicklungspsychologin Eleanor J. Gibson geht in ihrer Theorie davon aus, dass Wahrnehmung immer auf die Erfassung handlungsrelevanter Informationen ausgerichtet ist. Wahrnehmungen sind nicht Selbstzweck, sondern werden bedeutsam durch die Fokussierung auf Handlungsziele (vgl. K. Fischer, 2012, S. 6-7). Dieser Ansatz entspricht einer sozial-ökologischen und systemischen Betrachtungsweise.

3.5.3 Mögliche Ursachen für Wahrnehmungsstörungen

Mögliche Ursachen für Wahrnehmungsstörungen sind nicht eindeutig belegt. Sie reichen von funktionellen, teils vorübergehenden und durch psychosoziale Faktoren bedingte Entwicklungsstörungen bis zu massiven, neuroanatomisch definierbaren Defekten in unterschiedlichen Hirnregionen, die angeboren oder erworben sind (vgl. Sander, 2004, S. 229). Fischer meint: „Nicht nur funktionelle und physiologische Grundlagen, sondern auch psychische Kompetenzen des Individuums (Motorik, Kognition, Kommunikation und Sprache, soziale und emotionale Voraussetzungen) sowie soziale und gesellschaftliche Bedingungen nehmen Einfluss darauf, was und wie umfangreich und differenziert ein Kind wahrnimmt“ (Fischer, 2003, S. 135).

Zimmer unterteilt in organische (pränatal, perinatal und postnatal) und umweltbedingte (Mangel an Entwicklungsreizen, unausgewogene Reizeinflüsse) Ursachen. Es kommt äusserst selten vor, dass sich nur in **einem** Wahrnehmungsbereich Störungen zeigen. In vielen Fällen handelt es sich um eine Verflechtung von Einflüssen und Ereignissen. Diese Wechselwirkungen beeinträchtigen das Kind in seiner Auseinandersetzung mit der Umwelt. Da kaum Kausalzusammenhänge gefunden werden, ist eine Diagnose schwierig (vgl. Zimmer, 2012, S. 158-159).

Neuere Behandlungsprogramme gehen von neuropsychologischen Modellvorstellungen aus und versuchen zunächst, die gestörten Funktionen möglichst exakt einzugrenzen. Danach wird versucht, Fertigkeiten neu aufzubauen, wobei verhaltenstherapeutische Techniken zur Anwendung kommen (vgl. Sander, 2004, S. 230).

3.5.4 Mögliche Erscheinungsformen; Phänomenologie

Wahrnehmungsstörungen sind nicht einfach zu erkennen, weil sich die Probleme bei jedem Menschen verschieden äussern können. „Wahrnehmungsstörungen haben in aller Regel Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung des Kindes und zeigen sich indirekt als Auffälligkeiten in der emotionalen, geistigen, motorischen und/oder sozialen Entwicklung“ (Pfluger-Jacob, 2007, S. 27). Auch Barth (2006) erwähnt, dass Schwierigkeiten in komplexen Fähigkeiten wie Sprache und Sprechen, räumlichem Vorstellungsvermögen, Konzentration, Ausdauer, Gedächtnis, Motorik, sowie Lesen, Rechtschreibung und mathematischem Denken oft auf Störungen grundlegender Wahrnehmungsprozesse zurückzuführen sind. Nach diesem Autor wirken sich sogenannte sensorische Integrationsstörungen auf die gesamte Persönlichkeitsentwicklung des Kindes aus, da auch die Entwicklung der Emotionalität, die Affektivität, das Sozialverhalten und das Selbstwertgefühl davon betroffen sein können (vgl. Barth, 2006, S. 56).

Im folgenden Abschnitt zeigen wir unter den verschiedenen Sinnessystemen auf, wie sich Störungen im Unterricht zeigen können. Dabei erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei den beschriebenen Beispielen handelt es sich um eine Auswahl, welche wir aus den Zusammenstellungen von Ostermann (2012), Barth (2006) und Blucha & Schuler (2012) entnommen haben.

1. Visuelle Wahrnehmungsstörungen

Die visuelle Wahrnehmung kann in acht verschiedene Bereiche eingeteilt werden (siehe Abbildung Seite 16): Figur-Grund-Wahrnehmung, Raum-Lage-Wahrnehmung, räumliche Beziehungen, visuelles Gedächtnis, visumotorische Koordination, Wahrnehmungskonstanz, Form- und Farbwahrnehmung.

„Mir fehlt der Durchblick“ – Mögliche Auffälligkeiten:

- Das Kind ist kaum in der Lage zu erkennen, was Unter- oder Hintergrund ist und was zur (Haupt-) Figur gehört.
- Ähnlichkeiten, Details, Unterschiede in Mustern und Zeichnungen werden schlecht erkannt.
- Kinder zeigen Schwierigkeiten, von einer nicht sauber geputzten Tafel abzulesen. Auch schmutziges oder grobes Papier kann eine Erschwernis darstellen.
- Das Zurechtfinden in Zeilen oder Spalten bereitet Schwierigkeiten.
- Das Schneiden entlang einer Linie ist anspruchsvoll.
- Kinder können räumliche Abstände schlecht einschätzen, d.h. sie stossen öfters etwas um oder ecken selber an.
- Das Erlernen von Lesen und Schreiben kann erschwert sein. Viele Buchstaben unterscheiden sich lediglich durch ihre Lage im Raum.
- Zahlen und Buchstaben werden oft auch am Ende des ersten Schuljahres noch spiegelbildlich geschrieben.

- Die Mathematik kann für ein Kind mit Wahrnehmungsdefiziten im Raum-Lage-Bereich zur Herausforderung werden, da unsere Interpretation von Zeichenfolgen (Vorgänger, Nachfolger, Zahlenstrahl etc.) eindeutig raumabhängig ist.
- Das Kind verläuft sich leicht auf fremden Plätzen, verliert seine Orientierung im Gebäude.
- Kinder haben Schwierigkeiten, einfache geometrische Figuren aus dem Gedächtnis nachzubauen. Das Kind muss die Fähigkeit besitzen, Dinge, die einander ähnlich sind, zu erkennen, ein komplexes Ganzes in Einzelteile zu zergliedern und eine bestimmte Form innerhalb eines komplexen Ganzen zu erkennen.
- Kinder lassen sich durch visuelle Reize sehr schnell ablenken und sind kaum in der Lage, sich mit einem Spiel länger zu beschäftigen.

2. Auditive Wahrnehmungsstörungen

Die auditive Wahrnehmung ist in sechs Bereiche aufgeteilt (siehe Seite 19):

Aufmerksamkeit, Figur-Grund-Wahrnehmung, Lokalisation, Diskrimination, Merkfähigkeit, Verstehen des Sinnesbezuges

„Alles viel zu laut hier“ – Mögliche Auffälligkeiten:

- Das Kind lässt sich durch Geräusche leicht ablenken.
- Lärmempfindlichkeit
- Das Kind muss häufig nachfragen.
- Das Kind versteht Sachen oft falsch.
- Das Kind organisiert sich durch Abschauen bei anderen Kindern.
- Das Richtungshören fällt schwer: Das Kind hat Mühe, sich einem Geräusch zuzuwenden und dieses bewusst wahrzunehmen.
- Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Höreindrücken (z.B. zwischen Wörtern, aber auch zwischen Geräuschen) zu erkennen, fällt schwer.
- Details zu hören, stellt eine Herausforderung dar für das Kind (z.B. ein gehörtes Wort in seine Einzellaute gliedern, ähnlich klingende Wörter unterscheiden).
- Das Kind kann seine Aufmerksamkeit nicht fokussieren. Unwichtige (Stör-) Geräusche in den Hintergrund zu rücken ist anspruchsvoll („Partygesprächsfähigkeit“).
- Das Kind zeigt Schwierigkeiten, Gehörtes erst im Kurzzeitgedächtnis und später auch im Langzeitgedächtnis zu speichern.

3. Taktile Wahrnehmungsstörungen

Die taktile Wahrnehmung gliedert sich in vier Bereiche auf (siehe Seite 23):
Berührungs-, Erkundungs-, Temperatur- und Schmerzempfindung.

„Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut“ – Mögliche Auffälligkeiten:

- Dem Kind fällt es schwer, Berührungen zu lokalisieren.
- Das Kind mag ev. keine unklaren Reize (Berührungen mit Watte, Fell etc.).
- Das Kind will alles anfassen oder es mag viele Dinge nicht anfassen (Weiches, Klebriges, Kleister, Fingerfarbe etc.).
- Das Kind wirkt ungeschickt, lässt viele Dinge fallen, zerbricht Sachen.
- Das Kind kann Speisereste am Mund oder Dreck an den Fingern nicht ertragen.
- Das Kind ist sehr schmerzempfindlich oder es reagiert übermässig auf Schmerz oder Verletzungen.
- Das Kind will nicht barfuss laufen.
- Das Kind massiert nicht gerne.

4. Propriozeptive Wahrnehmungsstörungen

Die Propriozeption gliedert sich in vier Bereiche (siehe Seite 25):
Stellungs-, Bewegungs-, Kraft-, und Spannungssinn

„Ich ecke ständig an“ – Mögliche Auffälligkeiten:

- Es fällt dem Kind schwer, komplexe Bewegungsabläufe zu erlernen.
- Das Kind kann Bewegungen nicht spontan stoppen.
- Das Kind stolpert auf unterschiedlichen, wechselnden Untergründen.
- Das Kind liegt beim Malen, Basteln oder Essen mit dem Kopf auf dem Tisch.
- Das Kind stösst sich oft oder rempelt andere Personen an.
- Das Kind malt über die Linien hinaus.
- Das Kind kann scheinbar seine Kraft nicht richtig dosieren (Druck bei der Stifthalterung, Umgang mit Besteck, Bauen mit Konstruktionsmaterial etc.).
- Das Kind geht oft auf Zehenspitzen.
- Das Kind sucht sich Aktivitäten, bei denen es schwer tragen, schieben oder ziehen muss.

5. Vestibuläre Wahrnehmungsstörungen

Die vestibuläre Wahrnehmung ist in drei Bereiche unterteilt (siehe Seite 28):

Orientierung im Raum, Wahrnehmung linearer Beschleunigung, Wahrnehmung von Drehbeschleunigung

„Alles dreht sich“ – Mögliche Auffälligkeiten:

- Dem Kind fällt es schwer, sich bewegende Objekte und räumliche Distanzen richtig einzuschätzen.
- Das Kind vermeidet Bewegungen wie Hüpfen, Balancieren, Wippen, Klettern, Drehen und/oder Schaukeln.
- Das Kind zeigt Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten und den Körper auszubalancieren.
- Das Kind sucht verstärkt extreme vestibuläre Reize (Dreh- und Beschleunigungsreize).
- Das Kind bewegt beim Gehen die Arme mit, um das Gleichgewicht zu halten und den Körper auszubalancieren.
- Das Kind wirkt oft tollpatschig; es stolpert häufig oder fällt um.
- Das Kind stützt sich nicht ab, wenn es fällt.
- Längeres Stehen auf einem Bein fällt schwer.
- Das Kind vermeidet nach Möglichkeit alle Bewegungen, die das Gleichgewicht stimulieren.

3.6 Handlungsmodelle

3.6.1 Sensorische Integration nach Ayres

Die amerikanische Entwicklungspsychologin A. Jean Ayres entwickelte in den 70er-Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts die Sensorische Integrationstherapie. Sie prägte den Begriff der **Sensorischen Integration** bzw. der Sensorischen Integrationsstörung. In ihrem Konzept geht es um die Verarbeitung von aufgenommenen Sinnesinformationen. Sie misst vor allem dem taktilen, propriozeptiven und vestibulären System eine grosse Bedeutung zu. Unter sensorischer Integration wird die Zusammenstellung von sensorischen Informationen für den Gebrauch verstanden (integrative Prozesse = verschiedene Wahrnehmungsleistungen werden miteinander verknüpft). Eine gute Verarbeitung und Integration von Sinneseindrücken führt zu einem verbesserten Körperschema, welches eine optimale Bewegungsplanung ermöglicht. Die Bewegungsplanung drückt sich in angepasstem motorischen Verhalten bzw. in erfolgreichen Problembewältigungsstrategien aus (vgl. Nacke, 2010, S. 5). Ayres entwickelte die sensorische Integrationstherapie, welche von der Vorstellung ausgeht, dass das zentrale Nervensystem der Kinder nicht in der Lage ist, den Zustrom sensorischer Impulse so zu verarbeiten und zu ordnen, dass sie eine genaue Information über sich selbst und ihre Umwelt erhalten. Es kommt deshalb zu Defiziten bei der Planung und Ausführung von Verhalten, die wiederum Störungen im motorischen und kognitiven Lernen nach sich ziehen (vgl. Sander, 2004, S. 232). Störungen der sensorischen Integration können die Entwicklung eines

Kindes erheblich beeinflussen. Ayres geht davon aus, dass der vestibuläre Sinn ganz allgemein die Basis für das harmonische Funktionieren der anderen Sinne bildet. Ein Kind, das besondere Konzentration dafür aufwenden muss, „im Gleichgewicht“ zu bleiben, verfügt über mangelnde Ressourcen für andere Wahrnehmungsleistungen. Die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen in allen Entwicklungsphasen liegt in einer gut funktionierenden sensorischen Integration. Nur sie ermöglicht einem Kind motorisch sinnvolle Handlungen und adäquates emotionales Verhalten. Das eigene Verhalten muss für das Kind sinnvoll und bedeutsam werden.

Die nachstehende Abbildung zeigt die verschiedenen Sinne, die Integration ihrer Reizeinwirkungen sowie ihre Endprodukte.

Abbildung 12: Bausteine der kindlichen Entwicklung nach A. Jean Ayres

Aus dieser Abbildung wird deutlich, wie entscheidend eine Integration aller Wahrnehmungssysteme für eine angemessene Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten ist.

3.6.2 Affolter-Modell

Felicié Affolter (*1920), klinische Psychologin und Therapeutin, begründete ihr Modell entwicklungspsychologisch und verwurzelte es in den Theorien von Jean Piaget. Beim Affolter-Modell handelt es sich sowohl um ein Entwicklungsmodell als auch um eine daraus abgeleitete Therapiemethode. Das Affolter-Programm geht davon aus, dass die Behandlung von Kindern mit Wahrnehmungsstörungen an der „Wurzel der Entwicklung“ ansetzen muss. Dem Programm liegt ein hierarchisches Entwicklungsmodell zu Grunde, das sich als „Baum“ veranschaulichen lässt. Bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen sieht Affolter „die (sensumotorischen) Wurzeln“ als zu

schwach ausgebildet, so dass der Stamm und die Äste unzureichend mit Nahrung versorgt werden (vgl. Sander, 2004, S. 233). Affolter versteht unter Wahrnehmung alle Prozesse, die durch die Auseinandersetzung mit den Reizen einer gegenwärtigen Situation in Gang gesetzt werden. In der Therapie werden „Problemlösende Alltagsgeschehnisse“ (PLAGs) verwendet, um den Kindern mit Hilfe der Technik des „Führens“ konkrete Spürinformationen zu vermitteln. So sollen Ursache-Wirkungs-Bezüge spürbar werden (vgl. Nacke, 2010, S. 5).

3.6.3 „Sinneserziehung“ bei Montessori

Maria Montessori (1870–1952), Ärztin und Pädagogin, mass der Sinneserziehung höchstes pädagogisches Interesse zu. In den von ihr eingerichteten Kinderhäusern versuchte sie mit spezifischem Material die Entwicklung der Sinne anzuregen. „Nur durch das Tor der Sinne zieht die Welt in das Gemüt des Menschen ein“ (Maria Montessori). Sie betrachtete die Selbsttätigkeit als Grundbedürfnis eines jeden Kindes. Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, Umgebungen zu schaffen, in der das Kind aktiv sein und sich entfalten kann. Montessori entwickelte spezielles Spiel- und Beschäftigungsmaterial, mit dem Ziel, den Kindern eine Ordnung der Eindrücke zu vermitteln (vgl. Zimmer, 2012, S. 167-168). „Nur durch äussere Ordnung kann das Kind auch zu einer inneren Ordnung finden“ (Zimmer, 2012, S. 169).

Montessori-Pädagogen sind der Meinung, dass Kinder am besten in ihrem eigenen Rhythmus und in ihrer eigenen Art lernen. Die Montessoripädagogik konzentriert sich auf die Bedürfnisse, Talente und Begabungen des einzelnen Kindes. Montessori vertrat die Grundidee, dass Kinder nicht erzogen oder unterrichtet werden sollten, sondern dass es darum geht, dass das Kind nach einem inneren Bauplan seine Persönlichkeit entwickeln kann. Die „Freude am Lernen“ stellte Montessori als Kernbestandteil des Wesens eines jeden Kindes dar. Gemäss Montessori ist der wichtigste Lehrer das andere Kind, dann kommen die Eltern als Vorbilder und erst dann die Lehrperson. Wer lernen will, muss immer schon etwas können: „Man kann nur etwas lernen, von dem man schon etwas weiss“ (<http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/WISSENSCHAFTPAEDAGOGIK/Anfaenge-Paedagogik.shtml>).

3.7 Wahrnehmungsförderung: Wirksamkeit und Wirksamkeitsbedingungen

Die Effektivität einer Förderung von Wahrnehmungsprozessen wird kontrovers diskutiert. So formulieren Grünke und Hintz (2008) in einem Bericht über „Frühförderung und Prävention zur Vermeidung gravierender Lernschwierigkeiten“ Kritik an handlungsorientiertem Unterricht. Die beiden Autoren sind davon überzeugt, dass lernschwache Kinder bei offenen Lernangeboten, also bei konstruktivistischem Vorgehen, überfordert sind. So soll der Schwerpunkt beim Unterrichten besser auf der Strategieinstruktion, dem tutoriellen Lernen und der computergestützten Förderung liegen. Dies insbesondere beim Übergang vom vorschulischen zum schulischen Lernen. Sie nehmen mit diesen Empfehlungen Bezug auf amerikanische Meta- und Megaanalysen (Goodmann und Hamill (1973) und Kavale und Mattson (1983)) (vgl. Fischer, 2011, S. 9-10). Anders wird der Zusammenhang von Förderung der Wahrnehmungsleistungen und Lernen im multimodalen Systemansatz betrachtet. Das Kind wird nicht in der Abnehmerrolle des von Fachkräften erarbeiteten Instruktions- bzw. Verhaltenstrainings betrachtet, sondern es ist selber die handelnde Person. Da-

mit rückt die Eigenaktivität als Basis für mehrdimensionale Entwicklungsschritte ins Zentrum. Gezielte Angebote sollen das Kind zu einem planvollen Handeln in der Auseinandersetzung mit Herausforderungen befähigen (vgl. Fischer, 2011, S.9). Auch Hilbert Meyer setzt die Eigenaktivität der Kinder ins Zentrum: „Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unterrichtsprozesses leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden können“ (Meyer, 2011, S. 214).

Wahrnehmungsprogramme dürfen also nicht als isoliertes Sinnestraining durchgeführt werden, denn „Wahrnehmung ist - bezogen auf den Prozess der kindlichen Entwicklung – von Anfang an eine komplexe, intermodale Leistung des Subjekts (des Kindes) auf der Basis bedeutungsgebundener Bewegungshandlungen“ (vgl. Fischer, 2011, S. 6-7).

In einzelnen Untersuchungen werden positive Effekte für ganzheitliche Interventionen beschrieben. Die empirische Prüfung dieser Interventionen ist bisher allerdings unzureichend geblieben (vgl. Sander, 2004, S. 237). Eine direkte Wirkung von Wahrnehmungsübungen auf schulische Kompetenzerweiterungen ist schwer nachzuweisen. Jedoch bereits im 17. Jahrhundert bezeichnete der bekannte Reformpädagoge Johann Amos Comenius (1592-1670) die Sinnesschulung als einen grundlegenden Aspekt des schulischen Lernens um ein gezieltes Handlungsvermögen zu entwickeln. Er forderte das Lernen mit allen Sinnen. Die Lerngegenstände sollen begreifbar, anschaulich und aus dem realen Leben entnommen sein, so dass alle Sinne angeregt werden (vgl. <http://wef-wee.net/de/start-wee.php?action=mont413#58>).

Im gleichen Sinne wie Comenius äusserte sich auch Heinrich Pestalozzi,(1746 -1826) indem er dezidiert eine Bildung mit Kopf, Herz und Hand forderte.

Ähnliche Argumente, die für die Förderung der Sinnessysteme sprechen, findet man auch bei Zimmer (2012). Sie betont, dass es nicht darum gehe, einzelne Sinne zu trainieren. So schreibt sie: „Die Sinnesorgane selbst lassen sich gar nicht verändern, korrigieren, funktionsfähiger machen, wohl aber die Sensibilität der Wahrnehmung“ (S. 60). Zudem betont sie, dass Wahrnehmungsförderung nur gelingen kann, wenn Spielsituationen Bezüge zur Vorstellungswelt der Kinder haben und selbstständiges, aktives Handeln möglich ist (vgl. Zimmer, 2012, S. 60). Die kognitive Entwicklung wird von der physischen und sozialen Umgebung beeinflusst. Das soziale Umfeld bildet ein Bezugssystem für die Wahrnehmung und die körperliche Entwicklung setzt die Rahmenbedingungen für die Qualität und die Quantität der zur Weiterarbeit aufgenommenen Informationen. Dabei ist es wichtig, dass das Kind bestimmte entwicklungsbedingte Meilensteine erreicht (vgl. Draganski & Thelen, 2012, S. 126).

3.8 Fazit

Aufgrund unserer Literaturrecherche zum Thema Wahrnehmung sehen wir uns in der Annahme bestätigt, dass Lernschwierigkeiten auf Wahrnehmungsstörungen basieren können.

Wir sind der Meinung, dass kausale Schlüsse im Sinne von Ursache (Lehrmittel, didaktisches Material, Lehrerintervention usw.) - Wirkung (Kompetenzerweiterung) zu kurz gegriffen sind. Ohne ausreichende Sinneserfahrung ist gar nichts möglich, keine Begriffe, keine Zahlen, keine Ordnungen, keine Reihen etc. Uns geht es bei unserer Arbeit um eine allgemeine, ganzheitliche Entwicklungsunterstützung der einzelnen Kinder. Alle Kinder brauchen Wahrnehmungserfahrungen, besonders dann, wenn altersadäquate Vorläuferfertigkeiten fehlen oder mangelhaft entwickelt sind. Auch Kinder mit durchschnittlicher oder sogar überdurchschnittlicher Intelligenz können von Lernschwierigkeiten betroffen sein. In der frühen Erkennung von Wahrnehmungsstörungen liegt die Chance, die Verarbeitungsfähigkeit des Zentralnervensystems zu unterstützen und Sekundärstörungen vorzubeugen (vgl. Zimmer, 2012, S. 164). Erkenntnisse aus der Neurologie zeigen, dass das menschliche Gehirn zeitlebens plastisch bleibt und sich ein Leben lang verändert. Daraus beziehen wir die Legitimation, dass auch eine nachträgliche Förderung der basalen Fertigkeiten im Bereich Wahrnehmung Sinn macht. Da alle Teile des Gehirns untereinander in Verbindung stehen und kein Teil isoliert arbeitet, ist eine ganzheitliche Entwicklungsförderung, bei der alle Sinne angesprochen werden, wichtig (vgl. Zimmer, 2012, S. 164). Es ist uns bewusst, dass wir lediglich aus sorgfältigen Beobachtungen darauf schliessen können, dass Lernschwierigkeiten bei einem Kind ihre Ursache in einem Wahrnehmungsbereich haben könnten. Es liegt uns fern, ein Diagnoseinstrument zu erstellen. Das hat zur Folge, dass wir immer nur aufgrund von Hypothesen mögliche Förderangebote bereitstellen können. Handelnd sinnliche Erfahrungen zu machen entspricht allen Kindern im Alter von vier bis acht Jahren. Lehrpersonen müssen bereit sein, Kindern mit Wahrnehmungsstörungen gegenüber Verständnis aufzubringen. Zimmer (2011) weist in einem Artikel darauf hin, dass Kinder mit beeinträchtigter Wahrnehmung vermehrt auf Zuwendung sowie auf eine reizarme Umgebung, in der sie nicht abgelenkt werden, angewiesen sind. Dies erscheint paradox, denn Kinder brauchen andererseits genügend **sinnvolle** Anregungen. Nur so können sie lernen, auf Reize eine angepasste Handlung folgen zu lassen. Weiter erörtert Zimmer, dass Wahrnehmungsstörungen sich bei Nichtbeachtung schnell zu einem Aufmerksamkeitsdefizit, zu Motivationsverlust und längerfristig auch zu Lern- und Leistungsstörungen entwickeln können. Wahrnehmungsstörungen wachsen sich nicht aus. Bei frühzeitig erkannten Störungen können aber entsprechende Massnahmen, dazu gehören auch Therapien bei Fachstellen, Lernbeeinträchtigungen vorbeugen (vgl. Zimmer, 2011, S. 18-20).

Lehrpersonen sind gefordert, bei Schulproblemen genau hinzusehen und beim Auftreten von Lernschwierigkeiten mögliche Ursachen dafür auch in der Wahrnehmungsleistung zu suchen.

Mit der Entwicklung von Karteikarten zur Unterstützung des Wahrnehmungsprozesses und einem Begleittext für die Lehrpersonen wollen wir für dieses Thema sensibilisieren. Wir gehen mit Zimmer einig, dass Wahrnehmungsprobleme häufig lange unerkant bleiben. Folgendes Zitat aus ihrem Artikel, welches noch einmal die heilpädagogische Relevanz aufzeigt, motivierte uns, im Rahmen unserer Masterarbeit den Bereich Wahrnehmung – Wahrnehmungsstörung – Wahrnehmungsförderung im schulischen Kontext näher zu beleuchten. So hält Zimmer (2011) fest:

„Wahrnehmungsstörungen bleiben häufig lange Zeit unerkant. Erst wenn schulische Probleme, Schwierigkeiten in der Orientierung im Zahlenraum oder beim Erwerb des Lesens und Schreibens auftreten, wenn Konzentrationsschwierigkeiten die Auffassungsfähigkeit beeinträchtigen, liegt der Verdacht auf eine Wahrnehmungsstörung nahe. Dabei könnte eine frühzeitige Diagnose – bereits im Kindergartenalter - die Chance einer erfolgreichen Förderung erhöhen“ (S. 20).

Wenn es gelingt, Wahrnehmungsstörungen bei Kindern früh zu erkennen, erhöht sich die Chance, die Verarbeitungsfähigkeit im Gehirn zu unterstützen und Sekundärstörungen vorzubeugen. Unter Sekundärstörungen versteht man unter anderem Probleme mit dem Selbstwert, die sich bis zu Verhaltensproblemen ausweiten können. Diese zu beobachtende Problematik hat nichts mit der Ursache zu tun, sondern ist eine Folge der Wahrnehmungsstörung und wird deshalb als Sekundärstörung bezeichnet. Sozial-emotionale Begleiterscheinungen sind für die Kinder selber oft belastender als die eigentliche Wahrnehmungsstörung. Es gilt also im Kontext Schule bei jeder Fördermassnahme diese Umstände in die Planung miteinzubeziehen. Dies bedeutet, dass eine erfolgreiche Förderung eng mit der Motivation des Kindes einhergeht. Die Bereitschaft, selber zu entdecken, die Lust am Ausprobieren, entspricht Kindern. Diese Basis bietet eine gute Grundlage für die emotionale, motivierte Beteiligung der Kinder. Leider haben gerade Kinder mit Wahrnehmungsstörungen schon oft negative Erfahrungen gemacht. Deshalb müssen als Ziele einer optimalen Förderung auch folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- Erhalten bzw. Wecken der Neugierde.
 - Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten vermitteln und damit das Selbstwertgefühl steigern.
 - Das Kind ermutigen, Anforderungen anzunehmen und zu bewältigen
- (vgl. Zimmer, 2011, S. 20).

4. Forschungsstrategie

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, welche im Bereich der Aktionsforschung verortet ist. In Anlehnung an John Elliott (1981) definieren Altrichter und Posch Aktionsforschung folgendermassen: „Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern“ (2007, S. 13). Diese Art von Forschung hat zum Ziel, für Phänomene aus dem Schulalltag möglichst praxistaugliche Förderansätze zu entwickeln. Ein wesentliches Merkmal der Aktionsforschung besteht darin, dass Aktion und Reflexion eng und immer wieder aufeinander

bezogen werden. Es handelt sich also um einen zirkulären Prozess. Die Aktionsforschung verfolgt ein doppeltes Ziel: Sie strebt gleichzeitig Erkenntnis und Entwicklung an. Die Reflexion soll zu Erkenntnis führen und die Aktion Entwicklung einleiten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.15-21).

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird es nicht möglich sein, dem zirkulären Prozess genügend Zeit einzuräumen und den Anforderungen der Aktionsforschung vollumfänglich gerecht zu werden. Unsere Forschung wird vorläufig mit der Evaluation und einem Ausblick abschliessen. Allfällige Anpassungen welche sich aus Evaluationsreflexion ergeben, können von uns leider nicht mehr berücksichtigt werden. Die folgende Abbildung verdeutlicht noch einmal den Prozess der Aktionsforschung. Unsere aktuelle Forschungstätigkeit stoppt bei Punkt 5. Im Sinne von Erkenntnis und Entwicklung müsste eine Weiterführung unserer Arbeit bei Punkt 3 ansetzen.

Abbildung 13: Prozesse der Aktionsforschung

4.1 Forschungsinstrumente

In der Aktionsforschung gibt es verschiedene Forschungsinstrumente. Allen ist gemeinsam, dass sie Daten erheben um daraus mögliche Antworten auf Forschungsfragen zu finden: „Daten sind die typischen Zugänge der Forschung zur untersuchten Realität. Wir nehmen sie als Repräsentanten der Wirklichkeit, doch sind sie nicht die Wirklichkeit selbst, sondern ihre Spuren“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 112).

4.2 Forschungsmethode

4.2.1 Fragebogen

Als Forschungsmethode haben wir den Fragebogen gewählt. Gemäss Altrichter und Posch ist der Fragebogen ein Werkzeug der sozialwissenschaftlichen Forschung. (Rückmeldungsinstrument) (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 311). Ein anderer Autor, Porst (2011), beschreibt den Fragebogen folgendermassen:

Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar. (Porst, 2011, S. 14)

Wir haben uns bei unserem Fragebogen für eine endpunktbenannte Skala mit einer ungeraden Anzahl von Skalenpunkten (5) entschieden. Allen Fragen wurde folgende Skalierung unterlegt:

trifft überhaupt nicht zu	<input type="checkbox"/>	trifft voll und ganz zu				
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Endpunktbenannte Skalen werden auch als „numerische“ bezeichnet. Sie verzichten auf die Verbalisierung der einzelnen Punkte und benennen lediglich die beiden äusseren Skalenpunkte (vgl. Porst, 2008, S. 77). Endpunktbenannte Skalen können als intervallskaliert gelten, d.h. die Abstände zwischen den Skalenpunkten sind gleichwertig.

Den Fragebogen werden wir an ausgewählte „Experten“ aus der Praxis abgeben. Ihre Rückmeldung wird uns als Grundlage für die Evaluation der Wahrnehmungskartei dienen. Ein Exemplar des verwendeten Fragebogens befindet sich im Anhang unter Punkt C.

5. Projektplanung

Als Produkt unserer Entwicklungsarbeit soll eine „Wahrnehmungskartei“ entstehen. Den Bedarf für Unterrichtsmaterial im Bereich der Wahrnehmung leiten wir aus Beobachtungen aus unserem Schulalltag ab. Für die Umsetzung sehen wir den Zugang von der Theorie zur Praxis.

Wie bereits unter Punkt 2.2.2 und 3.8 erwähnt, erfüllen wir mit dem Ziel, geeignetes Unterrichtsmaterial zur Unterstützung der Wahrnehmungsleistung im Schulalltag zu entwickeln, den Anspruch an die heilpädagogische Relevanz.

Bei der Auswahl der Wahrnehmungsbereiche haben wir uns beschränkt. Den Geruchs- und den Geschmackssinn haben wir bewusst ausgeklammert, da Aufgaben in diesen beiden Bereichen die Bereitstellung frischer Nahrungsmittel oder Duftessenzen voraussetzen. Die Sensibilisierung der gustatorischen und olfaktorischen Wahrnehmung geschieht unserer Meinung nach daher vorzugsweise in aufwändiger vorbereiteten Lektionen. Zudem sind diese beiden Bereiche für den Erwerb der Kulturtechniken nicht relevant.

In dieser Arbeit orientieren wir uns grundsätzlich an der Theorie von A. Jean Ayres. Ihr Grundkonzept ist auch heute noch von Bedeutung, da eine gute Verarbeitung und Integration von Sinnesindrücken Voraussetzung für eine angepasste Alltagsbewältigung, sinnvolle Verhaltensweisen und damit Grundlage für eine gelingende Partizipation in der Gesellschaft darstellt. Borchardt et. al. (2005) schreiben: „Nach J. Ayres bildet die sensomotorische Entwicklung die Voraussetzung für die mentale Entwicklung („Bausteine der Entwicklung“). Über zunehmende Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten erforscht das Kind seine Umgebung, betätigt sich, bewältigt Aufgaben und gestaltet, was die Ausprägung kognitiver Strukturen fördert“ (S. 11). Die Wahrnehmung wird also nicht als Teilfunktion betrachtet, sondern ist ein integraler Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung. Diese Annahme geht auf das Modell von Gibson (1992) zurück, welche Entwicklung immer als Passung der Person-Umwelt-Interaktion bezeichnet. Das Kind durchläuft in seiner Entwicklung verschiedene Phasen, bei denen es sogenannte Entwicklungsaufgaben zu bewältigen hat. Dabei ist von Bedeutung, dass die Wahrnehmungsentwicklung immer multimodal ausgerichtet ist und Wahrnehmungslernen von den eigenmotorischen Erfahrungen des Kindes abhängt (vgl. Fischer, 2011, S. 224). Ähnlich äussert sich Zimmer. Sie schreibt, dass es nicht darum geht, jedes Verhalten des Kindes als eine Funktion seiner Sinnesintegration zu betrachten. Das familiäre Umfeld, sozio-kulturelle Voraussetzungen und individuelle Erfahrungen und Erlebnisse des Kindes darf man keinesfalls ausser Acht lassen (vgl. Zimmer, 2012a, S. 43).

Unsere Absicht war es, eine Aufgabensammlung zur ganzheitlichen Unterstützung der Wahrnehmungsleistung zu entwickeln. Es wurde uns sehr schnell klar, dass wir für die grafische Gestaltung auf fachlich qualifizierte Hilfe angewiesen sein würden. Wir konnten Ellen Bühler, eine junge Künstlerin aus Winterthur, für die Mitarbeit gewinnen. Die Zusammenarbeit kann aus unserer Sicht als optimal beschrieben werden: Ellen Bühler gelang es ausgezeichnet, unsere Ideen und Wünsche in Bilder umzusetzen. Sie war wohlwollend kritisch, brachte eigene Impulse ein und veranlasste uns mit ihren Anregungen, diverse Aspekte nochmals zu überdenken. Ausserdem erprobte sie aus eigener Initiative und Interesse sämtliche Aufgaben mit ihrem Neffen Colin (5 Jahre).

Ellen Bühler arbeitete die Vorlagen ausserdem grafisch so professionell aus, dass wir mit den Dateien direkt in den Druck gehen konnten.

5.1 Gestaltungskonzept

Die Aufgaben sollen als Karteikarten zur Verfügung stehen. Unsere Zielgruppe sind Kinder im Alter von vier bis acht Jahren (Schuleingangsstufe). Die Illustration der Karten werden wir bewusst einfach und klar halten, damit auch Kinder ohne oder mit geringer Lesekompetenz in der Lage sein werden, die Aufgaben möglichst selbstständig zu verstehen und umzusetzen.

Damit die Gestaltung der Karten übersichtlich bleibt und wir mit Symbolen arbeiten können, die für die Kinder möglichst selbsterklärend sind, haben wir den einzelnen Sinnen verschiedene Tiere zugeordnet. Die **Eule** steht für den visuellen Sinnesbereich (Augen), der **Hase** für den auditiven Bereich (Ohren), der **Maulwurf** für den taktilen Bereich (Hände), die **Katze** für den vestibulären Bereich (Gleichgewicht) und der **Affe** für die Eigenwahrnehmung (Bewegungssinn der Muskeln, Sehnen und Gelenke).

Auf der farbigen Vorderseite der Karteikarte ist jeweils die einfachste Form der Ausführung dargestellt. Die Rückseite der Karte enthält mögliche Aufgabenvariationen. Der Fantasie der Lehrpersonen und der Kinder soll dabei jedoch keine Grenzen gesetzt werden.

Symbol	Tier	Sensorisches System	Reizverarbeitung
	Eule	visuell	Unterscheidung von Formen, Farben, Tiefe, Raum, Lage und Bewegung etc.
	Maulwurf	taktil	Unterscheidung verschiedener taktiler Qualitäten, Körperschema, Fähigkeit, einen Gegenstand durch Betasten erkennen zu können, Oberflächenwahrnehmung
	Hase	auditiv	Unterscheidung von Tonhöhen und –tiefen Lokalisation von Geräuschen
	Affe	propriozeptiv	Unterscheidung verschiedener Bewegungsqualitäten, Tiefenwahrnehmung
	Katze	vestibulär	Unterscheidung von Dreh- und Beschleunigungsqualitäten, Stellung der Körperteile zueinander

Abbildung 14: Tiersymbole

Zusätzlich zu den Karteikarten verfassen wir einen Begleittext für die Lehrpersonen. Mit den Informationen wollen wir die Lehrpersonen dafür sensibilisieren, dass Kinder mit Schulschwierigkeiten nicht einfach nur „faul“ oder „dumm“ sind, sondern dass auch eine Wahrnehmungsproblematik die Ursache für Verhaltensauffälligkeiten und Lernstörungen sein kann.

Einzelne Verhaltensaspekte und mögliche (Hinter-) Gründe sollen beleuchtet werden. Dabei gehen wir von einer systemischen Betrachtungsweise aus, in der jedes Verhalten eines Kindes Sinn macht, wenn man den Kontext kennt. Ein Kind, welches bisher als unfolgsam eingeschätzt wurde, kann eventuell ein schlechtes akustisches Kurzzeitgedächtnis besitzen. Ein unordentliches Kind, welches ständig irgendwelche Schulsachen sucht, hat vielleicht eine schlechte visuelle Figur-Grund-Wahrnehmung. Unsere Ausführungen sollen dazu beitragen, dass Lehrerinnen und Lehrer für Verhalten, welches auf dem Hintergrund von Wahrnehmungsstörungen begründet ist, sensibilisiert werden.

5.2 Umsetzung

- Literaturstudium, Internetrecherche
- Passende Förderaufgaben zu den einzelnen Wahrnehmungsbereichen erfassen und auswählen.
- Niveaudifferenzierte Vorschläge zu den einzelnen Grundaufgaben erarbeiten.
- Begleitkarten mit Theoriegrundlagen und Phänomenologie zu den einzelnen Wahrnehmungsbereichen ausarbeiten
- Konzept für die grafische Gestaltung (Layout, Format, Papierstärke etc.) in Zusammenarbeit mit Ellen Bühler erstellen.
- Kartenentwürfe sichten; Diskussion und Anpassung
- Zeitplan aufstellen (Termine, „Gut zum Druck“ etc.).
- Prozessbegleitendes Schreiben der Masterarbeit
- Ausarbeitung eines kriteriengestützten Fragebogens als Evaluationsgrundlage.
- Informationsbriefe und Mailanfragen an potentielle Experten und Expertinnen senden.
- Offerten einholen und Abklärungen bei diversen Druckereien.
- „Gut zum Druck“ absegnen.
- Fertige Produkte und Fragebogen verpacken und an Experten ausliefern.
- Ev. Einsatz einzelner Karten im Kindergarten- und Schulunterricht
- Auswertung der Fragebogen
- Evaluation entlang des Kriterienkatalogs

5.3 Kriterienkatalog

Unter Punkt 5.3 ist der Kriterienkatalog für unser Produkt zusammengestellt. Den Fragebogen haben wir entlang der Kriterien aus der Masterthese erstellt. Der Fragebogen wird uns als Grundlage für die Evaluation dienen.

Den nachfolgenden Kriterienkatalog haben wir in drei Bereiche unterteilt. Zuerst beschreiben wir die Ebene der Kinder, dann die der Lehrperson und schlussendlich noch die Ebene des Produkts.

Tabelle 5: Kriterienkatalog Kinder

	Fragebogen	Theorie	Kriterium aus MT ⁴
EBENE KINDER	<ul style="list-style-type: none"> Die Kartei ermöglicht eine individuelle Unterstützung der Wahrnehmungsleistung. Die Aufgaben orientieren sich am Alltag der Kinder. 	Gesellschaftliche Veränderungen (vgl. Kapitel 2.1 „Vorverständnis“)	Angebot zur Förderung von Kindern, die in der Alltagsbewältigung Probleme zeigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Aufgaben berücksichtigen die Förderung der verschiedenen Sinnesbereiche (mit Ausnahme von Geruchs- und Geschmackssinn). 	Vgl. Kapitel 3.6 „Handlungsmodelle“	Förderung von verschiedenen Sinnesbereichen.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Aufgaben sind geeignet für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren. 	Vgl. Kapitel 3.8 „Fazit“ Vgl. Schneider & Lindenberg: „Entwicklungspsychologie“	Aufgaben sind altersentsprechend und anregend für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren.
	<ul style="list-style-type: none"> Die einzelnen Aufgaben beanspruchen gleichzeitig verschiedene Sinneskanäle. 	Die Sinnessysteme arbeiten innerhalb eines sensorischen Systems zusammen und greifen ineinander über. Vgl. Kapitel 3.6.1 „Sensorische Integration nach Ayres“	Mehrere Sinneskanäle werden gleichzeitig angesprochen.

⁴ MT: Masterthese

Tabelle 6: Kriterienkatalog Lehrpersonen

	Fragebogen	Theorie	Kriterium aus MT
EBENE LEHRPERSON	<ul style="list-style-type: none"> Die Aufgaben sind ohne grossen Vorbereitungsaufwand einsetzbar (< 10 min). Die Kärtchen können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden. 	„Zehn Merkmale guten Unterrichts“ (vgl. Meyer, 2010)	Flexibel und kurzfristig einsetzbare Aufgaben
	<ul style="list-style-type: none"> Die Aufgaben sind in der Schule einsetzbar. Die Aufgaben können auch als Hausaufgaben verwendet werden. 	Motivation, intrinsische Motivation, Handlungsbereitschaft, Volition auf Seiten des Kindes.	Praxis- und alltagstaugliche Aufgaben
	<ul style="list-style-type: none"> Die Aufgaben können an die Fähigkeiten der einzelnen Kinder angepasst werden (Niveaudifferenzierung). Die Kartei ist geeignet für heterogene Kindergruppen. 	Umgang mit Heterogenität: „Schulische Integration gelingt“ (Lanfranchi & Steppacher, 2012)	Niveaudifferenzierte Erweiterungen zu einzelnen Aufgaben anbieten.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Begleitkarten enthalten Informationen zum Thema Wahrnehmung. Die Checklisten zu den einzelnen Wahrnehmungsbereichen (Begleitkarten) dienen als Beobachtungsgrundlage, um Auffälligkeiten zu erkennen. Die Hinweise auf Zusatzmaterial (Bücher, Links) sind sinnvoll. 	Ostermann (2012); Barth (2006); Blucha und Schuler (2012).	Begleitkarten: Kompaktes Grundlagenwissen anbieten. Phänomenologie im Sinne einer Checkliste. Links zu weiterführender Literatur, Hinweise auf Zusatzmaterial.

Tabelle 7: Kriterienkatalog Produkt

	Fragebogen	Theorie	Kriterium aus MT
EBENE PRODUKT	<ul style="list-style-type: none"> • Der Zusammenhang zwischen Aufgaben und Theorie (Begleitkarten) ist ersichtlich. 	Vergleiche Kapitel 3.7 „Wahrnehmungsförderung-Wirksamkeit-Wirksamkeitsbedingungen“ und Kapitel 3.8 „Fazit“	Die Aufgabenauswahl berücksichtigt theoretische Erkenntnisse.
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder können die Sinnesbereiche anhand der Farben und Tier-symbole unterscheiden. 		Layout: Klarer, strukturierter Aufbau der Karteikarten.
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Illustrationen sind für Kinder im Alter von vier bis acht selbsterklärend. • Die Kinder können die Aufgaben selbstständig umsetzen. 		Selbsterklärende, klare Illustrationen der einzelnen Aufgaben.
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Illustrationen sind auf das Wesentliche reduziert. 		Benutzerfreundlich in Bezug auf die Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder. (Sensible Gestaltung)
	<ul style="list-style-type: none"> • Auch Kinder ohne oder mit geringer Lesefertigkeit können die Aufgaben verstehen. 		Vergleiche Theorie zum Schriftspracherwerb

6. Produkt

Als Produkt unserer Entwicklungsarbeit ist eine Kartei entstanden. Im Folgenden stellen wir exemplarisch einige Seiten aus dieser „Wahrnehmungskartei“ vor. Der vollständige Kartensatz ist Bestandteil dieser Arbeit und findet sich im Anhang unter Punkt E. Die Kartei besteht aus 57 Seiten. Der Begleittext für die Lehrpersonen ist in das Produkt integriert und liegt ebenfalls in Kartenform vor. Pro Wahrnehmungsbereich haben wir jeweils sechs bis acht Aufgaben gestaltet. Jeder Sinn wird mit einer Titelfarte in der entsprechenden Farbe und dem dazugehörigen Tiersymbol eingeführt. Die Wahrnehmungskartei wurde in der vorliegenden Form an Lehrpersonen in die Evaluation gegeben. Ein Ansichtsexemplar liegt dieser Arbeit bei.

6.1 Ausgewählte Karteikarten

Exemplarisch haben wir die Titelfarte, die Aufgabekarte „Finkensalat“ inklusive Differenzierungsmöglichkeiten und die Ideensammlung zum taktilen Bereich ausgewählt.

Abbildung 15: Titelfarte taktile Wahrnehmung

Abbildung 16: Beispielaufgabe taktile Wahrnehmung

Differenzierungsmöglichkeiten

- Finken der Grösse nach aufhängen.
- Sortieren nach...
- Dem Kind überlassen, nach welchen Kriterien es aufhängt und danach besprechen.
- Mit verbundenen Augen Finkenpaare suchen und ev. aufhängen.
- Von jedem Paar einen Finken aufhängen und dann nochmals die gleiche Reihenfolge herstellen.

- Finken blind ertasten und den Besitzern zuordnen. (Dieser Pantoffel gehört...)

Abbildung 17: Differenzierungsmöglichkeiten zur Aufgabe "Finkensalat"

Weitere Ideen

- Entfesselungskünstler: Gummiband mit Verdrehungen um die Finger legen. Die gefesselte Hand befreit sich, ohne dass die andere Hand dabei hilft.
- Schnur tasten: An einer langen Schnur werden verschiedene Gegenstände befestigt. Die Kinder tasten sich mit verbundenen Augen der Schnur entlang.
- Rasierschaum in ein altes Backblech sprühen: Schaum mit den Handinnenflächen verstreichen und danach mit den Fingern ein Bild in den Schaum hinein malen.

- Seilspaziergang: Draussen oder drinnen ein langes Seil spannen. Die Kinder halten sich am Seil fest und schreiten den vorgegebenen Weg barfuss und blind ab. Dabei achten sie auf die Wahrnehmung ihrer Füsse.
- Tauchgang: Diverse kleine Gegenstände in einem Gefäss voller Linsen, Kirschkern oder Kastanien etc. verstecken. Das Kind soll die verborgenen Schätze blind bergen.
- Aus Karottenscheibchen Formen ausschneiden. Das Kind soll die Form nur mit der Zunge erspüren.

Abbildung 18: Weitere Ideen zur taktilen Wahrnehmung

- Eine Streichholzschachtel wandert von Nase zu Nase. Die Hände dürfen nicht benutzt werden.
- Ein Zeitungsblatt mit den Füssen (barfuss) zerreißen und die einzelnen Fetzen ebenfalls mit den Füssen in den Papierkorb befördern.
- Mit den Händen sehen: Das Kind wird mit verbundenen Augen im Zimmer zu einem Ort geführt, den es mit den Händen erkunden soll. Zurück am Ausgangspunkt darf es die Augenbinde abnehmen und den erkundeten Ort suchen.
- Nägel mit dem Hammer in Holz einschlagen.
- Sich eincremen. Auch als Partnerarbeit möglich, allerdings nur mit dem Einverständnis der Kinder.
- Teigmannchen aus Hefeteig formen und backen.
- Blumen pflanzen, Unkraut jäten...
- Bodypainting (Sommer)
- Stempeln mit diversen Materialien.

Abbildung 19: Weitere Ideen zur taktilen Wahrnehmung (Rückseite)

7. Evaluation des Produkts

Die Evaluation beinhaltet den Vergleich und die Analyse der gesammelten Daten. Dabei sollen die Methoden kritisch reflektiert und allfällige Konsequenzen daraus gezogen werden. Die Daten unserer Evaluation stammen aus einem Fragebogen. Flick (2009) schreibt: „Fragebogenstudien zielen darauf ab, vergleichbare Antworten von allen Befragten zu erhalten, weshalb sowohl die Fragen ... und die Antwortmöglichkeiten für alle Teilnehmer identisch sind“ (S. 105). Unser Fragebogen enthält vorwiegend geschlossene Fragen. Geschlossene Fragen zeichnen sich aus durch eine begrenzte und definierte Anzahl möglicher Antwortkategorien, in welche die Befragungsperson ihre Antwort einpassen („formatieren“) muss. Geschlossene Fragen sind der gebräuchlichste Fragentyp in standardisierten Befragungen (vgl. Porst, 2011 S. 51-53). Als Abschluss des Fragebogens zur Wahrnehmungskartei liessen wir den Befragten die Möglichkeit, ein persönliches Feedback abzugeben. Dies entspricht einer offenen Frage ohne Antwortkategorien. Die Befragungsperson kann ihre Aussage in eigene Worte fassen. Die 20 Fragen sind so formuliert, dass wir mit den möglichen Antworten die ausgearbeiteten Kriterien überprüfen können. Wir werden die gesammelten Daten im Folgenden auswerten, kritisch reflektieren und Schlüsse aus der Analyse ziehen.

7.1 Übersichtstabelle

An den Anfang unserer Evaluation stellen wir eine Übersichtstabelle der Auszählung des Fragebogens. Von 35 angefragten Pädagoginnen und Pädagogen haben insgesamt 26 Personen den Fragebogen ausgefüllt. Es handelt sich dabei ausschliesslich um Frauen. Von den angefragten Männern erhielten wir leider keine Rückmeldungen. Die Verteilung nach Stufen oder Funktion sieht wie folgt aus:

Kindergarten-LP ⁵	7
Unterstufen-LP	5
EK-LP	5
SHP ⁶	7
DaZ ⁷ -LP	1
Logopädin	1

Um aus den erhaltenen Daten einen Nutzen ziehen zu können, haben wir alle Fragebogen ausgezählt. Sämtliche Antworten wurden entlang der Skalierungspunkte erfasst und die Anzahl nach Fragen getrennt in die unten stehende Tabelle eingefügt. Zur besseren Orientierung haben wir die „Spitzenwerte“ eingefärbt. Im Anschluss an die Übersichtstabelle werden wir jede Antwort entlang unseres Kriterienkataloges evaluieren.

⁵ LP: Lehrperson

⁶ SHP: Schulische Heilpädagogin

⁷ DaZ: Deutsch als Zweitsprache

Tabelle 8: Übersicht Fragebogenauswertung

Übersichtstabelle Auswertung Fragebogen									
			A	B	C	D	E		
		trifft überhaupt nicht zu	<input type="checkbox"/>	trifft voll und ganz zu	keine Aussage				
1.	Die Aufgaben sind geeignet für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren.				2	7	16		1
2.	Die Aufgaben orientieren sich am Alltag der Kinder.					12	14		0
3.	Die Aufgaben sind in der Schule einsetzbar.					6	18		2
4.	Die Aufgaben sind ohne grossen Vorbereitungsaufwand einsetzbar (< 10 min).				2	6	18		0
5.	Die Kartei ist geeignet für heterogene Kindergruppen.				2	5	19		0
6.	Die Aufgaben können auch als Hausaufgaben verwendet werden.			1	6	10	7		2
7.	Die Illustrationen sind auf das Wesentliche reduziert.				1	4	21		0
8.	Die Illustrationen sind für Kinder im Alter von 4 bis 8 selbsterklärend.			3	8	12	3		0
9.	Die Kinder können die Sinnesbereiche anhand der Farben und Tiersymbole unterscheiden.				2	8	15		1
10.	Auch Kinder ohne oder mit geringer Lesefertigkeit, können die Aufgaben verstehen.			2	7	14	3		0
11.	Die Kinder können die Aufgaben selbstständig umsetzen.			2	6	12	2		4
12.	Die Kärtchen können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden.					1	25		0

13.	Die Kartei ermöglicht eine individuelle Unterstützung der Wahrnehmungsleistung.					4	21		1
14.	Die Aufgaben berücksichtigen die Förderung der verschiedenen Sinnesbereiche (mit Ausnahme des Geruchs- und Geschmackssinnes).					5	21		0
15.	Die einzelnen Aufgaben beanspruchen gleichzeitig mehrere Sinneskanäle.			1	1	11	13		0
16.	Die Aufgaben können an die Fähigkeiten der einzelnen Kinder angepasst werden (Niveaudifferenzierung).				2	10	14		0
17.	Die Begleitkarten enthalten Informationen zum Thema Wahrnehmung.					4	22		0
18.	Der Zusammenhang zwischen Aufgaben und Theorie (Begleitkarten) ist ersichtlich.					8	18		0
19.	Die Checklisten zu den einzelnen Wahrnehmungsbereichen (Begleitkarten) dienen als Beobachtungsgrundlage, um Auffälligkeiten zu erkennen.				2	9	15		0
20.	Die Hinweise auf Zusatzmaterial (Bücher, Links) sind sinnvoll.				1	7	17		1
21.	Was ich sonst noch sagen wollte:	Siehe Punkt 7.3							

7.2 Fragebogenauswertung und mögliche Interpretation

Kriterium aus der MT	Fragebogen	Skalierungspunkt/ Anzahl
Aufgaben sind altersentsprechend und anregend für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren.	1. Die Aufgaben sind geeignet für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren.	C/2, D/7, E/16, Keine Aussage: 1
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Von den befragten Lehrpersonen waren 16 der Meinung, dass diese Aussage vollumfänglich zutrifft. Sieben bewerteten eher positiv und zwei Lehrpersonen wählten den mittleren Skalierungspunkt. Eine Lehrperson konnte keine Äusserung zu diesem Punkt machen.</p> <p>Aus den Rückmeldungen wissen wir, dass es nur wenigen Lehrpersonen möglich war, die Aufgaben in der Praxis auszuprobieren. Die positiven Stellungnahmen basieren demnach vermutlich vorwiegend auf bisherigen Erfahrungen aus dem Praxisalltag der Befragten.</p>		

Kriterium aus der MT	Fragebogen	Skalierungspunkt/ Anzahl
Angebot zur Förderung von Kindern, die in der Alltagsbewältigung Probleme zeigen.	2. Die Aufgaben orientieren sich am Alltag der Kinder.	D/12, E/14 Keine Aussage: 0
<p>Mögliche Interpretation und Stellungnahme</p> <p>Die Antworten teilen sich beinahe gleichwertig zwischen den Skalenpunkten D (12 Nennungen) und E (14 Nennungen) auf. Anscheinend sind die befragten Lehrpersonen der Meinung, dass die gewählten Aufgaben mit der Lebenswelt der Kinder zu vereinbaren sind.</p>		

Kriterium aus der MT	Fragebogen	Skalierungspunkt/ Anzahl
Praxis- und alltagstaugliche Aufgaben.	3. Die Aufgaben sind in der Schule einsetzbar.	D/6, E/18 Keine Aussage: 2
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Mit 18 Nennungen (Skalierungspunkt E) wurde dem Kriterium der Praxis- und Alltagstauglichkeit vollumfänglich zugestimmt. Sechs Lehrerinnen beurteilten diesen Punkt ebenfalls positiv (Skalierungspunkt D) und zwei Befragte machten keine Aussage dazu.</p> <p>Sicherlich ist ein Teil der Antworten darauf zurückzuführen, dass wir aus Zeitgründen nicht ausdrücklich auf eine vorgängige Erprobung der Karten bestehen konnten. Es wäre interessant zu wissen, ob der positive Wert nach einer Erprobung im Unterricht bestehen bleiben würde.</p> <p>Unklar ist auch, ob sich Kindergärtnerinnen eventuell durch den Begriff „Schule“ in der Fragestellung nicht angesprochen gefühlt haben. Nachträglich würden wir die Frage folgendermassen formulieren: „Die Aufgaben sind im Unterricht einsetzbar.“</p>		

Kriterium aus der MT	Fragebogen	Skalierungspunkt/ Anzahl
Flexibel und kurzfristig einsetzbare Aufgaben.	4. Die Aufgaben sind ohne grossen Vorbereitungsaufwand einsetzbar (< 10 min).	C/2, D/6, E/18 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Mehr als die Hälfte der Befragten bestätigen das Kriterium, dass die Aufgabenkarten kurzfristig und flexibel einsetzbar sind. Weitere sechs Expertinnen beurteilten diese Anforderung ebenfalls mehrheitlich positiv. Zwei Frauen entschieden sich für den mittleren Skalierungspunkt (C). Es ist uns anscheinend gelungen, Aufgaben zu entwickeln, die den Lehrpersonen eine unkomplizierte Umsetzung erlauben.</p>		

Kriterium aus der MT	Fragebogen	Skalierungspunkt/ Anzahl
Niveaudifferenzierte Erweiterungen zu einzelnen Aufgaben anbieten.	5. Die Kartei ist geeignet für heterogene Kindergruppen.	C/2, D/5, E/19 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Mit 19 Nennungen unter Skalierungspunkt E ist die Zustimmung zu diesem Kriterium hoch. Die übrigen Antworten verteilen sich wie folgt: Unter Skalierungspunkt D gab es fünf und unter Punkt C zwei Nennungen.</p> <p>Die sich jeweils auf der Rückseite der Karten befindlichen niveaudifferenzierten Erweiterungen sind positiv bewertet worden. Die Tatsache, dass ja eigentlich alle Kindergruppen heterogen sind, bedingt im Schulalltag differenzierte und individualisierende Angebote.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Praxis- und alltagstaugliche Aufgaben	6. Die Aufgaben können auch als Hausaufgaben verwendet werden.	B/1, C/6, D/10, E/7 Keine Aussage: 2
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Bei dieser Antwort ergab sich die breiteste Verteilung. Von den befragten Lehrpersonen stimmten sieben der Aussage vollumfänglich zu (Skalierungspunkt E). Zehn Befragte beurteilten die Aussage positiv. Der mittlere Skalierungspunkt wurde von sechs Personen gewählt, eine Befragte entschied sich für Punkt B und zwei machten keine Aussage.</p> <p>Sicherlich hängt dies wiederum auch mit dem beruflichen Setting der Expertinnen zusammen. Unserer Meinung nach beeinflusst auch der Kontextfaktor Umwelt die Möglichkeit, solche Aufgaben als Hausaufgaben einzusetzen. Bedeutsam ist zudem, welche Vorstellungen bei Lehrpersonen und Eltern über Hausaufgaben existieren.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Benutzerfreundlich in Bezug auf die Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder (sensible Gestaltung)	7. Die Illustrationen sind auf das Wesentliche reduziert.	C/1, D/4, E/21 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Wiederum zeigt sich eine hohe Zustimmung. 21 Personen wählen den Skalierungspunkt E, vier Stimmen entfallen auf Punkt D und eine auf den Skalierungspunkt C.</p> <p>Somit scheint es der Illustratorin gelungen zu sein, unsere Ideen umzusetzen und die einzelnen Aufgaben, in Bezug auf die Wahrnehmungsfähigkeiten der Kinder, sensibel zu gestalten.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Selbsterklärende, klare Illustrationen der einzelnen Aufgaben	8. Die Illustrationen sind für Kinder im Alter von 4 bis 8 selbsterklärend.	B/3, C/8, D/12, E/3 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Bei 15 Expertinnen ergab sich eine positive (D/12) bis vollumfängliche Zustimmung (E/3). Acht Teilnehmende wählten den mittleren Skalierungspunkt (C). Drei Lehrpersonen äusserten sich kritisch (Punkt B).</p> <p>Die Streuung der Ergebnisse erklären wir uns mit der Tatsache, dass jüngere Kinder allenfalls noch nicht in der Lage sind, die nötigen Informationen selbstständig aus den Illustrationen herauszulesen.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Layout: Klarer, strukturierter Aufbau der Karteikarten	9. Die Kinder können die Sinnesbereiche anhand der Farben und Tiersymbole unterscheiden.	C/2, D/8, E/15 Keine Aussage 1
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Insgesamt 15 Befragte stimmten der Aussage voll und ganz zu. Ebenfalls positiv bewerteten acht Expertinnen diese Frage. Zwei Frauen entschieden sich für den mittleren Skalierungspunkt.</p> <p>Die Kinder können die einzelnen Sinnesbereiche anhand der Farben und Tiere klar unterscheiden. Damit ist allerdings nicht gemeint, dass sie auch den Symbolgehalt erfassen (Eule ⇒ Augen/visuelle Wahrnehmung etc.). Die Unterscheidung dient somit eher als Strukturierungshilfe.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Keine bzw. geringe Lesefertigkeiten sind notwendig	10. Auch Kinder ohne oder mit geringer Lesefertigkeit, können die Aufgaben verstehen.	B/2, C/7, D/14, E/3 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Insgesamt 17 Expertinnen entschieden sich für eine positive Bewertung dieser Aussage (E/3, D/14). Den mittleren Skalierungspunkt C wählten sieben, den wenig zustimmenden Punkt B zwei Personen.</p> <p>Die Streuung der Antworten liegt zwischen den Punkten B und E. Neun Befragte entschieden sich für eine neutrale oder eine kritische Bewertung. Es wäre interessant zu wissen, ob die Bewertung von der Schulstufe und somit vom Alter der Kinder abhängig ist. Damit die Illustrationen verstanden werden können, müssen die Kinder diese in der Leserichtung bearbeiten. Diese Grundvoraussetzung ist bei jungen Kindern ohne Leseerfahrung nicht gegeben.</p> <p>Um eine praktische Handhabung zu garantieren, haben wir uns bei der Grösse der Karteikarten eingeschränkt. Dadurch wurde die Anordnung der Illustrationen in einer Reihe verunmöglicht. Dies kann sich als Nachteil erweisen.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Selbsterklärende, klare Illustrationen der einzelnen Aufgaben	11. Die Kinder können die Aufgaben selbstständig umsetzen.	B/2, C/6, D/12, E/2 Keine Aussage: 4
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Auch bei dieser Frage war die Streuung der Antworten relativ breit. Mehrheitlich bis sehr positiv beurteilten 14 Personen diese Aussage (D/12, E/2). Eine neutrale Beantwortung wählten sechs Personen (C). Eher kritisch beurteilten zwei Expertinnen (B). Mit vier ist die Anzahl der Personen, welche keine Aussage machen konnten, relativ hoch.</p> <p>Wir wissen, dass vielen Kolleginnen die Zeit fehlte, um die Karteikarten praktisch mit den Kindern auszuprobieren.</p> <p>Die erfolgreiche selbstständige Umsetzung kann von folgenden Faktoren abhängig sein: Alter, Einhaltung der Leserichtung, Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit, Motivation, Erfahrung mit Werkstattarbeit etc.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Flexibel und kurzfristig einsetzbare Aufgaben	12. Die Kärtchen können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden.	D/1, E/25 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>In der Bewertung dieser Aussage waren sich die Befragten beinahe einig. Den Skalierungspunkt E wählten 25, den Punkt D eine Person.</p> <p>Das Kriterium der flexiblen und kurzfristigen Einsetzbarkeit betrachten wir somit als erfüllt.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Angebot zur Förderung von Kindern, die in der Alltagsbewältigung Probleme zeigen.	13. Die Kartei ermöglicht eine individuelle Unterstützung der Wahrnehmungsleistung.	D/4, E/21 Keine Aussage: 1
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Diese Frage ergab eine hohe Zustimmung. 21 Personen entschieden sich für den Skalierungspunkt E und vier für den Punkt D. Eine Befragte konnte keine Aussage machen.</p> <p>Die Expertinnen waren also fast alle der Meinung, dass die Kartei geeignet scheint, eine individuelle Unterstützung der Wahrnehmungsleistung zu ermöglichen.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Förderung von verschiedenen Sinnesbereichen	14. Die Aufgaben berücksichtigen die Förderung der verschiedenen Sinnesbereiche (mit Ausnahme des Geruchs- und Geschmacksinnes).	D/5, E/21 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Hier wählten 21 Expertinnen den Skalierungspunkt E und fünf den Punkt D.</p> <p>Mit diesem positiven Ergebnis haben wir das Kriterium vollumfänglich erfüllt.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Mehrere Sinneskanäle werden gleichzeitig angesprochen.	15. Die einzelnen Aufgaben beanspruchen gleichzeitig mehrere Sinneskanäle.	B/1, C/1, D/11, E/13 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Bei dieser Aussage ergab sich eine Streuung von Punkt B bis E. Die Hälfte der Befragten stimmte der Aussage vollumfänglich zu (E/13). Mehrheitlich positiv (Punkt D) äusserten sich elf Personen, eine Expertin wählte den neutralen Skalierungspunkt C und eine den eher negativen Punkt B.</p> <p>Dieses Bild überrascht uns. Obwohl sich die Mehrheit der Befragten eher für eine positive Aussage entschied, macht es doch den Anschein, dass nicht für alle Lehrpersonen ersichtlich ist, dass während der Bearbeitung der Aufgaben eine aktive Vernetzung der Sinneskanäle stattfindet.</p> <p>Tatsächlich wird jede Aufgabe einem Sinn zugeordnet. Deshalb sind die Aufgaben innerhalb der Kartei auch mit den einzelnen Symbolen gekennzeichnet. Es ist möglich, einzelne Sinne aususchalten (z.B. Augen verbinden), jedoch arbeitet die Wahrnehmung niemals isoliert, es findet eine ständige Vernetzung zwischen verschiedenen Sinnen statt. Nur durch die Verschaltung der einzelnen (Wahrnehmungs-)Eindrücke kann die Wahrnehmung Gestalt annehmen.</p> <p>Diese Argumentation führen wir als Begründung dafür an, dass das Kriterium, welches der Frage 15 zu Grunde liegt, unserer Meinung nach, erfüllt ist.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Niveaudifferenzierte Erweiterungen zu einzelnen Aufgaben anbieten	16. Die Aufgaben können an die Fähigkeiten der einzelnen Kinder angepasst werden (Niveaudifferenzierung).	C/2, D/10, E/14 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Dem Anspruch, niveaudifferenzierte Aufgaben anzubieten, stimmten 14 Personen vollumfänglich (Punkt E) und 10 mehrheitlich zu. Zwei Befragte äusserten sich neutral.</p> <p>Unsere Diskussion zu diesem Ergebnis ergab, dass die beiden neutralen Meinungen eventuell mit der jeweiligen Stufe respektive dem „Klientel“ der Befragten zusammenhängen könnten.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Begleitkarten: Kompaktes Grundlagenwissen anbieten.	17. Die Begleitkarten enthalten Informationen zum Thema Wahrnehmung.	D/4, E/22 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Bei dieser Aussage schienen sich die Befragten einig zu sein, alle beurteilten die Aussage als zutreffend. 22 Lehrpersonen wählten „trifft voll und ganz zu“ und vier entschieden sich für den Skalierungspunkt D.</p> <p>Es freut uns, dass es uns scheinbar gelungen ist, die theoretischen Grundlagen informativ und verständlich zu formulieren.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Die Aufgabenauswahl berücksichtigt theoretische Erkenntnisse	18. Der Zusammenhang zwischen Aufgaben und Theorie (Begleitkarten) ist ersichtlich.	D/8, E/18 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Ebenfalls positiv wurde diese Aussage beurteilt (D/8, E/18).</p> <p>Dieses Resultat führen wir auf die Verständlichkeit unserer theoretischen Ausführungen zurück. Es scheint uns gelungen zu sein, die Informationen kurz, kompakt und informativ zu formulieren.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Phänomenologie im Sinne einer Checkliste.	19. Die Checklisten zu den einzelnen Wahrnehmungsbereichen (Begleitkarten) dienen als Beobachtungsgrundlage, um Auffälligkeiten zu erkennen.	C/2, D/9, E/15 Keine Aussage: 0
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Die Bewertung fiel mehrheitlich positiv aus. 15 Personen stimmten der Aussage vollumfänglich, neun mehrheitlich zu. Zwei Lehrpersonen wählten die neutrale Position C.</p> <p>Mit diesem Kriterium hatten wir uns ein hohes Ziel gesetzt. Unsere Checklisten sind lediglich als Beobachtungsgrundlagen gedacht. Wir bieten weder Hilfe zur Diagnosestellung noch zur Optimierung des Unterrichtssettings an. Dies würde unsere Kompetenzen klar überschreiten. Wie bereits in den Begleitkarten ausgeführt, möchten wir Lehrpersonen für das Thema Wahrnehmung und Wahrnehmungsschwierigkeiten sensibilisieren.</p>		

Kriterium aus der MT	Frage	Skalierungspunkt/ Anzahl
Hinweise auf Zusatzmaterial, Links zu weiterführender Literatur	20. Die Hinweise auf Zusatzmaterial (Bücher, Links) sind sinnvoll.	C/1, D/7, E/17 Keine Aussage: 1
<p>Ergebnisse und mögliche Interpretation</p> <p>Eine Befragte entschied sich für einen neutralen Skalierungspunkt (C), die anderen 19 antworteten positiv (D/7 und E/17). Eine Person konnte zu dieser Frage keine Aussage machen.</p> <p>Gemäss Auswertungsergebnis zeigt die Mehrheit der Befragten ein Interesse an themenbezogener Literatur und an Internetlinks zum Thema „Verbesserung der Wahrnehmungsleistung“. Daraus leiten wir ein Bedürfnis nach weiterführenden Materialien ab. Wir interpretieren dieses Resultat mit der Tatsache, dass Lehrpersonen sich den Zusammenhang zwischen Lernschwierigkeiten und einer Wahrnehmungsproblematik durchaus vorstellen können, womit das Thema Wahrnehmung an Relevanz für den Schulunterricht gewinnt.</p>		

7.3 Fragebogenauswertung: Offene Frage

Von den befragten Lehrpersonen nutzten 18 unter Punkt 21 („Was ich sonst noch sagen wollte“) die Möglichkeit, persönlich Stellung zu nehmen, d.h. Lob, Kritik oder Anregungen anzubringen. Zur besseren Übersicht haben wir versucht die einzelnen Aussagen den folgenden Themen zuzuordnen:

- Praxistauglichkeit des Layouts
- Denkanstösse zum Layout
- Praxistauglichkeit der Theorie (Begleitkarten)
- Allgemeine Praxistauglichkeit
- Denkanstösse zur Praxistauglichkeit
- Denkanstösse zur Zielgruppe
- Allgemeine Denkanstösse
- Restgruppe

Praxistauglichkeit des Layouts

- Finde die Kartei toll, ist sehr ansprechend gestaltet und sehr benutzerfreundlich. Bin begeistert!
- Tolle Ideensammlung, schön und ansprechend gestaltet, gute Hinweise zur Niveaudifferenzierung.
- Die Karten sind klar und sehr schön gestaltet. Die Kinder waren sehr motiviert und begeistert. Die Aufgaben regen an, weitere Möglichkeiten zu entdecken.
- Schöne, übersichtliche Gestaltung, ansprechend, guter Aufbau der Karten. Macht Lust, verschiedene Übungen auszuprobieren.
- Ansprechende Karteikarten mit guten Ideen. Einfach umsetzbare Aufgaben zu einem wichtigen Thema! Gefällt mir gut!
- Eine sehr ansprechende Kartei, deren Inhalte schnell umgesetzt werden können.
- Eure Karten sehen sehr schön aus: Format, die 5 Tiersymbole und Farben + Schrift. Super Arbeit!

Denkanstösse zum Layout

- Nicht alle Abbildungen sind für mich klar, wie z.B. Boccia.
- Eventuell auch auf der Vorderseite eine kurze Erklärung für die LP dazuschreiben, nicht nur die Varianten beschreiben. Glasmurmeln kullern: Sind da zwei Kinder beteiligt?
- Die Illustrationen sind für Kinder im Alter von 4 bis 8 selbsterklärend, müssen aber vorher besprochen sein.
- Leserichtung: Kind X schaut spaltenweise, nicht zeilenweise. Anordnung für wahrnehmungsbeeinträchtigte Kinder schwierig.
- Ihr habt eine tolle Arbeit geleistet, bravo! Je jünger die Kinder sind, desto eher werden sie eine genaue Anleitung brauchen, für ältere Kinder sind die Bilder schon eher selbsterklärend.
- „Die Illustrationen sind für Kinder im Alter von 4 bis 8 selbsterklärend.“ Trifft für Kindergartenkinder nicht zu (auch „starke“ Kinder getestet). Die Illustrationen helfen den Kindern, sich an die Aufgaben zu erinnern.

Praxistauglichkeit der Theorie (Begleitkarten)

- Ich danke euch für die tollen Karten. Mir gefällt ausserordentlich gut, dass ich nicht sieben komplizierte Bücher lesen muss, sondern, dass die Theorie aufs Wesentliche reduziert ist und ich trotzdem professionell und fundiert im Wahrnehmungsbereich mit den Kindern arbeiten kann.

Allgemeine Praxistauglichkeit

- Ihr habt mit dieser Kartei ein sehr gutes Arbeitsmittel entwickelt, bravo!!!
- Ich finde es ganz toll, weil man es sofort in der Praxis, im Kindergartenalltag, umsetzen kann.
- Leider konnte ich es mit den Kindergartenkindern noch nicht ausprobieren, da unser Programm voll ist, wir noch anderes testen durften.
- Nicht nur zur Wahrnehmungsförderung, auch zur Auflockerung oder Rhythmisierung und Zentrierung bei Ermüdung etc. gut einsetzbar.
- Zudem finde ich die Idee, sie als Hausaufgabe und darüber hinaus auch, um in der Elternarbeit konkrete Hinweise und Ideen weitergeben zu können (Beispiel einzelne Karten an Eltern ausleihen können), sehr förderlich.
- Mir gefällt vor allem auch, dass es eine gut überschaubare Menge an Aufgaben ist und sich auch für Einsteigerlehrpersonen eignet.

Denkanstösse zur Praxistauglichkeit

- Viele Spiele sind sehr lustbetont, andere wiederum (Holzformen tasten) werden von den Schülern wohl eher als „Aufgabe“ wahrgenommen.
- Für den Einsatz als Hausaufgabe eignen sich die Karten dann, wenn die Eltern verstehen, worum es geht.
- Das Gelingen der Übungen steht und fällt mit dem Aushalten können der Lehrpersonen und Eltern.
- Seltsamerweise hatte ich etwas Probleme mit der Grösse/ dem Format der Karten (zu schmal!).
- Die Checklisten zu den einzelnen Wahrnehmungsbereichen (Begleitkarten) dienen als Beobachtungsgrundlagen, um Auffälligkeiten zu erkennen“: Die Zuordnung der Störung/Auffälligkeit zum Wahrnehmungsbereich ist die grosse Herausforderung im Berufsalltag. Oft sind mehrere Wahrnehmungsbereiche betroffen.
- Für die Praxis könnte das Papier dicker sein, oder man laminiert sie.
- Werdet ihr die Kartei in eine Box einfügen?

Restgruppe

- „Die Aufgaben orientieren sich am Alltag der Kinder.“ Der Theorieteil sagt das Gegenteil.
- Ergänzung: Kinder des 21. Jahrhunderts müssen in unserer Gesellschaft nicht mehr hart arbeiten (vgl. Wahrnehmungskartei, 2013, Seite 5). Ich finde, in der Schule müssen die Kinder hart arbeiten.
- Ich hoffe, dass ganz viele Lehrpersonen und Eltern davon Gebrauch machen werden.

Denkanstösse zur Zielgruppe

- Für vier- bis fünfjährige Kinder nicht selbsterklärend.
- „Die Kartei ist geeignet für heterogene Kindergruppen.“ Unsere Kindergruppen sind immer heterogen.
- „Die Kinder können die Sinnesbereiche anhand der Farben und Tiersymbole unterscheiden.“ Für Vierjährige noch schwierig.
- Einige Übungen, wie Knöpfe annähen oder Büroklammerschlange, finde ich für Vierjährige recht schwierig. Ebenfalls beim Ballon verknoten werden die Jüngsten noch Hilfe brauchen.

Allgemeine Denkanstösse

- Auditive Wahrnehmung schwierig, Kinder brauchen Hilfe.
- Die Kartei ist geeignet für heterogene Kindergruppen, wenn die Kinder selbstständig sind.
- Nicht alle Kinder wachsen in so ärmlichen Wahrnehmungsverhältnissen auf, wie ihr beschrieben habt.

Zusammenfassung der Rückmeldungen

Die Lehrpersonen äusserten sich mehrheitlich positiv über das einfach gehaltene Layout der Karten. Die Befragten bewerteten die Aufgaben als praxistauglich und ohne grossen Aufwand im Unterricht umsetzbar. Eine Lehrperson lobte explizit den Theorieteil der Wahrnehmungskartei. Sie erwähnte speziell, dass es uns gelungen sei, wichtige theoretische Informationen in kompakter Form zu vermitteln.

Unser Anspruch, dass die grafische Gestaltung der Aufgaben für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren selbsterklärend sein sollte, gab Anlass zu kritischen Rückmeldungen. Vor allem bei jüngeren Kindern scheint dies, gemäss der Erfahrungen der befragten Pädagoginnen, nicht der Fall zu sein. Die Bilder auf den Karten müssen diesen Kindern im Voraus erklärt und mit ihnen besprochen werden. Danach können die Illustrationen als Unterstützung der Handlungsplanung dienen. Wir wurden ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, dass jüngere Kinder z.B. für das Zuknoten des Ballons oder das Einfädeln der Nähnadel Hilfestellungen brauchen.

Von einer Lehrperson erhielten wir den Hinweis, dass die Kinder besonders für die auditiven Aufgaben Hilfe benötigen.

Damit die Karten als Hausaufgaben verwendet werden können, müssen die Eltern vorgängig über den Sinn und Zweck der Wahrnehmungskartei informiert werden. Eine Lehrperson äussert sich dazu folgendermassen: „Das Gelingen der Übungen steht und fällt mit dem „Aushalten können“ der Lehrpersonen und Eltern. Diese Aussage dünkt uns zentral: Wir wünschen uns, dass Lehrpersonen und Eltern eine Bereitschaft entwickeln, um den Kindern Raum für die Experimentierfreudigkeit mit allen Sinnen zu ermöglichen.“

Die Umsetzung der Aufgaben erfordert von den Lehrpersonen wahrscheinlich mehr innere Gelassenheit und eine höhere Flexibilität als das traditionelle Arbeiten am Tisch. Im besten Falle führt der Einsatz der Wahrnehmungskartei zu einem Nachdenken über die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler bezüglich schulischer Förderung. Sicherlich braucht es auch etwas Mut, Raum zu schaffen, um Aufgaben im Unterricht zu integrieren, die nirgends im Lehrplan verankert sind und deren Nutzen nicht unmittelbar abzuleiten ist.

7.4 Fazit der Evaluation

Bei der Datenerhebung zur Wahrnehmungskartei geht es nicht um eine Wirksamkeitsforschung. Unsere Daten und die daraus gezogenen Schlüsse können lediglich Tendenzen und Spuren aufzeigen, die das Produkt auf der Ebene Unterstützung der Kinder (und Lehrpersonen) hinterlassen kann. Für eine repräsentative Umfrage müsste sowohl die Anzahl der Befragten um einiges grösser, als auch die Auswahl der Experten unter objektiven Kriterien (Alter, Geschlecht, Berufserfahrung, Wirkungsort etc.) erfolgt sein. Es wäre ausserdem interessant gewesen, die Fragebogen nicht zu anonymisieren, um zusätzliche Informationen wie Stufe, Setting etc. in die Auswertung einfließen lassen zu können und so zu erfassen, ob man die „Ausreisser“ an bestimmten Kriterien festmachen kann. Um Kartei und Fragebogen vorgängig einem Pretest zu unterziehen war der Zeitrahmen zu knapp. Abschliessend stellen wir fest, dass die Wahrnehmungskartei ein mehrheitlich positives Echo ausgelöst hat.

7.5 Überprüfung des Entwicklungsziels

Entwicklungsziel:

Entwicklung von Karteikarten zur Unterstützung der Wahrnehmungsleistung verschiedener Sinnesbereiche für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren (Schuleingangsstufe).

Einen Teil unseres Entwicklungsziels haben wir klar erreicht: Wir haben Karteikarten entwickelt, die Aufgaben für die einzelnen Sinnesbereichen enthalten. Inwieweit unser Produkt jedoch die Wahrnehmungsleistungen der Kinder unterstützen kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Fraglich ist, ob Wahrnehmungsleistungen überhaupt messbar sind. Persönlich sind wir jedoch klar der Meinung, dass Menschenbildung und Partizipation nicht ausschliesslich durch die Förderung der Kulturtechniken und der kognitiven Fähigkeiten erreicht werden kann. Wir denken, dass es sich letztendlich um eine philosophische Frage handelt, inwieweit Wahrnehmungsleistungen dafür verantwortlich sind, dass der Mensch innere Bilder aufbauen und vernetzt denken kann. Der Mensch lässt sich nicht auf ein gedanklich-kognitives Wesen reduzieren. Unsere Ansprüche zielen dahin, Lehrpersonen dafür zu sensibilisieren, die Kinder ganzheitlich wahrzunehmen und im täglichen Schulunterricht auch andere Ansätze zu verfolgen, als mehrheitlich am Tisch zu arbeiten und Arbeitsblätter zu lösen.

8. Reflexion

8.1 Prozess

Vor ca. einem Jahr entstand die Idee, eine Aufgabensammlung zum Thema „Unterstützung der Wahrnehmungsleistung im Kindergarten- und Schulalltag“ zu erstellen.

In der Folge beschäftigten wir uns eingehend mit den verschiedenen Theorien, welche zum Thema Wahrnehmung existieren. Wir sammelten Ideen für mögliche Aufgaben und entwickelten sozusagen auf dem Weg zum Produkt eine immer klarere Vorstellung, wie dieses schlussendlich aussehen könnte. Die Entscheidung, unser Produkt aus den Erkenntnissen der Literaturrecherche zu entwickeln, erwies sich als passendes und richtiges Vorgehen. Sämtliche Bilder und Grafiken, welche in unserer Kartei vorkommen, wurden von Ellen Bühler entwickelt. Sie schaffte es hervorragend, unserem Produkt ein „Gesicht“ zu geben. Die Zusammenarbeit mit ihr erwies sich als Glückstreffer. Es stellte sich heraus, dass die Gestalterin, welche sich nicht ins Thema vertieft hatte, Vorgaben die uns klar erschienen, anders als von uns erwartet interpretierte. Zusätzlich zum gestalterischen Part probierte sie einen Grossteil der Aufgaben mit ihrem fünfjährigen Neffen praktisch aus und konnte uns jeweils mitteilen, ob das Kind die Anweisungen auf der Karte verstanden hatte, oder wo allenfalls Schwierigkeiten aufgetaucht waren. So liess sie auch diese Anregungen in ihre Arbeit einfliessen und diverse Karten mussten mehrmals überarbeitet werden. Wir entschieden uns schon früh dafür, dass wir die Aufgaben den einzelnen Wahrnehmungsbereichen zuordnen würden. Dafür wählten wir verschiedene Tiersymbole. Der Zeitrahmen für die Erarbeitung der Aufgaben und die Gestaltung der Karten war sehr eng, da auch noch Raum für die Evaluation einkalkuliert werden musste. Glücklicherweise arbeitete Ellen Bühler sehr effizient und hielt sich genau an den vereinbarten Zeitplan. Andernfalls wären wir ins Schlingern gekommen.

Begleitend zur Entwicklung der Karteikarten schrieben wir an der vorliegenden Masterarbeit. Dabei entstanden immer wieder Grundsatzdiskussionen, die uns herausforderten, genau zu überlegen, welche Aussagen wir machen wollten und wie diese zu formulieren seien.

Die Entscheidung, diese wissenschaftliche Herausforderung im Team zu meistern, erwies sich als optimal. Natürlich gab es auch kritische Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten und kleinere Krisen, alles bewegte sich aber ausschliesslich auf der Sachebene und es gelang uns immer wieder von Neuem, unsere Vorstellungen und Ideen auf einen Nenner zu bringen.

8.2 Produkt

Als Produkt unserer Entwicklungsarbeit ist eine „Wahrnehmungskartei“ entstanden. Die ursprüngliche Idee bestand darin, einen „Haushaltsspass“ zu entwerfen (z.B. Butterbrot streichen, Mandarine zusammenhängend schälen etc.) und Unterrichts- und Fördermaterial zu entwickeln, welches im weiteren Sinne zur Unterstützung der schulischen Lernprozesse eingesetzt werden kann. Bei der Suche nach geeigneten Aufgaben merkten wir, dass für viele Aufträge aus dem Haushaltsbereich das notwendige Material nicht im Klassenzimmer vorhanden ist. Da die Karteikarten aber ohne

grossen Vorbereitungsaufwand einsetzbar sein sollten, suchten wir nach Aufgaben, die dieses Kriterium erfüllen.

Die fertige Kartei enthält 25 Informationskarten zur Wahrnehmung und 36 Aufgabenkarten. Es war nicht ganz einfach, Aufträge zu finden, die einerseits alleine und andererseits mit Alltagsmaterialien gelöst werden können. Äusserst wichtig war uns die Praxistauglichkeit unseres Produkts. Ein Diskussionspunkt dazu war die Wahl der Kärtchengrösse. Wir versuchten ein handliches Format zu finden, welches bei der Produktion kein unnötiges Abfallpapier verursachen würde.

Unser Endprodukt hat die Kärtchengrösse 9.9 cm x 21 cm ($\frac{1}{3}$ A4). Im Nachhinein würden wir uns für ein anderes Format entscheiden, damit die einzelnen Bilder der Handlungsabfolgen grösser ausfallen. Die Kartei könnte dann auch in handelsüblichen Boxen aufbewahrt werden. Zu wenig Beachtung haben wir auch den anfallenden Kosten geschenkt. Um die Evaluation seriös und in nützlicher Frist durchführen zu können, mussten genügend Karteien zur Verfügung stehen. Diesen Faktor hatten wir im Vorfeld nicht bedacht. Auch kam der Mehrfarbendruck der Karten um einiges teurer zu stehen als erwartet. Der Selbstkostenpreis der vorliegenden Kartei liegt bei ca. Fr. 18.- Es war uns ein Anliegen, selbsterklärende Aufgaben zu entwickeln. Dieses Kriterium konnten wir nicht erfüllen. Vierjährige arbeiten grundsätzlich nicht alleine nach Anleitung. Es muss eine Person dabei sein, die motiviert oder Schritte erklärt. Zudem ist vierjährigen Kindern die Leserichtung noch nicht vertraut, was jedoch für die selbstständige Handhabung der Aufträge Voraussetzung wäre. Die Wahl der Altersgruppe (vier bis acht Jahre) muss somit kritisch hinterfragt werden. Aufgrund der Bandbreite des Alters sind für das Verständnis der Aufgaben vor allem bei jüngeren Kindern Hilfestellungen notwendig.

Bei den Übungen und Spielen überschneiden sich diverse Wahrnehmungsbereiche, da bei jeder Tätigkeit immer mehrere Wahrnehmungsbereiche involviert sind. Trotzdem haben wir uns auf **ein** Symbol pro Kärtchen beschränkt und jede Aufgabe einem Hauptsinn zugeordnet.

Die Erarbeitung von Spielideen für einzelne Kinder im auditiven Bereich zeigte sich als äusserst anspruchsvoll. Da die auditive Aufmerksamkeitsspanne bei vielen Kindern nur sehr kurz ist, müssen allfällige Aufgaben lustbetont und motivierend sein. Eine Mehrzahl von Ideen ist ausserdem nur mit einem Partner(-Kind) umsetzbar. Allgemein ist zu den verschiedenen Karten anzumerken, dass bei Partnerarbeiten die Struktur und Symbolik der Karten hätte aufwändiger gestaltet werden müssen. Aus diesem Grund haben wir bewusst auf diese Sozialform verzichtet, was sich jedoch einschränkend auf die Aufgabenvielfalt ausgewirkt hat.

Auf Grund der Fragebogenauswertung liesse sich die Hypothese formulieren, dass die befragten Kindergartenlehrpersonen die Kartei anders bewertet haben als die Lehrpersonen der Primarschule. Wir fragen uns, ob dies nur mit dem Alter der Kinder in Verbindung gebracht werden kann oder ob eben auch die Unterrichtsgestaltung der Kindergärtnerinnen der Wahrnehmung mehr Beachtung schenkt als jene der Primarlehrer. Natürlich müsste diese Hypothese zuerst überprüft werden. Das Verfassen der Begleitkarten für die Kartei forderte uns sehr. Es war uns ein Anliegen, die Leser für das Thema Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung zu sensibilisieren. Es ist uns

bewusst, dass mit den Checklisten nicht der Eindruck geweckt werden darf, dass diese als Diagnoseinstrument benutzt werden können. In diesem Zusammenhang war es nicht ganz einfach zu definieren, wofür wir uns kompetent fühlen und wo der Bereich der Überforderung beginnt, weil uns wichtiges Fachwissen fehlt. Jedoch haben wir die Gewissheit, dass mit Aufgaben, welche die Wahrnehmungsleistungen unterstützen, gewiss kein Schaden angerichtet werden kann.

Leider haben wir erst nach dem Druck der Karten realisiert, dass in unserer Wahrnehmungskartei wichtige zusätzliche Informationen fehlen. Wir haben nirgends erwähnt, in welchem Rahmen die Kartei entstanden ist, von wem sie stammt, wer sie gestaltet und welcher Dozent unsere Masterarbeit betreut hat.

9. Ausblick

Wir sind nahezu am Ende einer spannenden wissenschaftlichen Arbeit angekommen. Im Sinne der Aktionsforschung, welche gleichzeitig Erkenntnis und Entwicklung anstrebt, müssten wir nun, abgestützt auf die Evaluationsergebnisse, an den Karten und den einzelnen Aufgaben diverse Anpassungen vornehmen (vgl. Reflexion), weitere Durchgänge planen, durchführen und evaluieren. Damit die Resultate der Datenerhebung als wissenschaftlich relevant betrachtet werden könnten müsste das Produkt in einem weiteren Schritt von einer deutlich grösseren Gruppe getestet und evaluiert werden. Es war uns im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, eine Antwort darauf zu finden, inwieweit sich mit dem Einsatz der Kartei die Art des Unterrichts oder die Einstellung der Lehrpersonen zum Lernen verändern würde. Dazu müsste die Wahrnehmungskartei über eine längere Zeit verwendet und mit einer erneuten Evaluation überprüft werden. Damit käme man einer Beantwortung der Frage nach dem erwarteten Nutzen näher. Über den Fakt „Wahrnehmung“ gibt es nur Modelle und Annahmen. Eine Genauigkeit und Absolutheit der Verarbeitung von Wahrnehmungsprozessen existiert nicht, da keine monokausale Kette zwischen Ursache und Wirkung vorliegt. Dennoch sind wir zur Überzeugung gelangt, dass der Unterstützung einer differenzierten Entwicklung der Wahrnehmung gerade in der heutigen Zeit im Basisunterricht genügend Raum eingeräumt werden muss. Handlungsorientierter Unterricht entspricht Kindern im Alter von vier bis acht Jahren. Der Einsatz der vorliegenden Karteiaufgaben unterstützt diese Forderung ideal.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Wahrnehmung und die Entwicklung von passenden Aufgabenkarten zur Unterstützung der Wahrnehmungsleistung wird auch Spuren in unserem Berufsalltag hinterlassen. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse werden wir in unserem persönlichen Arbeitsfeld den Kindern noch mehr Raum und Zeit für die bewusste sinnliche Wahrnehmung lassen.

10. Schlussbemerkungen und Dank

Es muss bedacht werden, dass die Entwicklungsverläufe bei jedem Kind sehr individuell sind. Nicht jede Auffälligkeit ist einer Störung gleichzusetzen. Wahrnehmungsbeeinträchtigungen können nicht von Lehrpersonen diagnostiziert werden. Falls beobachtete Auffälligkeiten persistieren, ist zwingend eine Abklärung bei einer Fachperson indiziert.

Mit dieser Schlussbemerkung schliessen wir unsere Masterarbeit ab.

Wir bedanken uns bei allen, die uns während unseres Studiums an der HfH und insbesondere während der Masterarbeit unterstützt haben.

Erwähnen möchten wir speziell unsere Familien, Ellen Bühler, Eva-Maria Brunner und Susanne Kupper.

Roman Manser hat uns viel Zuversicht mit auf den Weg gegeben. Wir danken ihm herzlich für die unkomplizierte und fachlich äusserst kompetente Betreuung.

11. Literaturverzeichnis

- Affolter, F. (1992). *Wahrnehmung Wirklichkeit und Sprache* (6. unveränderte Auflage). Villingen-Schwenningen: Neckar.
- Altrichter, H., & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Ayres, A. J. (2002). *Bausteine der kindlichen Entwicklung. Die Bedeutung der Integration der Sinne für die Entwicklung des Kindes* (4. Auflage). Berlin Heidelberg New York: Springer.
- Barth, K. (2006). *Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter*. München: Ernst Reinhard.
- Bigger, A. (2011). Heilpädagogische Handlungsplanung auf dem Hintergrund der ICF. Teil 2: Körperfunktionen. *Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich*.
- Blakemore, S.-J., & Frith, U. (2005). *Wie wir lernen: Was die Hirnforschung darüber weiss*. München: DVA.
- Blucha, U., & Schuler, M. (2012). *Die Sinne wecken und fördern. Wahrnehmung fördern - Auffälligkeiten entdecken*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Borchardt, K., Borchardt, D., Kohler, J., & Kradolfer, F. (2005). *Sensorische Verarbeitungsstörung. Theorie und Therapie der Sensorischen Integration*. Idstein: Schulz-Kirchner GmbH.
- Brand, I., Breitenbach, E., & Maisel, V. (1997). *Integrationsstörungen Diagnose und Therapie im Erstunterricht* (6. Auflage). Würzburg: edition bentheim.
- Brenzikofer, E. (2012). *Heilpädagogik und Neurowissenschaften*. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich: Unveröffentlichtes Skript.
- Diezi-Duplain, P. (2011). Modelle und Verfahren von Förderplanung. In R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz, & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis* (S. 39-56). Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Draganski, B., & Thelen, A. (2012). Ontogenese und Plastizität des Gehirns. In W. Schneider, & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (7., vollständig überarbeitete Auflage). (S. 117-134). Weinheim, Basel: Beltz.
- Englbrecht, A., & Weigert, H. (1991). *Lernbehinderungen verhindern. Anregungen für eine förderorientierte Grundschule*. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg.
- Fischer, E. (2003). *Wahrnehmungsförderung. Handeln und Sinnliche Erkenntnis bei Kindern und Jugendlichen* (3. Auflage). Dortmund: borgmann publishing.

- Fischer, K. (2011). Konzept und Wirksamkeit der Psychomotorik in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär* 30.Jg., 2-16.
- Fischer, K. (2012). *Wahrnehmung als Erkundungsaktivität*. Internet: http://www.script.men.lu/activinno/conferences_difficulte_apprendre/conferences_difficulte_apprendre_fischer_texte.pdf [9. 10. 2013].
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rohwolt Verlag GmbH.
- Hollenweger, J., & Kraus de Camargo, O. (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Hucklenbroich, C. (29. 03 2012). *Schmutz als Schutz?* Internet: www.faz.net/aktuell/wissen/medizin/allergien-schmutz-als-schutz-11699535.html [10. 11. 2013].
- Knauf, T., Kormann, P., & Umbach, S. (2006). *Wahrnehmung, Wahrnehmungsstörungen und Wahrnehmungsförderung im Grundschulalter*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Lanfranchi, A., & Steppacher, J. (Hrsg.). (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Meyer, H. (2011). *Unterrichtsmethoden. I: Theorieband* (14. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Meyer, H. (2010). *Was ist guter Unterricht?* (7. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH.
- Nacke, A. (2010). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen* (2. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme.
- Niedermann, A., Schweizer, R., & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Ostermann, A. (2012). *Lernvoraussetzungen von Schulanfängern, Beobachtungsstationen zur Diagnose und Förderung* (6. Auflage). Buxtehude: Persen.
- Pauli, S., & Kisch, A. (2012). *Was ist los mit meinem Kind? Bewegungsauffälligkeiten und Wahrnehmungsstörungen bei Kindern*. Dortmund: modernes lernen.
- Pfluger-Jacob, M. (2007). *Kinder mit Wahrnehmungsstörungen erkennen, verstehen, fördern* (2. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer Fachmedien.

Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: W.Kohlhammer GmbH.

Sander, E. (2004). Förderung von Informationsverarbeitung und -auswertung (Wahrnehmung). In G. W. Lauth, M. Grünke, & J. C. Brunstein, (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 228-238). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.

Schaefgen, R. (2007). *Praxis der Sensorischen Integrationstherapie. Erfahrungen mit einem ergotherapeutischen Konzept*. Stuttgart: Georg Thieme.

Stangl, W. (2012). *Lexikon für Psychologie und Pädagogik*. Internet:
<http://lexikon.stangl.eu/1891/neurogenese/> [09.10.13].

Zimmer, R. (2011). Wenn die Wahrnehmung gestört ist. *4 bis 8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe* (12), 18-20.

Zimmer, R. (2012a). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.

Zimmer, R. (2012b). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. 1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe (22. Gesamtauflage). Freiburg: Herder.

12. Internet

[http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_\(Wahrnehmung\)#Die_f.C3.BCnf_Sinne_des_Menschen](http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_(Wahrnehmung)#Die_f.C3.BCnf_Sinne_des_Menschen)
[13.4.2013].

<http://www.uni-bielefeld.de/psychologie/ae/Ae01/vision/vorlesung/kap1/1.11.html> [25.11.2013].

<http://www.gehirnlernen.de/gehirn/das-nervensystem/> [8.10.13].

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Synapse2.svg> [10.11.13].

<http://de.wiktionary.org/wiki/Neuron> [1.12.13].

<http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/WISSENSCHAFTPAEDAGOGIK/Anfaenge-Paedagogik.shtml>
[9.10.13].

<http://wef-wee.net/de/start-wee.php?action=mont413#58> [30.6.13].

13. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Struktur des ICF (2002) nach Borchardt, Borchardt, Kohler & Kradolfer.....	6
Tabelle 2: Mentale Funktionen nach ICF; Auszug aus Kapitel 1 „Körperfunktionen“	7
Tabelle 3: Sinnessysteme; eigene Darstellung, angelehnt an Pauli & Kisch (2012).....	12
Tabelle 4: Wahrnehmungsprozess.....	13
Tabelle 5: Kriterienkatalog Kinder	52
Tabelle 6: Kriterienkatalog Lehrpersonen.....	53
Tabelle 7: Kriterienkatalog Produkt	54
Tabelle 8: Übersicht Fragebogenauswertung.....	59

14. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: ICF-Bereiche und deren Wechselwirkungen.....	8
Abbildung 2: Visuelle Wahrnehmung	16
Abbildung 3: Auditiv Wahrnehmung	19
Abbildung 4: Taktile Wahrnehmung	23
Abbildung 5: Kinästhetische Wahrnehmung (Propriozeption).....	25
Abbildung 6: Vestibuläre Wahrnehmung.....	28
Abbildung 7: Nervensystem.....	32
Abbildung 8: Das menschliche Gehirn	32
Abbildung 9: Synapse.....	33
Abbildung 10: Neuron.....	33
Abbildung 11: Wahrnehmungskreislauf.....	36
Abbildung 12: Bausteine der kindlichen Entwicklung nach A. Jean Ayres	42
Abbildung 13: Prozesse der Aktionsforschung.....	47
Abbildung 14: Tiersymbole	50
Abbildung 15: Titelfarte taktile Wahrnehmung.....	55
Abbildung 16: Beispielaufgabe taktile Wahrnehmung	56
Abbildung 17: Differenzierungsmöglichkeiten zur Aufgabe "Finkensalat"	56
Abbildung 18: Weitere Ideen zur taktilen Wahrnehmung	57
Abbildung 19: Weitere Ideen zur taktilen Wahrnehmung (Rückseite).....	57
Abbildung 20: Wahrnehmungsentwicklungsbaum nach Schaeffgen (2000)	80

15. Anhang

A) Wahrnehmungsentwicklungsbaum

Abbildung 20: Wahrnehmungsentwicklungsbaum nach Schaeffgen (2000)

B) Anfrage

Neunkirch, im September 2013

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Im Rahmen unserer Ausbildung zu Schulischen Heilpädagoginnen schreiben wir zur Zeit an unserer Masterarbeit. Wir entwickeln Karteikarten für den Schulunterricht für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren.

Der Fokus der Arbeit liegt beim Thema **Wahrnehmung** und **Unterstützung der Wahrnehmungsleistung**. Wir gehen davon aus, dass eine gut integrierte Wahrnehmung Voraussetzung für Lernerfolg bildet.

Aufgrund dieser Annahme haben wir Karteikarten mit Aufgaben entwickelt, welche die Lernvoraussetzungen beim Kind unterstützen sollen.

Zur Evaluation dieser Aufgaben sind wir auf Rückmeldungen von Lehrpersonen angewiesen. Diese möchten wir in Form eines Fragebogens erheben.

Wir wären euch dankbar, wenn ihr die Karteikarten kritisch anschaut ev. ausprobiert und euch eine Meinung bildet.

Die einzelnen Aufgaben müssen nicht zwingend im Unterricht mit den Kindern eingesetzt werden. Wir sind auch froh, eine Einschätzung von Fachpersonen zu erhalten.

Natürlich werden wir eure Rückmeldungen anonymisieren.

Im Falle einer Zusage werden wir euch das Material und den Fragebogen vor Woche 43 (vor dem 21.10.2013) zusenden.

Wichtig: Wir brauchen die Rückmeldungen bis zum 10. November 2013!

Bitte meldet euch bis zum 27.9. 2013 per Mail bei

s.bosshard@bluewin.ch oder g.kolb@gmx.ch,

wenn wir euch das Material zusenden dürfen.

Wir hoffen auf viele Zusagen!

Herzlich

Susanne Bosshard und Gabi Kolb

C) Fragebogen

Fragebogen zur Wahrnehmungskartei

Bitte jeweils nur eine Antwort ankreuzen.

1. **Die Aufgaben sind geeignet für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

2. **Die Aufgaben orientieren sich am Alltag der Kinder.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

3. **Die Aufgaben sind in der Schule einsetzbar.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

4. **Die Aufgaben sind ohne grossen Vorbereitungsaufwand einsetzbar (< 10 min).**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

5. **Die Kartei ist geeignet für heterogene Kindergruppen.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

6. **Die Aufgaben können auch als Hausaufgaben verwendet werden.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

7. **Die Illustrationen sind auf das Wesentliche reduziert.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

8. **Die Illustrationen sind für Kinder im Alter von 4 bis 8 selbsterklärend.**

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

9. Die Kinder können die Sinnesbereiche anhand der Farben und Tiersymbole unterscheiden.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

10. Auch Kinder ohne oder mit geringer Lesefertigkeit, können die Aufgaben verstehen.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

11. Die Kinder können die Aufgaben selbstständig umsetzen.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

Keine Aussage möglich

12. Die Kärtchen können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

13. Die Kartei ermöglicht eine individuelle Unterstützung der Wahrnehmungsleistung.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

14. Die Aufgaben berücksichtigen die Förderung der verschiedenen Sinnesbereiche (mit Ausnahme des Geruchs- und Geschmackssinnes).

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

15. Die einzelnen Aufgaben beanspruchen gleichzeitig mehrere Sinneskanäle.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

16. Die Aufgaben können an die Fähigkeiten der einzelnen Kinder angepasst werden (Niveaudifferenzierung).

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

17. Die Begleitkarten enthalten Informationen zum Thema Wahrnehmung.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

18. Der Zusammenhang zwischen Aufgaben und Theorie (Begleitkarten) ist ersichtlich.trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu**19. Die Checklisten zu den einzelnen Wahrnehmungsbereichen (Begleitkarten) dienen als Beobachtungsgrundlage, um Auffälligkeiten zu erkennen.**trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu**20. Die Hinweise auf Zusatzmaterial (Bücher, Links) sind sinnvoll.**trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu**21. Was ich sonst noch sagen wollte:**

Bitte den Fragebogen bis zum **10. November 2013** zurücksenden an:

Gabi Kolb
Mustergasse 36
6480 Musterlingen

Herzlichen Dank!

D) Infobrief

Musterlingen, 12.10.2013

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir danken Euch jetzt schon herzlich dafür, dass ihr bereit seid, uns mit unserer Masterarbeit zu unterstützen!

Wir arbeiten an einer Wahrnehmungskartei, welche Aufgaben zur Unterstützung der Wahrnehmungsleistung enthält. Die Karteikarten sind gedruckt. Wir werden das Produkt mit dem dazugehörigen Fragebogen in den nächsten Tagen in euren Briefkasten legen oder per Post zustellen. Die Auswertung des Fragebogens wird Teil der Evaluation sein.

Leider ist der Druckerei ein kleiner Fehler unterlaufen. Bei den Begleitkarten müsste die Tabelle mit den Tiersymbolen (S. 15) farbig gedruckt sein. Die Druckerei wird den Fehler korrigieren. Aus Zeitgründen geben wir euch aber die Kartei so weiter, wie wir sie erhalten haben.

Der Farbdruck der Karten war recht kostspielig und wir mussten aus finanziellen Gründen die Stückzahl der gedruckten Exemplare reduzieren. Retouriert deshalb den Fragebogen und die Karten baldmöglichst, damit wir sie anderen Lehrpersonen weitergeben können.

Spätestens bis zum 10. **November 2013** brauchen wir euer Feedback. Falls ihr Interesse an der Kartei habt, kann diese für 15 Franken (Selbstkostenpreis) bei uns bezogen werden.

Herzlichst

Susanne Bosshard und Gabi Kolb

Susanne Bosshard
Mustergasse 12
6480 Musterlingen

Gabi Kolb
Mustergasse 36
6480 Musterlingen

E) Wahrnehmungskartei

Unter diesem Punkt finden sich alle Karten der vollständigen Wahrnehmungskartei.

Inhaltsverzeichnis

1. Der Karteikasten enthält	88
2. Vorwort	89
3. Dank	90
4. Theoretische Grundlagen	91
5. Unsere Absicht und erwarteter Nutzen	96
6. Layout	97
7. Phänomenologie	98
8. Verwendete Literatur	105
9. Literaturempfehlungen	106
10. Links	106

1. Der Karteikasten enthält

- 25 Seiten mit allgemeinen Informationen zur Wahrnehmung und zur vorliegenden Kartei
- 2 Seiten mit Literaturhinweisen und weiterführenden Links
- 5 Kapitelkarten mit grossen Tiersymbolen
- 6 Aufgabenkarten zur visuellen Wahrnehmung
- 8 Aufgabenkarten zur taktilen Wahrnehmung
- 5 Aufgabenkarten zur auditiven Wahrnehmung
- 6 Aufgabenkarten zur vestibulären Wahrnehmung
- 6 Aufgabenkarten zur propriozeptiven Wahrnehmung
- 5 Aufgabenkarten mit weiteren Ideen zu jedem Wahrnehmungsbereich

2. Vorwort

Als Lehrpersonen der Sprachheilschule Schaffhausen haben wir uns im Rahmen unserer Masterarbeit an der HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich) eingehend mit dem Thema Wahrnehmung und Wahrnehmungsförderung befasst. Die vorliegende „Wahrnehmungskartei“ ist das Produkt unserer Arbeit. Mit dieser Karteikartensammlung möchten wir Sie dazu ermuntern, aktiv in die Sinnesförderung der Ihnen anvertrauten Kinder einzusteigen. Die Aufgaben sind für Kinder von 4 bis 8 Jahren gedacht. Wir bieten Ihnen für einzelne Wahrnehmungsbereiche Ideen, welche im Unterricht flexibel und kurzfristig einsetzbar sind. Bei fast allen Aufgaben handelt es sich um Angebote für einzelne Kinder. Die Aufträge können sowohl als Auflockerung im Unterricht, als auch als Hausaufgabe eingesetzt werden. Damit die Karten für die Kinder weitgehend selbsterklärend sind, ist die Gestaltung der Illustrationen auf das Wesentliche reduziert. Die Aufträge sollen auch von Kindern ohne Lesefertigkeiten verstanden werden können. Auf der Rückseite finden Sie jeweils zusätzlich niveaudifferenzierte Vorschläge zu den Grundaufgaben. Ergänzend verweisen wir am Ende dieses Begleittextes auf weiterführende Literatur sowie Links aus dem Internet, die eine Fülle an Spielen und Ideen beinhalten.

3. Dank

Einen ganz speziellen Dank möchten wir an dieser Stelle an Ellen Bühler richten. Sie hat unsere Ideen zeichnerisch kreativ und mit viel Feingefühl realisiert. Ausserdem hat sie die einzelnen Aufgaben mit ihrem Neffen Colin (5 Jahre) jeweils einem „Pretest“ unterzogen und seine Anregungen bei der Umsetzung der Karten berücksichtigt.

4. Theoretische Grundlagen

Immer mehr Kinder scheinen heute an Wahrnehmungsstörungen zu leiden. Die Ursachen dafür sind vielfältig.

Als mögliche Gründe sehen wir diverse Faktoren:

- Elektronische Medien: Kinder konsumieren vermehrt und können weniger auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Diese „Secondhand–Erfahrungen“ lassen Kinder zu Zuschauern werden. Sie sind hauptsächlich mit optischen und akustischen Reizen konfrontiert, andere Sinneskanäle werden kaum angesprochen.
- Kinder bewegen sich immer weniger: Freizeitaktivitäten haben sich verändert, die materielle Zuwendung anstelle von Zuwendung in Form von gemeinsam gestalteter Zeit nimmt zu.
- Kinder spielten früher relativ frei draussen: Es fand weniger Kontrolle (keine Überwachung durch Handys etc.) statt. Sie durften eigene Erfahrungen machen. Heute jedoch wird das Spiel im Kinderzimmer vermehrt kontrolliert und eingeschränkt.
- Kindern wird wenig zugetraut: Eltern übernehmen aus Angst oder aus Zeitmangel Handlungen für ihre Kinder, anstatt sie zusammen mit ihren Kindern auszuführen. Wertvolle Sinneserfahrungen mit Alltagsgegenständen bleiben den Kindern zunehmend verwehrt. Sie erhalten den Znüni geschält und vorgeschnitten, dürfen nicht mit Wasser spielen, die Mithilfe beim Kochen wird als lästig empfunden und aus Angst vor Unordnung und möglichen Verletzungen wird ihnen der Zugang zu Leim, Schere, Messern und Werkzeugen untersagt.
- Gesellschaftlicher Strukturwandel: Kinder des 21. Jahrhunderts müssen in unserer Gesellschaft nicht mehr hart arbeiten. Eltern mit Migrationshintergrund, sowie Eltern aus bildungsfernen Schichten sind bestrebt, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Bedingt durch die hohe Arbeitsbelastung können sie weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen. Als Kompensation überhäufen sie die Kinder oftmals mit materieller Zuwendung. Daraus kann eine Wohlstandverwahrlosung resultieren. Dasselbe ist bei Eltern zu beobachten, die sich selbst verwirklichen wollen und/oder ihre berufliche Karriere verfolgen.

- Kinder halten sich mehr drinnen als draussen auf: Auf dem Spielplatz wird nur bei schönem Wetter gespielt. Erfahrungen mit Jahreszeiten oder Wetterunterschieden können nicht mehr sinnlich erlebt werden. Die mangelnde Auseinandersetzung mit den Naturphänomenen führt dazu, dass die Kinder über wenig angepasste Handlungsstrategien verfügen.
- Übertriebenes Hygienestreben: Sinnvolle Naturerlebnisse und Kontakte mit Tieren werden teilweise mit dem Hinweis auf „Gesundheit und Hygiene“ verunmöglicht. Diverse Studien stellen allerdings einen Zusammenhang zwischen übertriebener Hygiene und Allergien her. Die Erkenntnis daraus: Kinder brauchen den Kontakt mit der Natur!
- Technisierung der Welt: Freiflächen zum Spielen verschwinden immer mehr. Der Verkehr nimmt zu und bedroht die Kinder. Milch kommt aus der Packung, Türen öffnen sich automatisch, zur Schule wird man im Auto gefahren etc. Erfahrungs- und Entwicklungswelten werden stark eingeschränkt. Es wird für die Kinder immer schwieriger, Dingen auf den Grund zu gehen und Zusammenhänge zu erkennen.

4.1 Fazit

Die Kinder leben in einer reizintensiven und sensationsreichen Umwelt, die es ihnen jedoch nahezu unmöglich macht, die Menge an Reizen sinnvoll zu verarbeiten. Sie werden buchstäblich überschwemmt von einer Vielzahl an Informationen und Eindrücken. Unsere Kinder scheinen zwar beschäftigt und angeregt, das direkte Gegenüber und eine wirkliche Interaktion fehlen jedoch oft. Dadurch besteht die Gefahr, dass ihre Lebenswirklichkeit nur noch eingeschränkte Sinneserlebnisse zulässt und kaum Raum für eigene, nachvollziehbare Erfahrungen bietet. Es stellt sich für uns die Frage, was heutzutage unter einer normalen, kindgerechten und „reizadäquaten“ Umwelt zu verstehen ist. Die gesellschaftliche Akzeptanz für eine Umgebung, die vielfältig anregend ist, verschiebt sich kontinuierlich nach unten. Im Kontext Unterricht müssen nebst den Kulturtechniken deshalb auch vermehrt basale Fertigkeiten gefördert werden. Ähnliche Argumente, die für die Förderung der Sinnessysteme sprechen, findet man auch bei Renate Zimmer (2012). Sie betont, dass es nicht darum gehe einzelne Sinne zu trainieren. So schreibt sie: „Die Sinnesorgane selbst lassen sich gar nicht verändern, korrigieren, funktionsfähiger machen, wohl aber die Sensibilität der Wahrnehmung“ (S. 60).

Zudem betont sie, dass Wahrnehmungsförderung nur gelingen kann, wenn Spielsituationen Bezüge zur Vorstellungswelt der Kinder haben und selbstständiges, aktives Handeln möglich ist (ebd.).

Wenn wir davon ausgehen, dass die gesunde Integration von Wahrnehmungsleistungen als Basis für das Lernen angesehen wird, müsste die Förderung der Wahrnehmung eine zentrale Stelle im Schulalltag einnehmen. Leider ist dies oft nicht der Fall. Mit Eintritt in die Schule, mit dem Erlernen der Kulturtechniken, bleibt für die bewusste Förderung der Wahrnehmung kaum Zeit im Schulalltag. Der Lehrplan füllt sich zunehmend mit Inhalten, welche die eigentliche Förderung der Wahrnehmung weitgehend ausser Acht lassen. Zu den grundlegenden Fähigkeiten, die Kinder brauchen um angepasste und aufgabenbezogene Leistungen zu erbringen, gehören:

- Hören
 - Sehen, Greifen, Tasten und Fühlen
 - Riechen und Schmecken
 - Bewegung (Grob- und Feinmotorik)
 - Gleichgewicht
 - Sprechmotorik und Artikulation
 - Aufmerksamkeit, Konzentration, Arbeitstempo, Ausdauer
 - Gedächtnis
 - nonverbale Sprache
 - Sprachverständnis, Sprachwissen, Kommunikation
- (Auflistung nach Englbrecht & Weigert, 1991, S. 74)

Das Lernen in der Schule verlangt eine Vielzahl zielgerichteter und komplexer Handlungen. Das Fehlen oder die schwache Ausbildung von wesentlichen (Wahrnehmungs-) Voraussetzungen kann für das einzelne Kind gravierende Folgen haben. Bei Lernenden mit Teilleistungsstörungen und bestimmten Formen von Verhaltensauffälligkeiten lassen sich fast immer Schwierigkeiten in der Wahrnehmungsverarbeitung nachweisen. Um solche Teilleistungsstörungen zu vermeiden, sollte eine Förderung möglichst präventiv einsetzen, nicht erst wenn sich die Störung manifestiert hat (vgl. Englbrecht & Weigert, 1991, S.5-6).

Wahrnehmungen stehen nicht isoliert nebeneinander. Die meisten alltäglichen Handlungen beruhen auf der Integration sensorischer Prozesse.

Die sensorische Integration ist ein Entwicklungsschritt der menschlichen (Hirnreife-) Entwicklung (vgl. Ostermann, 2012, S. 8). Das Gehirn muss in der Lage sein, Sinneseindrücke und motorische Handlungen richtig zu ordnen. Ostermann erklärt die sensorische Integration folgendermassen:

Das Phänomen der sensorischen Integration lässt sich sehr gut am Beispiel des Orangenschälens erklären. Wenn ich eine Orange schäle, habe ich eine *propriozeptive Wahrnehmung* über die Gelenk- und Sehnenstellung sowie die Muskelanspannungen während des Schälens, eine *kinästhetische* Rückmeldung über den Bewegungsablauf, eine *vestibuläre Wahrnehmung* über die Bewegung und das Halten des Gleichgewichts, eine *taktile Wahrnehmung* von der Beschaffenheit der Orange, eine *visuelle Wahrnehmung*, das heisst, ich sehe die Orange und meine Hand, die die Orange schält, eine *akustische Wahrnehmung*, da die Orangenschale, die aufreisst, leise zischt. Ich rieche die Orange und in meiner Erinnerung schmecke ich sie auch schon, während ich sie schäle. Wenn ich nicht eine gelungene sensorische Integration hätte, wüsste ich nicht, dass es sich um **eine** Orange handelt und nicht um fünf verschiedene, von denen her ich Wahrnehmungen habe. Das Ergebnis einer gelungenen sensorischen Integration besteht einerseits aus dem guten Zusammenspiel von Händen, Fingern und Augen und andererseits der Fähigkeit, Hände und Finger planvoll und koordiniert zu gebrauchen. (Ostermann, 2012, S. 8)

Daraus kann abgeleitet werden, dass sensorische Integration nichts mit Intelligenz zu tun hat. Integrationsleistungen sind Voraussetzungen, um die Intelligenz nutzen zu können. Sensorische Integration ist ein Teil der normalen Entwicklung. Sie entwickelt sich in einer bestimmten Reihenfolge. Jede Stufe baut in der Regel auf der vorherigen auf und verbindet sich mit ihr. Damit die nächste Entwicklungsstufe erreicht werden kann, braucht es Nervenreize und Sinnesangebote (vgl. Ostermann, 2012, S. 9).

5. Unsere Absicht und erwarteter Nutzen

Mit der vorliegenden Information wollen wir Lehrpersonen dafür sensibilisieren, dass Kinder mit Schulschwierigkeiten nicht einfach nur „faul“ oder „dumm“ sind, sondern dass auch eine Wahrnehmungsproblematik die Ursache für Verhaltensauffälligkeiten und Lernstörungen sein kann. Wir wollen einzelne Verhaltensaspekte und mögliche (Hinter-) Gründe beleuchten. Dabei gehen wir von einer systemischen Betrachtungsweise aus, in der jedes Verhalten eines Kindes Sinn macht, wenn man den Kontext kennt. Ein Kind welches bisher als unfolgsam eingeschätzt wurde, kann eventuell ein schlechtes akustisches Kurzzeitgedächtnis besitzen. Ein unordentliches Kind, welches ständig irgendwelche Schulsachen sucht, hat vielleicht eine schlechte visuelle Figur-Grund-Wahrnehmung. Unsere Ausführungen sollen dazu beitragen, dass Lehrerinnen und Lehrer für Verhalten, welches auf dem Hintergrund von Wahrnehmungsstörungen begründet ist, sensibilisiert werden.

Bei den Karteikarten handelt es sich um eine Auswahl. Diese soll die Freude wecken eigene Ideen zu entwickeln, welche die Wahrnehmung spielerisch fördern. Denken Sie dabei an Ihre eigene Kindheit zurück. Welche sinnlichen Erlebnisse, die Ihnen Spass gemacht haben, sind den heutigen Kindern kaum mehr zugänglich? War es das Laufen durch die Regenpfützen oder das Matschen mit Wasser im Sandkasten? Vielleicht das Herstellen von Teig, das Abschlecken der klebrigen Finger.....etc. Wann dürfen die heutigen Kinder noch mitten in einer „Schweinerei“ oder einem Durcheinander experimentieren und Erfahrungen sammeln? Es ist uns bewusst, dass der Schulunterricht solche Erlebnisse nur bedingt anbieten kann. Mit unserer Kartei möchten wir Lehrpersonen dazu anregen, den Kindern auch innerhalb des Schulalltages sinnliche Erfahrungen zu ermöglichen. Dazu haben wir Aufgaben erarbeitet, die mit einfachem Alltagsmaterial, das hoffentlich in vielen Schulzimmern sowieso vorhanden ist, umgesetzt werden können. Die Unterstützung der Wahrnehmungsleistung im Unterricht soll spontan und ohne grossen Vorbereitungsaufwand erfolgen können. Bei der Auswahl der Wahrnehmungsbereiche haben wir uns beschränkt. Den Geruchs- und den Geschmackssinn haben wir bewusst ausgeklammert, da Aufgaben in diesen beiden Bereichen die Bereitstellung frischer Nahrungsmittel oder Duftessenzen voraussetzen. Die Sensibilisierung der gustatorischen und olfaktorischen Wahrnehmung geschieht unserer Meinung nach daher vorzugsweise in vorbereiteten Lektionen.

6. Layout

Damit die Gestaltung der Karten übersichtlich bleibt und wir mit Symbolen arbeiten können, die für die Kinder möglichst selbsterklärend sind, haben wir den einzelnen Sinnen verschiedene Tiere zugeordnet.

Die **Eule** steht für den visuellen Sinnesbereich (Augen), der **Hase** für den auditiven Bereich (Ohren), der **Maulwurf** für den taktilen Bereich (Hände), die **Katze** für den vestibulären Bereich (Gleichgewicht) und der **Affe** für die Eigenwahrnehmung (Bewegungssinn der Muskeln, Sehnen und Gelenke).

Auf der farbigen Vorderseite der Karteikarte ist jeweils die einfachste Form der Ausführung dargestellt. Die Rückseite der Karte enthält mögliche Aufgabenvariationen. Der Fantasie der Lehrperson und der Kinder sollen dabei jedoch keine Grenzen gesetzt werden.

Symbol	Tier	Sensorisches System	Reizverarbeitung
	Eule	visuell	Unterscheidung von Formen, Farben, Tiefe, Raum, Lage und Bewegung etc.
	Maulwurf	taktil	Unterscheidung verschiedener taktiler Qualitäten, Körperschema, Fähigkeit, einen Gegenstand durch Betasten erkennen zu können, Oberflächenwahrnehmung
	Hase	auditiv	Unterscheidung von Tonhöhen und –tiefen Lokalisation von Geräuschen
	Affe	propriozeptiv	Unterscheidung verschiedener Bewegungsqualitäten, Tiefenwahrnehmung
	Katze	vestibulär	Unterscheidung von Dreh- und Beschleunigungsqualitäten, Stellung der Körperteile zueinander

7. Phänomenologie

Unter der Rubrik Phänomenologie finden sich Hinweise, wie sich Störungen innerhalb eines Wahrnehmungsbereiches im Alltag zeigen können. Alle aufgeführten Punkte der Phänomenologie sind folgender Literatur entnommen:

Ostermann (2012); Barth (2006); Blucha und Schuler (2012). ⇒ Vergleiche Literaturliste unter Punkt 8.

1. Visuelle Wahrnehmungsstörungen

Die visuelle Wahrnehmung kann in acht verschiedene Bereiche eingeteilt werden:

Figur-Grund-Wahrnehmung, Raum-Lage-Wahrnehmung, räumliche Beziehungen, visuelles Gedächtnis, visumotorische Koordination, Wahrnehmungskonstanz, Form- und Farbwahrnehmung.

„Mir fehlt der Durchblick“ – Mögliche Auffälligkeiten:

- Das Kind ist kaum in der Lage zu erkennen, was Unter- oder Hintergrund ist und was zur (Haupt-) Figur gehört.
- Ähnlichkeiten, Details, Unterschiede in Mustern und Zeichnungen werden schlecht erkannt.
- Kinder zeigen Schwierigkeiten, von einer nicht sauber geputzten Tafel abzulesen.
Auch schmutziges oder grobes Papier kann eine Erschwernis darstellen.
- Das Zurechtfinden in Zeilen oder Spalten bereitet Schwierigkeiten.
- Das Schneiden entlang einer Linie ist anspruchsvoll.

„Mir fehlt der Durchblick“– Mögliche Auffälligkeiten:

- Kinder können Abstände schlecht einschätzen, d.h. sie stossen öfters etwas um oder ecken selber an.
- Das Erlernen von Lesen und Schreiben kann erschwert sein. Viele Buchstaben unterscheiden sich lediglich durch ihre Lage im Raum.
- Zahlen und Buchstaben werden oft auch am Ende des ersten Schuljahres noch spiegelbildlich geschrieben.
- Die Mathematik kann für ein Kind mit Wahrnehmungsdefiziten im Raum-Lage-Bereich zur Herausforderung werden, da unsere Interpretation von Zeichenfolgen (Vorgänger, Nachfolger, Zahlenstrahl etc.) eindeutig raumabhängig ist.
- Das Kind verläuft sich leicht auf fremden Plätzen, verliert seine Orientierung im Gebäude.
- Kinder haben Schwierigkeiten, einfache geometrische Figuren aus dem Gedächtnis nachzubauen.
- Das Kind muss die Fähigkeit besitzen, Dinge, die einander ähnlich sind, zu erkennen, ein komplexes Ganzes in Einzelteile zu zergliedern und eine bestimmte Form innerhalb eines komplexen Ganzen zu erkennen.
- Kinder lassen sich durch visuelle Reize sehr schnell ablenken und sind kaum in der Lage, sich mit einem Spiel länger zu beschäftigen.

2. Auditive Wahrnehmungsstörungen

Die auditive Wahrnehmung ist in sechs Bereiche aufgeteilt:

Aufmerksamkeit, Figur-Grund-Wahrnehmung, Lokalisation, Diskrimination, Merkfähigkeit, Verstehen des Sinnesbezuges

„Alles viel zu laut hier“ – Mögliche Auffälligkeiten:

- Das Kind lässt sich durch Geräusche leicht ablenken.
- Lärmempfindlichkeit
- Das Kind muss häufig nachfragen.
- Das Kind versteht Sachen oft falsch.
- Das Kind organisiert sich durch Abschauen bei anderen Kindern.
- Das Richtungshören fällt schwer: Das Kind hat Mühe, sich einem Schall zuzuwenden und diesen bewusst wahrzunehmen.
- Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Höreindrücken (z.B. zwischen Wörtern, aber auch zwischen Geräuschen) zu erkennen, fällt schwer.
- Details zu hören, stellt eine Herausforderung dar für das Kind (z.B. ein gehörtes Wort in seine Einzellaute gliedern, ähnlich klingende Wörter unterscheiden).
- Das Kind kann seine Aufmerksamkeit nicht fokussieren.
Unwichtige (Stör-) Geräusche in den Hintergrund zu rücken ist anspruchsvoll („Partygesprächsfähigkeit“).
- Das Kind zeigt Schwierigkeiten, Gehörtes erst im Kurzzeitgedächtnis und später auch im Langzeitgedächtnis zu speichern.

3. Vestibuläre Wahrnehmungsstörungen

Die vestibuläre Wahrnehmung ist in drei Bereiche unterteilt:

Orientierung im Raum, Wahrnehmung linearer Beschleunigung, Wahrnehmung von Drehbeschleunigung

„Alles dreht sich“ – Mögliche Auffälligkeiten:

- Dem Kind fällt es schwer, sich bewegende Objekte und räumliche Distanzen richtig einzuschätzen.
- Das Kind vermeidet Bewegungen wie Hüpfen, Balancieren, Wippen, Klettern, Drehen und/oder Schaukeln.
- Das Kind zeigt Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten und den Körper auszubalancieren.
- Das Kind sucht verstärkt extreme vestibuläre Reize (Dreh- und Beschleunigungsreize).
- Das Kind bewegt beim Gehen die Arme mit, um das Gleichgewicht zu halten und den Körper auszubalancieren.
- Das Kind wirkt oft tollpatschig; es stolpert häufig oder fällt um.
- Das Kind stützt sich nicht ab, wenn es fällt.
- Längeres Stehen auf einem Bein fällt schwer.
- Das Kind vermeidet nach Möglichkeit alle Bewegungen, die das Gleichgewicht stimulieren.

4. Taktile Wahrnehmungsstörungen

Die taktile Wahrnehmung gliedert sich in vier Bereiche auf:

Berührungs-, Erkundungs-, Temperatur- und Schmerzwahrnehmung.

„Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut“ – Mögliche Auffälligkeiten:

- Dem Kind fällt es schwer, Berührungen zu lokalisieren.
- Das Kind mag ev. keine unklaren Reize (Berührungen mit Watte, Fell etc.).
- Das Kind will alles anfassen oder es mag viele Dinge nicht anfassen (Weiches, Klebriges, Kleister, Fingerfarbe etc.).
- Das Kind wirkt ungeschickt, lässt viele Dinge fallen, zerbricht Sachen.
- Das Kind kann Speisereste am Mund oder Dreck an den Fingern nicht ertragen.
- Das Kind ist sehr schmerzunempfindlich oder es reagiert übermässig auf Schmerz/Verletzungen.

5. Propriozeptive Wahrnehmungsstörungen

Die Propriozeption gliedert sich in vier Bereiche:

Stellungs-, Bewegungs-, Kraft-, und Spannungssinn

„Ich ecke ständig an“ – Mögliche Auffälligkeiten:

- Es fällt dem Kind schwer, komplexe Bewegungsabläufe zu erlernen.
- Das Kind kann Bewegungen nicht spontan stoppen.
- Das Kind stolpert auf unterschiedlichen, wechselnden Untergründen.
- Das Kind liegt beim Malen, Basteln oder Essen mit dem Kopf auf dem Tisch.
- Das Kind stösst sich oft oder rempelt andere Personen an.
- Das Kind malt über die Linien hinaus.
- Das Kind kann scheinbar seine Kraft nicht richtig dosieren (Druck bei der Stifthaltung, Umgang mit Besteck, Bauen mit Konstruktionsmaterial etc.).
- Das Kind geht oft auf Zehenspitzen.
- Das Kind sucht sich Aktivitäten, bei denen es schwer tragen, schieben oder ziehen muss.

8. Verwendete Literatur

Barth, K. (2006). *Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter* (5. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag GmbH.

Blucha, U., & Schuler, M. (2012). *Die Sinne wecken und fördern. Wahrnehmung fördern - Auffälligkeiten erkennen*. Freiburg, Basel, Wien: Herder.

Borchardt, K., Borchardt, D., Kohler, J., & Kradolfer, F. (2005). *Sensorische Verarbeitungsstörung. Theorie und Therapie der Sensorischen Integration*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

Englbrecht, A., & Weigert, H. (1991). *Lernbehinderungen verhindern* (2. Auflage). Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg.

Ostermann, A. (2012). *Lernvoraussetzungen von Schulanfängern, Beobachtungsstationen zur Diagnose und Förderung* (6. Auflage). Buxtehude: Persen.

Steininger, R. (2008). *Kinder lernen mit allen Sinnen. Wahrnehmung im Alltag fördern (zweite, durchgesehene Auflage)*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung* (1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe). Freiburg, Basel, Wien: Herder.

9. Literaturempfehlungen

Sehr zu empfehlen sind unserer Meinung nach die Bücher (und Vorträge) von **Renate Zimmer**.

Einerseits ist die Theorie gut verständlich aufgearbeitet und andererseits beinhalten alle Bücher praktische Umsetzungsvorschläge.

Weitere Empfehlungen:

Blucha, Ulrike, Schuler, Meggi, (2012). *Die Sinne wecken und fördern. Wahrnehmung fördern – Auffälligkeiten erkennen*. Freiburg im Breisgau: Herder

Ostermann, Annette, (2012). *Lernvoraussetzungen von Schulanfängern, Beobachtungsstationen zur Diagnose und Förderung* (6. Auflage). Buxtehude: Persen.

Steininger, Rita, (2008). *Kinder lernen mit allen Sinnen. Wahrnehmung im Alltag fördern* (2. durchgesehene Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta

10. Links

http://www.foermig-berlin.de/materialien/basale_faehigkeiten.pdf

www.ibem.ch ⇒ „Download“ ⇒ „Spiele und Materialien zur Förderung basaler Fähigkeiten“

<http://www.henrichwark.info/mediapool/48/485070/data/WahrnehmungsfoerderungDruck.pdf>

Visuelle Wahrnehmung

- Wasser giessen
- Luftballon schweben lassen
- Knopf annähen
- Girlande
- Zielwurf
- Schatzsuche

Wasser giessen

Material:

Krug gross

Kleine Gefässe
(Gläser, Tassen, Karaffe,
Joghurtbecher etc.)

Differenzierungsmöglichkeiten

- Gläser/Gefässe in einer Reihe aufstellen: Wassermenge von Glas zu Glas erhöhen.
- Mit der schwächeren Hand einschenken.
- Anhand eines Litermasses abschätzen, wie viel Wasser im Gefäss Platz haben wird und danach ausprobieren.
- Puppengeschirr verwenden.

Luftballon schweben lassen

Material:

Luftballons

Differenzierungsmöglichkeiten

- Mehrere Ballone schweben lassen.
- Nur mit den Füßen, Beinen, dem Kopf etc. berühren.

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---	---

Knopf annähen

Material:

- Wollstoff oder Filz
- Nadel
- Faden
- Knopf

Differenzierungsmöglichkeiten

- Ein Auge abdecken beim Nähen. Beide Augen ausprobieren.
- Verschiedene Stoffarten zur Verfügung stellen.
- Verschiedene Knöpfe (Formen, Löcher, Grösse)
- Nähfaden zwischen Stoff und Knopf wickeln (- Hals).
- Faden als Abschluss vernähen.

- Taktile Erschwernis: Handschuhe zum Nähen anziehen.

110

Girlande

Material:

Tonzeichenpapier
auf dem Streifen
aufgezeichnet sind

Schere

Leim

Differenzierungsmöglichkeiten

- Breite der vorgezeichneten Streifen variieren, je breiter desto einfacher.
- Verschiedene Papierqualitäten.
- Stoff verwenden.
- Verschiedene Farben: Muster gestalten. (Eventuell nach Vorlage arbeiten)

Zielwurf

Material:

Papierkorb

Altpapier

Seil oder Klebeband als Abwurfline

Differenzierungsmöglichkeiten

- Distanz zwischen Startlinie und Ziel vergrößern oder verkleinern.
- Rückwärts werfen.
- Mit der schwächeren Hand werfen.
- Mit dem Fuss kicken.
- Zeitung nur locker zu einem Ball zerknüllen oder stark zerknüllen.

Schatzsuche

Material:

Körbchen

Beispielgegenstand

Differenzierungsmöglichkeiten

- Nach Farben, Formen oder Eigenschaften suchen.
- Anzahl der Gegenstände variieren.
- Kind merkt sich während des Spaziergangs die versteckten Gegenstände und schreibt oder zeichnet diese aus der Erinnerung auf.
- Kind merkt sich während des Spaziergangs wo im Raum die Gegenstände versteckt sind und notiert nachträglich die Orte, wo sich etwas befindet (z.B. auf der Stuhlfläche, im Regal etc.).

Weitere Ideen

- Entdeckerspiele: Auf einem Spaziergang müssen x Dinge entdeckt werden. Zum Beispiel 5 rote Autos, ein grosser Hund, eine Frau mit Kinderwagen etc.
- Ansichtskarten diagonal oder in der Mitte zerschneiden. Linke und rechte Kartenhälften trennen. Die linken Kartenhälften werden im Zimmer versteckt. Jedes Kind erhält eine rechte Kartenhälfte und muss die zugehörige linke Hälfte finden. Wenn die Karte vollständig ist, darf sich das Kind eine neue rechte Hälfte holen.

- Verschiedenen Flaschen und Gläsern soll der richtige Verschluss zugeordnet werden.
- Was stimmt hier nicht? Die Lehrperson versteckt draussen Gegenstände, die nicht in der Natur vorkommen (Seife, Becher, Plastikfiguren, etc.) Auf einem Spaziergang sollen die Kinder diese Gegenstände entdecken.
- Stift an eine Schnur binden („Pendel“). Das Kind hält die Pendelschnur und versucht, den Stift in eine Flasche zu versenken.

- Sortieren (Knöpfe, Legos, Körner,...) und Reihen oder Muster legen.
- Mit Lupen die Umgebung erkunden.
- Mandalas legen.
- Kimspiele

Taktile Wahrnehmung

- Tastsack
- Salzteig herstellen
- Finkensalat
- Knetkugeln
- Tennisball füttern
- Klammerkette
- Turmbau
- Torschuss

Tastsack

Material:

Diverses Material, alles doppelt.
(z.B. kleine Autos, Bleistifte, Gummis,... etc.)

Stoffsack, Tasche

Differenzierungsmöglichkeiten

- Nach Eigenschaften herausuchen.
- Buchstaben oder Zahlen einfüllen: Wörter legen, Zahlen in der richtigen Reihenfolge finden etc.
- Kaufladen-Material: Alle Früchte ertasten, alles was man zum Frühstück isst etc.
- Mit Handschuhen arbeiten.
- Zwei identisch befüllte Tastsäcke: Das Kind muss jeweils mit beiden Händen gleichzeitig aus den Tastsäcken den selben Gegenstand herausfischen.

Salzteig herstellen

Material:

- 1 Tasse Wasser
- 2 Tassen Mehl
- 2 Tassen Salz
- Plastikbecken oder Schüssel

Differenzierungsmöglichkeiten

- Thema vorgeben.
- Teig auswallen und mit Backförmchen Formen ausstechen.
- Mit Material verzieren (Knöpfe, Perlen etc.)
- Kunstwerke bemalen.

Finkensalat

Material:

- Seil
- Wäscheklammern
- Finken oder Socken

Differenzierungsmöglichkeiten

- Finken der Grösse nach aufhängen.
- Sortieren nach...
- Dem Kind überlassen, nach welchen Kriterien es aufhängt und danach besprechen.
- Mit verbundenen Augen Finkenpaare suchen und ev. aufhängen.
- Von jedem Paar einen Finken aufhängen und dann nochmals die gleiche Reihenfolge herstellen.

- Finken blind ertasten und den Besitzern zuordnen. (Dieser Pantoffel gehört...)

Knetkugeln

Material:

Knete

Differenzierungsmöglichkeiten

- Anstelle von Kugeln andere Formen vorgeben (Würste, Würfel, etc.)
- Je mehr Farben zur Verfügung stehen, desto schwieriger wird der Auftrag (Anzahl Kugeln die sich in der Grösse unterscheiden müssen).

Tennisball füttern

Material:

Tennisball mit Schlitz als Mund

Murmeln oder Münzen

Differenzierungsmöglichkeiten

- Eingefüllte Münzen zählen.
- Anzahl zuerst schätzen: „Wie viel frisst das Monster?“
- Verschieden grosse Münzen oder Knöpfe etc. zur Verfügung stellen.
- Mit der schwächeren Hand einfüllen.
- Mit Pinzette oder Löffel einfüllen.

Klammerkette

Material:

Büroklammern

Augenklappe oder Stofftuch

Differenzierungsmöglichkeiten

- Zeit vorgeben (Eieruhr/ Küchenwecker).
- Zeit stoppen.
- Anzahl Klammern vorgeben.
- Kette aus Wäscheklammern anfertigen.
- Kette aus Gänseblümchen herstellen.
- Handschuhe anziehen.

Turmbau

Material:

Verschiedene Bauklötze
(doppelt vorhanden)

Augenklappe oder Stofftuch

Differenzierungsmöglichkeiten

- Mit verbundenen Augen zwei identische Türme bauen.
- Blind einen Turm Klotz für Klotz abbauen, ohne dass der Turm einstürzt.
- Türme aus ... bauen (z.B. Zeitungen, Bücher, Stühle, Schachteln, Spielkarten, Bierdeckel etc. verwenden).

Torschuss

Material:

- Lego oder Duplo
- Muggelsteine, Knöpfe, Münzen oder Murmeln
- Klebeband

Differenzierungsmöglichkeiten

- Torgrösse variieren. _____
- Entfernung Ziellinie - Tor variieren. _____
- Mit wechselnden Fingern schnipsen. _____
- Verschiedene „Bälle“ (Materialien) verwenden. _____
- Auf Zeit spielen: Wie viele Tore schafft das Kind in einer bestimmten Zeit? _____

Weitere Ideen

- Entfesselungskünstler: Gummiband mit Verdrehungen um die Finger legen. Die gefesselte Hand befreit sich, ohne dass die andere Hand dabei hilft.
- Schnurtasten: An einer langen Schnur werden verschiedene Gegenstände befestigt. Die Kinder tasten sich mit verbundenen Augen der Schnur entlang.
- Rasierschaum in ein altes Backblech sprühen: Schaum mit den Handinnenflächen verstreichen und danach mit den Fingern ein Bild in den Schaum hinein malen.
- Seilspaziergang: Draussen oder drinnen ein langes Seil spannen. Die Kinder halten sich am Seil fest und schreiten den vorgegebenen Weg barfuss und blind ab. Dabei achten sie auf die Wahrnehmung ihrer Füsse.
- Tauchgang: Diverse kleine Gegenstände in einem Gefäss voller Linsen, Kirschkerne oder Kastanien etc. verstecken. Das Kind soll die verborgenen Schätze blind bergen.
- Aus Karottenscheibchen Formen ausschneiden. Das Kind soll die Form nur mit der Zunge erspüren.

- Eine Streichholzschachtel wandert von Nase zu Nase. Die Hände dürfen nicht benutzt werden.
- Ein Zeitungsblatt mit den Füssen (barfuss) zerreißen und die einzelnen Fetzen ebenfalls mit den Füssen in den Papierkorb befördern.
- Mit den Händen sehen: Das Kind wird mit verbundenen Augen im Zimmer zu einem Ort geführt, den es mit den Händen erkunden soll. Zurück am Ausgangspunkt darf es die Augenbinde abnehmen und den erkundeten Ort suchen.
- Nägel mit dem Hammer in Holz einschlagen.
- Sich eincremen. Auch als Partnerarbeit möglich, allerdings nur mit dem Einverständnis der Kinder.
- Teigmannchen aus Hefeteig formen und backen.
- Blumen pflanzen, Unkraut jäten...
- Bodypainting (Sommer)
- Stempeln mit diversen Materialien.

Auditive Wahrnehmung

- Hörmemory
- Glasorgel
- Ohren auf!
- Glasmurmel kullern
- „Taler schwingen“

Hörmemory

Material:

Leere Filmdösli oder Käseschachteln

Diverses Kleinmaterial (Büroklammern, Münzen, Gummis, Reissnägeln)

Differenzierungsmöglichkeiten

- Filmdosen mit identischen Kleinmaterialien füllen. Anzahl variieren.
- Das Kind soll ordnen: Wo hat es nur eine Münze drin, wo zwei?
- Jedes Kind erhält ein gefülltes und ein leeres Filmdösli. Es soll die leere Dose (ohne nachzuschauen) so füllen, dass sie möglichst gleich klingt wie die volle.
- Gruppenaufgabe: Jedes Kind erhält ein gefülltes Filmdösli und versucht seinen Partner zu finden.

- Wer kann erraten, was im Filmdösli drin ist?

Ohren auf!

Material:

- Zeichnungspapier
- Augenbinde
- Küchenwecker

Differenzierungsmöglichkeiten

- Das Kind wiederholt die Hörübung am nächsten Tag und notiert bzw. zeichnet, was neu dazu kommt.
- Das Kind wiederholt die Hörübung und überlegt sich, was im Vergleich zum Vortag fehlt.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Glasmurmeln kullern

Material:

- Grosse Glasmurmeln
- Augenbinde

Differenzierungsmöglichkeiten

- Glasmurmeln kullern und parallel zum Geräusch die Bahn/ Spur auf einem Blatt aufzeichnen.
- Störgeräusch: Das Kind rollt zwei Glasmurmeln von sich weg und versucht sich z.B. nur auf die grössere Murmel zu konzentrieren.
- Murmel wegrollen und zählen, wie oft sie irgendwo anstösst.
- Vollgummi- oder Tennisball auf den Boden fallen lassen: Zählen wie oft der Ball aufspringt, bevor er rollt.

- Bälle identifizieren (Partnerarbeit): 3 verschiedene Bälle stehen zur Verfügung. Das Kind schliesst die Augen und muss herausfinden, welchen Ball das Partnerkind fallen gelassen hat.
- Eine grosse und eine kleine Murmel wegrollen: Welche rollt länger?

„Taler schwingen“

Material:

- Verschiedene Schüsseln
- Murmeln, Perlen oder Münzen

Differenzierungsmöglichkeiten

- Schüsselgrösse variieren.
- Schüsseln aus Glas, Metall, Steinzeug, Porzellan oder Plastik ausprobieren.
- Verschiedene Murmeln oder Münzen schwingen.
- Mehrere „Taler“ gleichzeitig schwingen.

Weitere Ideen

- Zeitbombe: Die Lehrperson oder ein Kind versteckt einen aufgezogenen Küchenwecker (Eieruhr) im Zimmer. Die Kinder sollen den Wecker finden, bevor er läutet. Analog mit Spieluhr.
- Nachklatschen von Rhythmen.
- Geräusche und Klänge nachspüren: Klangschale, Gong, Triangel etc. anschlagen. Die Kinder hören mit geschlossenen Augen zu, bis der Ton verklungen ist und stehen dann zum Beispiel auf.

- Die Kinder legen den Kopf auf die Arme und schliessen die Augen. Es werden Alltagsgeräusche gemacht (Stampfen, Schritte, Schere öffnen und schliessen, Reissen und Knüllen von Papier etc.). Die Kinder erinnern sich an die Reihenfolge der Geräusche und machen diese nach.
- Malen nach Musik.
- Tonaufnahme: Experimentieren mit der eigenen Stimme und später anhören.
- Wie heisst das Lied? Die Lehrperson klatscht den Rhythmus eines Liedes vor. Die Kinder sollen erraten, um welches Lied es sich handelt.

- Ein Kind wird aus dem Zimmer geschickt. Alle anderen Kinder bewegen sich im Zimmer. Ein Kind aus der Gruppe bekommt eine Trillerpfeife und erhält den Auftrag, immer wieder kurze Signale mit der Pfeife zu geben. Das Kind wird hereingerufen: Wer hat die Trillerpfeife?
- Eine Geschichte mit Reizwörtern erzählen: Jedes Mal wenn das vereinbarte Wort auftaucht, müssen alle Kinder z.B. in die Luft springen.

Vestibuläre Wahrnehmung

- Hüpfstrecke
- Restaurant
- Rolle
- Zeitungs-Skis
- Balancieren
- Storch

Hüpfstrecke

Material:

- Gymnastikreifen, Neocolor (wasserlöslich) oder Malerклеbeband
- Seil (als Mittellinie)

Differenzierungsmöglichkeiten

- Fussabdrücke herstellen und Hüfparcours auf einer Treppe auslegen: Rechter Fuss, linker Fuss, beide Füße, Füße auseinander, zusammen etc. → auf der Treppe auf- und abwärts ausführen.

Restaurant

Material:

Serviertablett

Gläser, Tassen, Teller etc.

Differenzierungsmöglichkeiten

- Mit beiden Händen oder nur mit einer Hand tragen.
- Anzahl oder Anordnung der Sachen auf dem Tablett vorgeben.
- Gläser füllen und das Tablett tragen.
- Wegstrecke definieren.
- Klassenkameraden „bedienen“.
- Bedienen ohne das Tablett zwischendurch abzustellen.

- Mit dem vollen Tablett eine Tür öffnen oder schliessen; eine Treppe hinauf- oder hinabsteigen.

Rolle

Material:

2 Körbe

Material

Ev. Matte oder Teppich
am Boden

Differenzierungsmöglichkeiten

- Gewicht der Gegenstände variieren.
- Faktor Zeit einbauen.
- Distanz variieren.
- Augen verbinden.

Zeitungs-Skis

Material:

Zeitungsblätter

Differenzierungsmöglichkeiten

- Zeit vorgeben
- Hindernisparcours
- Slalom
- „Stöcke“ mitführen
- Rückwärts fahren

Balancieren

Material:

2 Körbe

Bleistift oder anderes Material

Differenzierungsmöglichkeiten

- Körperteil vorgeben
- Material vorgeben
- Strecke vorgeben
- Hindernisse einbauen
- Mit geschlossenen Augen balancieren
- Spiel auf Zeit mit Partnerkind: Wenn der Gegenstand runterfällt, zurück auf Start.

Storch

Material:

Schuhe und Socken

Differenzierungsmöglichkeiten

- Die Zeit stoppen.
- Schnürschuhe anziehen und binden.
- Das Kind trägt jeweils am Standbein zum Ausführen der Aufgabe einen „Stögelischuh“.
- Stafette mit hochhackigen Schuhen.
- Zähne putzen, kämmen, schminken etc. auf einem Bein.
- Alles blind ausführen.
- Untergrund variieren.

Weitere Ideen

- Auf einem Bürostuhl durch das Zimmer sausen.
- Schaukeln in der Hängematte, im Schaukelstuhl oder in einer Decke.
- Mumie: Das Kind mit WC-Papier einwickeln. Die Mumie kann sich schlussendlich durch Muskelkraft selber befreien.
- Flieger: Ein Erwachsener hält das Kind an beiden Oberarmen (oder an einem Bein und einem Oberarm) und schwingt es im Kreis herum.

- Hüpfen auf einem Bein.
- Einen Hügel hinunterrollen (über die Längsachse).
- Rollbrett im Schulzimmer: In Bauchlage fahren.
- Balancieren (auf Möbeln, Tau, Reifen etc.)
- Scherenschritt: Seil auf dem Boden auslegen. Im Scherenschritt über das Seil gehen. (Wenn das Kind rechts neben dem Seil steht muss es zuerst mit dem rechten Bein über das Seil steigen, dann wieder mit dem linken Bein usw.)

- Gummitwist
- Himmel und Hölle
- Sackhüpfen
- Trottinett fahren: Ein Fuss steht auf einem Lappen und mit dem anderen Fuss stösst sich das Kind ab.
- Zwei Kinder halten sich an den Händen und stellen die Fussspitzen gegeneinander. Nun drehen sie sich im Kreis.
- Stelzen laufen.
- Wasserrutschmatte im Garten.

- Kartoffeltransport: Eine Kartoffel auf einem Löffel über eine bestimmte Strecke transportieren.

- Buch auf dem Kopf balancieren und zu Musik bewegen. Stoppt die Musik, müssen die Kinder mit einem Knie den Boden berühren und wieder aufstehen.

Propriozeptive Wahrnehmung

- Mutprobe
- Boccia
- Apfelsaft
- Einmauern
- Sessellift
- Reise

Apfelsaft

Material:

- Apfel
- Raffel
- Küchentuch
- Gefässe

Differenzierungsmöglichkeiten

- Orangensaft herstellen
- Crème anrühren
- Kuchen backen
- Guetzli backen
- Konfitüre
- Sirup

Mutprobe

Material:

Erhöhungen
Stuhl, Tisch, Treppe,...

Differenzierungsmöglichkeiten

- Auf einem Bein landen, auf beiden Füßen etc.
- Nur von niedrigen Hindernissen springen.
- Mutprobe auf den Pausenplatz oder in die Natur verlagern.
- Parcours aufstellen oder vorgeben: Der Boden darf nicht berührt werden.
- Hindernisse überspringen (verschiedene Höhen).
- „Kunstsprünge“ zeigen: Clownsprung, Beine grätschen, in die Hände klatschen...

Boccia

Material:

- Verschieden grosse/schwere Bälle
- Zielgegenstand (z.B. Bauklotz, Etui, Turm, Stofftier)

Differenzierungsmöglichkeiten

- Verschiedene Kugeln verwenden: Holz, Plastik, Metall; Grösse und Gewicht variieren.
- Mit der schwächeren Hand rollen.
- Den Ball mit dem Fuss anstossen.
- Der Ball muss die Zielfigur treffen.
- Das Zielfeld abkleben: Der Ball muss im Zielbereich stoppen.

Einmauern

Material:

Lego, Spielfiguren, Klötzchen etc.

Differenzierungsmöglichkeiten

- Materialien variieren.
- Sitzposition vorgeben: Langsitz, Schneidersitz, Hocke etc.
- Arbeitshand vorgeben: Rechte Hand/ linke Hand.
- Zusätzlich etwas auf dem Kopf balancieren: Hacky Sack, Gymnastikissen etc.

Reise

Material:

Kartonkiste, Tasche oder Koffer

Material aus dem Schulzimmer

Differenzierungsmöglichkeiten

- Seil an die Kiste oder den Koffer kneten und ziehen.
- Umgestaltung des Schulzimmers: „Zügeln“ mit den Kindern.
- Gepäckstücke tragen.
- Reise über Land und durch das Wasser: Den Weg vorgeben oder planen lassen. Auf dem Land muss das Kind das Gepäckstück tragen, durch das Wasser soll es ziehen oder stossen.

F) Feedback zur Wahrnehmungskartei

Den Abschluss unserer Arbeit bildet ein Auszug aus einem Fragebogen, der uns ausserordentlich gefreut hat!

„Erstmals vielen, vielen Dank für die Karteikarten. Ich bin restlos begeistert! Da habt ihr einen tollen Wurf gelandet. Echt!

Allein die Seiten mit den allgemeinen Informationen zur Wahrnehmung sind superspannend und erfreulich verständlich zu verstehen (ich musste nur zwei Wörter nachschauen um draus zu kommen).

Ich habe eine Schülerin, bei der ich nie richtig gecheckt habe, wo die Wurzeln ihrer beträchtlichen Probleme liegen. Erst als ich eure Infos zur Wahrnehmung gelesen habe, wurde mir plötzlich klar, wo die Ursachen ihrer Probleme liegen. Also hier habt ihr mir schon mal ganz schön weitergeholfen, um das Mädchen überhaupt verstehen zu können. Nun bin ich super gespannt, wie sie gewisse Übungen auf den Karteikarten anpackt und durchführt.

Das Layout ist wunderschön und super durchdacht. Es ist unglaublich, dass sich die Übungen auf den Karten tatsächlich von alleine erklären, ohne eine schriftliche Arbeitsanweisung. Das gefällt mir besonders gut.

Hätte ich die Karten doch nur schon letztes Jahr gehabt! Aber zum Glück sind sie in meiner 2. Klasse noch voll einsetzbar.

X. hat die Karteikarten bei mir gesehen und nun will sie sie auch haben und kaufen. Ist das möglich? Sie hat eine 1.Klasse und hat sich schon zurechtgelegt, wie sie die Karten wöchentlich einsetzen will.